

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Departement 1

Studiengang Sonderpädagogik

Vertiefungsrichtung Schulisch Heilpädagogik

Inklusiver Sportunterricht

**Ein Sportprojekt der Schule für Körper- und Mehrfachbehinderte
und der Schule Manegg**

Masterarbeit

Verfasserin: Sarah Stoop

Seminargruppe: SG 7, PKM

Mentorin: Prof. Dr. Susanne Schriber

Eingereicht: 23. Juni 2017

Abstract

Geleitet vom inklusiven Gedanken entwickle und realisiere ich ein Sportprojekt, bei welchem Kinder und Jugendliche mit und ohne Körper- und Mehrfachbehinderung gemeinsam Sport treiben. Um die Lektionen optimal den Kompetenzen der heterogenen Gruppe anzupassen und die Teilhabe aller zu gewährleisten, dient mir das „Handlungsmodell inklusiver Sportunterricht“ nach Heike Tiemann (2015) als Vorbereitung.

Während der Sportstunden versuche ich folgende Dimensionen zu erfassen:

- Emotionale Ebene (Freude am Sportunterricht)
- Soziale Ebene (Integrationserlebnis)
- Leistungsebene (Bewertung körperliche Anstrengung)

Mit der Methode des standardisierten Interviews sowie mit Pulsmessgeräten evaluiere ich die Sportlektionen.

Einen gesamthaften Eindruck über das Projekt gewinne ich mit Leitfadeninterviews, welche mit projektbeteiligten Schülerinnen und Schüler sowie einer Heilpädagogin und einem Heilpädagogen im Anschluss an die Sportlektionen geführt werden.

Dank

Ich bin den Weg gegangen, die Masterarbeit als Abschluss meines Studiums zu verfassen. Einige Stolpersteine mussten aus dem Weg geräumt werden, um stetig in kleinen Schritten vorwärts zu kommen. Es war eine herausfordernde Zeit. Doch die Realisierung dieses Projekts sowie die Auseinandersetzung mit einer spezifischen Thematik über längere Zeit hat mich weitergebracht.

Viele Menschen standen während dieser Zeit an meiner Seite. Sie taten mir Gutes, in dem sie mich unterstützten und berieten, an mich glaubten, immer mit guten Tipps an meiner Seite standen, die Arbeit geduldig gegenlasen und konstruktive Kritik anbrachten.

Dafür möchte ich mich bei folgenden Menschen von Herzen bedanken:

Prof. Dr. Susanne Schriber für ihre hilfreiche Beratung und Unterstützung von Beginn an bis zum Schluss des ganzen Prozesses der Masterarbeit.

Erika Hubbuch, Matthias Dietmeier und der Sportgruppe der SKB. Es war eine tolle Zusammenarbeit und eine grossartige Zeit mit euch – ein Hand in Hand während der gesamten Projektvorbereitung und -durchführung.

Piera Jones und ihrer 3. Klasse für ihre unkomplizierte Art und Bereitschaft zur Teilnahme am Projekt.

Adrian Stetter für seine Liebe, Geduld und Freundschaft.

Meinem Gotti, die sich mehrmals Zeit nahm, die Arbeit durchzulesen.

„Wege entstehen dadurch, dass man sie geht.“

Franz Kafka

Inhaltsverzeichnis

Abstract	1
Dank	2
Inhaltsverzeichnis	3
1. Einleitung	5
2. Projektidee	6
2.1 Heilpädagogische Relevanz des Themas	7
3. Fragestellung	8
3.1 Fragestellung	8
3.2 Hypothesen	8
4. Projektentwicklung	9
4.1 Ablauf der Projektplanung	9
4.2 Begründung des Forschungsdesigns und der gewählten Methoden	11
4.3 Methoden zur Überprüfung der Hypothesen	11
4.3.1 Vorbereitung der Lektionen anhand der theoretischen Grundlagen.....	11
4.3.2 Datenerhebung mittels Interview.....	12
4.3.2.1 Das standardisierte Interview.....	12
4.3.2.2 Leitfadenterview.....	12
4.3.3 Datenerhebung mittels Pulsmessen.....	13
5. Begriffsklärung	15
5.1 Inklusion	15
5.2 Sport	16
5.3 Heterogenität	17
5.5 Körper- und Mehrfachbehinderung	17
5.6 Teilhabe	19
5.7 Freude	19
5.8 Körperliche Beanspruchung	20
6. Theoretische Grundlegung	22
6.1 Sporttheoretische Grundlagen	22
6.1.1 Sporttheorie: die sechs Sinnrichtungen.....	23
6.1.2 Bedeutung von Sport und Bewegungsförderung für Kinder und Jugendliche mit einer Körper- und Mehrfachbehinderung.....	24
6.1.3 Bedeutungen und Zusammenhänge der theoretischen Grundlagen der Sporterziehung.....	25
6.2 Handlungsmodell inklusiver Sportunterricht	28
6.2.1 Aktivitätstypen.....	29
6.2.2 Lernsituationen.....	30
6.2.3 Modifikation von Aktivitäten nach dem „6+1 Modell eines adaptiven Sportunterrichts“.....	31
6.2.4 Handlungsmodell inklusiver Sportunterricht.....	33
6.3 Erfassen der Kompetenzen der projektbeteiligten Schülerinnen und Schüler	35
6.3.1 Gross Motor Function Classification System GMFCS.....	35
6.3.2 Manual Ability Classification System MACS.....	37
6.3.2.1 Mobilität: Zusammenfassung und Relevanz für die Projektplanung.....	38
6.3.3 Kognition und Aneignungsmöglichkeiten.....	38
6.3.4 Emotionale Bedingungen.....	41
6.3.5 Soziale und kommunikative Kompetenzen.....	42
6.3.6 Erfassungsinstrument.....	42

7. Projektdurchführung	44
7.1 Projektsteuerung und Projektinitiierung	44
7.2 Projektphasen: Planung, Durchführung und Abweichungen	48
7.2.1 Planung und Vorbereitung	48
7.2.1.1 Hospitation in den Sportlektionen der SKB	48
7.2.1.2 Entwicklung der Interviewfragen	49
7.2.1.3 Einführungslektion 3. Klasse Manegg.....	51
7.2.1.4 Vorarbeit zur Planung der Sportlektionen	54
7.2.1.5 Planen der Sportlektionen.....	56
7.2.1.6 Spielbeschrieb und Anpassung an die Voraussetzungen der Lernenden	58
7.2.2 Durchführung und Abweichungen.....	62
8. Projektergebnisse.....	68
8.1 Überprüfung Erlebnisaspekt.....	69
8.2 Überprüfung Sozialaspekt	70
8.3 Überprüfung Leistungsaspekt	71
8.4 Auswertung Leitfadeninterviews	73
9. Fazit	75
Literaturliste	77
Abbildungsverzeichnis	79
Tabellenverzeichnis	79
Anhang	80
1. Erfassung der Kompetenzen der projektbeteiligten Schülerinnen und Schüler	80
2. Datenplan zur Übersicht der Projektsteuerung.....	89
3. Einführungslektion Sportprojekt 3. Klasse Manegg	90
4. SKB Schülerinnen und Schüler und ihre Eigenschaften	92
5. Elternbrief SKB.....	93
6. Elternbrief Manegg.....	94
7. Lektion 1 des Sportprojekts.....	95
8. Projektjournal Lektion 1.....	102
9. Lektion 2 des Sportprojekts.....	106
10. Projektjournal Lektion 2	113
11. Lektion 3 des Sportprojekts	122
12. Projektjournal Lektion 3	127
13. Lektion 4 des Sportprojekts	134
14. Projektjournal Lektion 4	139
15. Evaluationsfrage.....	147
16. Transkription Interviews.....	148
17. Reduktion: Verarbeiten der Daten aus den Interviews	160

1. Einleitung

Seit August 2016 arbeite ich¹ an der Schule für Körper- und Mehrfachbehinderte SKB². Im Rahmen der integrierten Sonderschulung bin ich dafür zuständig, einzelne Schülerinnen und Schüler mit einer körperlichen und teilweise auch geistigen Beeinträchtigung in der Regelschule zu begleiten. Meine Aufgabe besteht darin, die Lernenden so gut wie möglich zu unterstützen, damit sie dem Regelschulunterricht folgen und daran teilhaben können. Neben den schulischen Anforderungen ist es auch von grosser Bedeutung, dass die Kinder sich als Teil der Gruppe fühlen und ihren Platz in der jeweiligen Klasse finden. Hier versuche ich gemeinsam mit den zuständigen Lehrpersonen den Unterricht so zu gestalten, dass alle davon profitieren und ihren Beitrag leisten können. Die verschiedenen Fächer im Schulalltag verlangen unterschiedliche Voraussetzungen und stellen für die optimale Integration verschiedene Herausforderungen in der Gestaltung und dem Aufbau der Lektionen dar.

Bevor ich an die SKB wechselte, arbeitete ich drei Jahre an der Tagesschule für blinde, seh- und mehrfach behinderte Kinder und Jugendliche. Einmal wöchentlich fand Sportunterricht statt. Immer wieder entstanden kleinere Projekte, bei denen Krippenkinder gemeinsam mit der Tagesschule Sportlektionen bestritten. Dabei entwickelten sich spannende Begegnungen unter den einzelnen Kindern und Jugendlichen.

Da gerade der Sportunterricht oft eine grosse Herausforderung bei der Integration von körperbehinderte Kinder und Jugendliche darstellt, möchte ich gerne ein Projekt aufstellen, bei dem Kinder und Jugendliche mit und ohne körperlicher und kognitiver Beeinträchtigung gemeinsam Sport treiben. Die Aufgabe besteht darin, den Unterricht so zu gestalten, dass alle Schülerinnen und Schüler vom Unterricht profitieren und mit ihren Fähigkeiten daran teilhaben können.

Meine persönliche Motivation ist, dass ich sehr gerne Sport treibe. In der Bewegung und während des Trainings spüre ich meine Grenzen und meinen Körper auf eine besondere Art und Weise. Am liebsten trainiere ich in Gruppen. Wenn mehrere Menschen zusammen ein Ziel verfolgen entsteht eine Dynamik, die motiviert, obwohl jeder seine individuellen Voraussetzungen mitbringt.

¹ Die vorliegende Entwicklungsarbeit wird in der Ich-Form verfasst. Grund dafür ist, dass die forschende Person die Rolle der Projektleitung einnahm und in dieser Arbeit von ihren Umsetzungen, den persönlich gewonnen Erfahrungen und Erlebnissen berichtet.

² www.stadt-zuerich.ch/schulen/de/skb.html die SKB ist eine Sonderschule der Stadt Zürich, welche Kinder und Jugendliche im Alter von 4 bis 20 Jahre besuchen. Die Schule wurde im Jahr 1959 gegründet.

2. Projektidee

Sport ist ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft. Vielen Menschen ist es wichtig, fit zu sein und sich aus diesem Grund zu bewegen. Andere geniessen den Sport durch die Medien und nutzen ihn als Unterhaltung. Auch Kinder werden täglich damit konfrontiert. Viele sind bereits vor Schuleintritt Mitglied in einem Sportverein, besuchen einen Schwimmkurs oder nehmen wöchentlich am MuKi-Turnen (Mutter-Kind-Turnen) teil.

Auch das Sportangebot für Menschen mit einer körperlichen und kognitiven Beeinträchtigung hat sich im Laufe der Jahre vergrössert und gewinnt immer mehr an Ansehen. So sind PlusSport³ oder Procap Sport⁴ wichtige Organisationen, die den Behindertensport unterstützen und Menschen mit einem Handicap Integration, Freude und ein Erfolgsgefühl im Zusammenhang mit Bewegung ermöglichen.

Ein Auftrag der Schule ist es, den Kindern Selbsterfahrungen in vielen Bereichen und auf verschiedensten Ebenen zu ermöglichen. Das Fach „Sport“ soll ihnen die aktive und erlebnisshafte Seite des Sporttreibens aufzeigen, sie motivieren sich zu bewegen, das eigene Bewegungsrepertoire zu erweitern und gesund zu bleiben (vgl. ESK, 2005, S. 7).

Doch wie ist es, mit einer körperlichen und kognitiven Beeinträchtigung Sport zu treiben? Wie muss man den Sportunterricht für Menschen mit und ohne Behinderung gestalten, um die Teilhabe aller zu gewährleisten?

In einer solch heterogenen Gruppe werden alle Kinder und Jugendlichen mit Grenzen konfrontiert. Damit alle teilhaben können, braucht es eine umfassende Vorbereitung. In diesem Zusammenhang ist eine vielseitige Didaktik die Grundlage für einen gelungenen Sportunterricht. Das Ziel ist, die grösstmögliche Selbstbestimmung aller zu erreichen. Sport- und Bewegungsangebote müssen den Voraussetzungen der Lernenden angepasst, nötige Hilfsmittel oder Hilfestellungen vorbereitet und eingeplant werden. Die Vielfalt steht im Zentrum und soll Teil des Sportunterrichts sein (Schoo, 2010, S. 24).

Ziel dieser Entwicklungsarbeit ist es, gemeinsam mit einer heterogenen Gruppe in vier Lektionen inklusiven Sportunterricht zu betreiben, diesen im Vorfeld optimal vorzubereiten und den Erlebnis-, Leistungs- und Sozialaspekt der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen aufzuzeigen.

³ www.plusport.ch Plusport ist die Fachstelle für Behindertensport in der Schweiz. Plusport bietet ein breites Angebot von unterschiedlichsten Sportarten für Menschen mit Behinderungen an, wobei das oberste Ziel immer die Integration und Inklusion ist.

⁴ www.procap-sport.ch Procap ist eine Selbsthilfeorganisation der Schweiz. Ein Teilbereich davon sind die 30 Procap-sportgruppen, welche Bewegungskurse für Menschen mit Beeinträchtigungen anbieten. Sie setzen sich nebenbei aktiv für hinderungsfreie Bewegungsanlagen ein. Im Jahr 2011 haben sie gemeinsam mit Plusport und weiteren Verbänden die Interessengemeinschaft Sport und Handicap gegründet.

Dieses Projekt soll auch motivieren, den Mut aufzubringen, auf die Diversität der Menschen einzugehen und den Kindern und Jugendlichen eine Vielfalt von Begegnungen und Erlebnissen zu ermöglichen.

2.1 Heilpädagogische Relevanz des Themas

Die bereits erlangte Erfahrung in meinem Berufsalltag im Bereich der Integration zeigt mir, dass alle Menschen verschieden sind und genau dies auch eine Gemeinsamkeit darstellt. Täglich setzen sich alle Schülerinnen und Schüler damit auseinander, das andere etwas besser oder schlechter können, unabhängig davon, ob sie eine Beeinträchtigung haben oder nicht. Im Sportunterricht ist die Feststellung der eigenen Stärken und Schwächen besonders offensichtlich. Ich bin der Überzeugung, dass sich Sportunterricht so gestalten lässt, dass Schwächen nicht mehr ausgeglichen, sondern Stärken gefördert werden müssen.

Kinder und Jugendliche sind fasziniert von Bewegung, Spiel und Sport.

Freude an der Entdeckung motorischer Fähigkeiten übt eine grosse Anziehung auf sie aus. Diese Faszination kann man genauso bei Kindern und Jugendlichen mit Bewegungseinschränkungen und kognitiven Beeinträchtigungen finden wie bei Menschen ohne Handicaps. Menschen mit Beeinträchtigungen sind oft davon angetan, neue Bewegungsräume zu erforschen und Sportarten auszuprobieren, bei denen sie alleine, mit Partner oder in Gruppen Ziele verfolgen und neue Fertigkeiten üben können. Dabei erlangen sie Selbstbestätigung und können Spass erleben (Schoo, 2010, S. 11-12.).

Auf der Suche nach Forschungsliteratur, die die Verbindung von Inklusionsgedanken im Zusammenhang mit dem Sportunterricht untersucht, findet man eine kleine Anzahl von Publikationen. Diese stellen fest, dass Sport ein hohes Potential aufweist, Menschen mit verschiedensten Voraussetzungen zusammenzubringen. Laut Fediuk (2008, S. 76) ist die Forschung und Auseinandersetzung im Gebiet „Behinderung im Schulsport“ und „Integration“ und somit auch „Inklusion“ noch sehr jung. Somit fehle es an Studien, welche die Möglichkeiten und Grenzen des Sports in diesem Bereich aufzeigen, und festhalten. Heike Tiemann (2012, S.32) ist jedoch der Überzeugung, dass die Heterogenität im Sportunterricht schon immer gegeben war. Die Unterschiede in der Leistungsfähigkeit im Schulsport beginnt bereits beim Geschlecht sowie bei Schülerinnen und Schülern mit Übergewicht. Hinzu kommen Teilnehmende, die bereits seit Jahren in einem Sportverein tätig sind, bzw. diejenigen, die keine Sporterfahrungen aufweisen.

Die Aussage von Heike Tiemann, bestätigt mir, dass meine Projektidee ein aktuelles Thema aufgreift. Ich bin überzeugt, dass unabhängig von der Heterogenität einer Gruppe vorgege-

bene Ziele erreicht werden können (vgl. Lektionsziele Anhang 7. Lektion 1 des Sportprojekts.).

3. Fragestellung

Mit meiner Entwicklungsarbeit habe ich die Absicht, gemeinsam mit der Sportgruppe der Schule für Körperbehinderte SKB sowie einer 3. Klasse des Schulhaus Manegg, inklusiven Sportunterricht zu gestalten und durchzuführen.

Dabei möchte ich folgende Fragen auf didaktischer Ebene beantworten: Wie muss man/ich den Sportunterricht gestalten, damit alle Beteiligten daran teilhaben können?

Auf der Ebene der Schülerinnen und Schüler interessiert mich das Folgende: Wie nehmen sie den Sportunterricht wahr und wie ist ihre Befindlichkeit während den Lektion?

3.1 Fragestellung

Wie lässt sich inklusiver Sportunterricht gestalten, damit die Heterogenität einer Gruppe von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Körper- und Mehrfachbehinderung berücksichtigt werden kann, die Teilhabe aller gewährleistet ist und die Schülerinnen und Schüler Freude erleben?

3.2 Hypothesen

Auf der Suche nach einer geeigneten Definition für den Begriff „Sport“ in Zusammenhang mit der vorliegenden Arbeit bin ich auf die Definition von Eichenberger (zit. nach Eugster Büsch, 2003, S. 5) gestossen. Eichenberger definiert den Begriff wie folgt: „Sport ist Bewegung, Sport ist Leistung, Sport ist Freude, Sport ist Spiel.“. Dieses Zitat von Eichenberger dient mir dazu, die drei Hypothesen zu formulieren und somit zu überprüfen, ob Sport mit Schülerinnen und Schülern mit und ohne Beeinträchtigung vorbereitet und realisiert werden kann.

Die Hypothesen habe ich Aspekten (Erlebnisaspekt, Sozialaspekt, Leistungsaspekt) zugeordnet welche meines Erachtens ebenfalls zur Definition nach Eichenberger passen. Da die „Bewegung“ alle drei Aspekte beinhaltet, ist sie nicht spezifisch in einer Hypothese wiederzufinden, sondern zeigt sich in allen dreien. In Punkt „6. Theoretische Grundlegung“ wird noch genauer darauf eingegangen (vgl. Abbildung 6: Zusammenhänge der theoretischen Grundlagen der Bewegungs- und Sporterziehung).

1. Hypothese: Erlebnisaspekt SPIEL

Inklusiver Sportunterricht wird so gestaltet, dass jede Schülerin und jeder Schüler der heterogenen Gruppe Körpererfahrungen bei den Spielen sammeln können.

2. Hypothese: Sozialaspekt FREUDE

Die Schülerinnen und Schüler erleben Freude während den Lektionen und fühlen sich als Teil der Gruppe.

3. Hypothese: Leistungsaspekt LEISTUNG

Alle Schülerinnen und Schüler erleben körperliche Leistung.

4. Projektentwicklung

Im Folgenden werde ich aufzeigen, wie ich bei dieser Entwicklungsarbeit vorgegangen bin und welche Methoden ich zur Überprüfung der Fragestellung und Hypothesen gewählt habe.

4.1 Ablauf der Projektplanung

Die vorliegende Entwicklungsarbeit verlangt eine präzise Planung zur Durchführung des Projekts. Hierfür erwähnt Rolf Meier (2009, S. 9ff), dass ein Projekt eine einmalige Sache ist und einen genau definierten Start und Schluss haben muss. In dieser begrenzten Zeit wird ein Thema behandelt, es werden die nötigen personellen und strukturellen Ressourcen zur Verfügung gestellt um die im Vorfeld definierten Ziele zu erreichen (vgl. 3.2 Hypothesen).

Geht man von einer unabhängigen und neuen Idee aus, spricht man von einem Gestaltungsprojekt (Meier, 2009, S. 11 ff). Es dient dazu, Entwicklungen aufzuzeigen und neue Wege einzuschlagen.

Das folgende Flussdiagramm zeigt, wie ich dieses Gestaltungsprojekt angegangen bin.

Nach einer grundsätzlichen theoretischen Auseinandersetzung (Phase 1) mit dem Bereich Integration und Inklusion sowie der allgemeinen Sportdidaktik und der Sportdidaktik für Menschen mit einer Körper- und Mehrfachbehinderung folgt die Projektidee. In dieser zweiten Phase formuliere ich eine relevante Fragestellung und drei passende Hypothesen zum Thema (vgl. 3.1 Fragestellung). Während der dritten Phase geht es darum, zwei Klassen zu finden, welche sich dazu bereit erklären würden, am Projekt teilzunehmen. In der vierten Phase versuche ich, den räumlichen und strukturellen Gegebenheiten folgend, anhand der Kompe-

tenzen der Schülerinnen und Schüler die Sportlektionen zu planen. Während des praktischen Teils des Projekts (Phase fünf) werden die vier Sportlektionen und standardisierte Interviews über einen Zeitraum von vier Wochen verteilt mit der Sportgruppe der SKB und jeweils einer Halbkasse der 3. Klasse des Schulhaus Manegg durchgeführt.

Zur Überprüfung der Hypothesen folgen die Interviews mit den ausgewählten Kindern und Jugendlichen sowie der Heilpädagogin und dem Heilpädagogen der SKB.

Abbildung 1: Ablauf des Gestaltungsprojektes

4.2 Begründung des Forschungsdesigns und der gewählten Methoden

In der empirischen Sozialforschung ist das Forschungsdesign ein wichtiger Faktor. Ausgehend von der Fragestellung werden die drei Hypothesen mit verschiedenen Methoden überprüft. In der Praxisforschung werden meist mehrere Instrumente verwendet. Man spricht deshalb von einem Methoden-Mix. Dieser betrachtet die Fragestellung und die Hypothesen aus verschiedenen Blickwinkeln (Moser, 2003, S. 25).

Durch das Führen eines Projektjournals werden die Daten detailliert erhoben.

Zusätzlich werden Interviews während der Durchführung der Sportlektionen geführt. Die Leitfadenterviews dienen dazu, die erhobenen Fakten zur Beantwortung der Fragestellung und zur Überprüfung der Hypothesen aufzuzeigen.

4.3 Methoden zur Überprüfung der Hypothesen

Folgend werden die genauen Methoden zur Überprüfung der drei Hypothese erläutert und begründet.

4.3.1 Vorbereitung der Lektionen anhand der theoretischen Grundlagen

1. Hypothese: Erlebnisaspekt SPIEL

Inklusiver Sportunterricht wird so gestaltet, dass jede Schülerin und jeder Schüler der heterogenen Gruppe Körpererfahrungen bei den Spielen sammeln kann.

Um die Sportlektionen für die heterogene Gruppe genau zu planen, werden aus den erarbeiteten theoretischen Grundlagen Kriterien ausgewählt, welche als Richtlinien für die Lektionsplanung gelten (vgl. 6.2 Handlungsmodell inklusiver Sportunterricht). Die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler werden anhand des Modells nach Dietrich, Bühler & Bigger (2015) erfasst und dienen ebenfalls als Grundlage zur Gestaltung der Sportlektionen (vgl. Abbildung 13: Aneignungs- und Präsentationsformen nach Dietrich, Bühler & Bigger (2015)). Aufgrund des Erfolgs oder Misserfolgs des Projekts kann diese Hypothese bestätigt oder verworfen werden. Zur weiteren Überprüfung der Hypothese wird während des ganzen Projekts ein Projektjournal geführt. Darin werden die Lektionen jeweils ausführlich mithilfe der Hypothesen reflektiert und verbessert (vgl. Anhang 8. Projektjournal Lektion 1-4).

4.3.2 Datenerhebung mittels Interview

2. Hypothese: Sozialaspekt FREUDE

Die Schülerinnen und Schüler erleben Freude während den Lektionen und fühlen sich als Teil der Gruppe.

Hypothese 2 wird anhand des standardisierten Interviews nach Trautmann (2010) und des abschliessenden Leitfadeninterviews überprüft (ebd.).

4.3.2.1 Das standardisierte Interview

Nach Trautmann (2010) dient das standardisierte Interview dazu, grössere Gruppen wiederholt und mit gleichem Ablauf zu befragen. Die Interviews sind überlegt vorbereitet und werden mithilfe von Pretests optimiert, bis sie für die eigentliche Durchführung bereit sind.

Das Vorgehen bei einem standardisierten Interview ist immer gleich. Üblich ist auch, dass Antworten vorgegeben sind und man sich für eine Aussage entscheiden muss (Trautmann, 2010, S.72-74).

Um die Freude und die Teilhabe der Schülerinnen und Schüler am Sportunterricht zu überprüfen, werden während den Lektionen standardisierte Interviewfragen an die ganze Gruppe gestellt. Die Antworten sind in drei Kategorien gegliedert, wobei jedes Kind sich nur einmal zur jeweiligen Frage äussern darf.

Trautmann (2010) beschreibt wie die standardisierten Interviewfragen mit den Schülerinnen und Schülern im Voraus getestet, im Projektteam reflektiert und für die Projektdurchführung optimiert werden (vgl. 7.2.1.2 Entwicklung der Interviewfragen).

4.3.2.2 Leitfadeninterview

Um einen abschliessenden und gesamthaften Überblick über das Projekt zu erhalten, werden nach Projektende ausgewählte Schülerinnen und Schüler zu den Sportlektionen mithilfe eines Leitfadeninterviews befragt.

Leitfadeninterviews zeichnen sich dadurch aus, dass sie im Voraus gut vorbereitet werden. Während der Interviewdurchführung kann jedoch auch vom Ablauf abgewichen werden. Deshalb werden im Vergleich zum voll standardisierten Interview die Fragen offen oder halb-offen formuliert. Diese Art von Interview lässt zwischen der interviewenden und der interviewten Person viel Spielraum. Üblich ist, dass diese Form von Interviews mit Ton- oder Videoaufnahmen festgehalten und anschliessend transkribiert werden (Trautmann, 2010, S. 73).

Trautmann betont, dass es von Bedeutung ist, wie der Interviewer auf die befragte Person eingeht. Ich werde das Interview anhand von Fotos, welche während den Sportlektionen

aufgenommen werden starten. Das Bildmaterial unterstützt nicht nur die Verknüpfung zum vergangen Erlebnis, sondern hilft den Kindern und Jugendlichen der SKB auch für das Verständnis (vgl. Abbildung 13: Aneignungs- und Präsentationsformen nach Dietrich, Bühler & Bigger (2015)).

Im Gegensatz zur Heilpädagogin und zum Heilpädagogen wird das Leitfadeninterview mit den Schülerinnen und Schülern in Mundart geführt. Die Dialektsprache bringt eine Natürlichkeit ins Gespräch, sofern es die Muttersprache der befragten Personen ist (Trautmann, 2010 S.75-76).

Im Voraus werde ich aus diesem Grund maximal sechs Leitfragen formulieren, welche dazu dienen, das gesamte Projekt in Bezug auf alle drei Hypothesen zu evaluieren. Die gewählten Personen werden einzeln befragt. Die Interviews werden danach mit dem formellen Notationssystem nach Moser (2003, S. 115) transkribiert. Diese Form unterstützt, dass nicht nur sachliche Informationen den Aussagen entnommen werden können, sondern falls nötig, auch das „Wie“ der Erzählung aufgezeigt werden kann (Moser, 2003, S. 116).

Zum Schluss werden die Interviews anhand der qualitativen Datenanalyse ausgewertet (Moser, 2003, S.118).

Dieses Verfahren ist in drei Schritte geteilt:

- Das Codieren der Daten:
Um strukturiert Datenmaterial zu erheben, werden den Aussagen Kategorien zugeordnet. Im Fall der vorliegenden Arbeit sind es die drei Hypothesen.
- Die Verarbeitung der Daten (Reduktion):
Es werden zentrale Tendenzen erschlossen und interpretiert.
- Die Explikation der Daten:
Die erfassten Daten werden mit den Hypothesen zusammengeführt und aufgezeigt.

4.3.3 Datenerhebung mittels Pulsmessen

3. Hypothese Leistungsaspekt: LEISTUNG

Alle Schülerinnen und Schüler erleben körperliche Leistung.

Die gewählte Definition vom Begriff „Sport“ beinhaltet neben dem umfassenden Begriff Bewegung auch Freude, Spiel und Leistung (vgl. 5.2 Sport). Ein Instrument zur Erfassung von körperlicher Leistung ist die Pulsmessung (vgl. 5.8 Körperliche Beanspruchung). Zur Überprüfung der dritten Hypothese wird deshalb der Ruhepuls der Schülerinnen und Schüler gemessen, um einen Richtwert zu erhalten. Während den Sportlektionen tragen ausgewählte Kinder und Jugendliche eine Pulsuhr. Zeitlich definierte Fixpunkte in den Lektionsvorberei-

tungen geben an, wann die Werte der Pulsuhr abgelesen und festgehalten werden. Aufgrund dieser Werte wird festgestellt, ob beim Schüler, bei der Schülerin, in diesem Moment körperliche Beanspruchung stattgefunden hat.

5. Begriffsklärung

Im Zusammenhang mit dem Titel, der Fragestellung und den drei Hypothesen, welche zur Überprüfung der Fragestellung dienen, stehen mehrere Begriffe im Zentrum. Im folgenden Kapitel werde ich diese Begriffe definieren und deren Bedeutung im Zusammenhang mit dem Gestaltungsprojekt erklären.

5.1 Inklusion

Die Wurzeln des Begriffes „Inklusion“ stammen aus dem Lateinischen und bedeuten so viel wie „einlassen“, „einschliessen“. Das Konzept der Inklusion beschreibt eine Gesellschaft, in der jeder Mensch als Individuum anerkannt wird und somit selbstbestimmt und gleichberechtigt leben kann und darf. Inklusion soll unabhängig von folgenden Faktoren passieren: Herkunft, Abstammung, Bildungsstand, Religionszugehörigkeit und möglichen Beeinträchtigungen. In einer inklusiven Gesellschaft ist normal, dass nicht alle gleich und Unterschiede immer vorhanden sind. Diese Unterschiede werden als Bereicherung angesehen und haben keine Auswirkung auf die Teilhabe. Die Aufgabe der Gesellschaft ist die barrierefreie Gestaltung der Strukturen im Alltag (Giese & Weigelt, 2015, S. 10-11).

Eine inklusive Pädagogik sieht die Diversität der Lernenden als eine Bereicherung. Alle Schülerinnen und Schüler mit und ohne Behinderungen lernen von Anfang an gemeinsam. In einer inklusiven Pädagogik soll es keine separierten Lerngruppen geben. So ist es die Aufgabe des Bildungssystems, Mittel und Methoden bereitzustellen, welche die Lernenden unterstützen und fördern (Lütgeharm, 2013, S. 23).

Der Unterschied vom Inklusionsgedanken zum Integrationsgedanken liegt darin, dass beim Begriff „Integration“ von einer eher homogenen Mehrheit ausgegangen wird, in welche man eine aussenstehende Gruppe integriert, welche Unterschiede zur Mehrheit aufzeigt (Abbildung 2). Die Integration nimmt Differenzen der Menschen bewusst wahr, kategorisiert diese und verlangt dabei, dass Anpassung stattfinden muss um Teil der Mehrheit zu werden. Die Grundhaltung dieses Systems ist nicht flexibel. Die Anpassung muss vom Individuum selbst vorgenommen werden, um dazu zu gehören.

Abbildung 2: Integration und Inklusion

Bewusst habe ich mich bei meinem Projekt für die „Inklusion“ entschieden. Die Grundhaltung meines Projekts ist, dass eine beliebige Gruppe von Schülerinnen und Schülern gemeinsam den Sportunterricht bestreitet. Gegeben werden die organisatorischen Rahmenbedingungen wie beispielsweise die Durchführungszeit und der Durchführungsort, sowie die Räumlichkeiten. Die Sportlektionen und deren Inhalt werden den Lernenden angepasst und für sie zusammengestellt.

Abbildung 3: Inklusionsgedanke für das vorliegende Projekt

5.2 Sport

Sport kann in drei verschiedenen Kategorien unterteilt werden kann. Die erste und somit grösste Kategorie ist der *Breiten- oder Freizeitsport*. Die sportliche Betätigung soll hier Freude und Spass bereiten und ist aus diesem Grund gesellschaftsbezogen. Darauf folgt der *Leistungssport*. Er ist wettkampforientiert und setzt eine grosse zeitliche Investition voraus. Zuoberst findet man den Spitzensport. Dieser kennzeichnet sich durch Höchstleistung. Einer kleinen Auswahl von Menschen gelingt es, Sport auf diesem Niveau erfolgreich und über längere Zeit zu betreiben (vgl. Eugster Büsch, 2003, S. 6).

Eichenberger (zit. nach Eugster Büsch, 2003, S. 5) definiert den Begriff wie folgt: „Sport ist Bewegung, Sport ist Leistung, Sport ist Freude, Sport ist Spiel.“. Die Schule hat demnach den Auftrag, Kindern und Jugendlichen Sport auf eine aktive und erlebnisreiche Art und Weise näher zu bringen. Der Sportunterricht soll bei den Schülerinnen und Schülern Freude an neuen Bewegungen wecken und die gesundheitlichen Aspekt von Sport näherbringen (vgl. ESK, 2005, S. 4-5).

Vergleiche ich nun den Auftrag der Schule mit den Kategorien Breiten-, Leistungs- und Spitzensport, komme ich zum Schluss, dass sich das vorliegende Projekt im Rahmen des Breitensports bewegt. Es geht darum, den Kindern und Jugendlichen positive Erlebnisse im Zu-

sammenhang mit Sport zu ermöglichen und nicht darum, für einen Wettkampf zu trainieren. Die Definition nach Eichenberger (zit. nach Eugster Büsch, 2003, S. 5) spiegelt für mich den Breitensport wieder und zeigt sich auch im Auftrag der Schule.

5.3 Heterogenität

Der Begriff „Heterogenität“ stammt vom Wort „heteros“ aus dem Griechischen, was so viel wie „andersartig“ oder „verschieden“ bedeutet. Das Gegenteil von heterogen ist „homogen“, was „gleichartig“ meint, nicht aber identisch (vgl. Joller-Graf, 2006, S.9). In der pädagogischen Fachsprache zeichnet sich die Heterogenität einer Schulklasse dadurch aus, dass die Schülerinnen und Schüler in Bezug zu einem oder mehreren Merkmalen keine Übereinstimmung aufzeigen. Der Begriff Heterogenität bezieht sich hier meist auf lernrelevante Hinweise. Alter, Geschlecht, Herkunft, Leistung und Begabung der Schülerinnen und Schüler sind massgebende Faktoren (Hattie, 2013, S. 23). Demnach gibt es keine Schulklasse, die nicht heterogen ist.

In der vorliegenden Arbeit wird von einer heterogenen Gruppe ausgegangen, welche gemeinsam am Sportunterricht teilnimmt. Die Heterogenität der Gruppe bezieht sich neben all den genannten Faktoren auch auf die physischen Voraussetzungen der Kinder und Jugendlichen. Diese Vielfalt darf bei der Gestaltung und Durchführung des Sportunterrichts kein Hindernis darstellen. Vielmehr sollen alle Teilnehmenden von der Verschiedenheit profitieren können.

5.5 Körper- und Mehrfachbehinderung

Der Begriff Körper- und Mehrfachbehinderung besteht aus zwei Teilen. Bevor ich eine Definition des Gesamtbegriffs für die vorliegende Arbeit gebe, möchte ich vorerst auf die beiden Teile einzeln eingehen.

Körperbehinderung:

Die folgende Definition stammt von Leyendecker (2005, S. 21): „Als körperbehindert wird eine Person bezeichnet, die infolge einer medizinisch beschreibbaren Schädigung oder einer chronischen Krankheit so in ihren Verhaltensmöglichkeiten beeinträchtigt ist, dass individuelle Tätigkeiten und die Selbstverwirklichung in sozialer Interaktion erschwert sind“.

Lelgemann (2005, S. 624) erweitert diese Definition mit: „Die Relevanz der körperlichen Behinderung wird zudem davon beeinflusst, welche Aktivitäts- sowie Partizipationsmöglichkeiten und -erschwernisse in einer Gesellschaft gegeben sind.“

Betrachtet man den Begriff aus einer biopsychosozialen Sicht, wird klar, dass Menschen mit einer körperlichen Behinderung eine Hemmung in der funktionalen Gesundheit aufweisen. Das Modell zur Klassifikation von Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit der WHO beschreibt nicht nur die körperlichen Einschränkungen, sondern stellt diese immer auch in Zusammenhang mit einer Aktivität und der damit eingeschränkten Partizipation (WHO, 2013, S. 9). Körperbehinderung ist demnach immer auch ein gesellschaftliches Phänomen.

Mehrfachbehinderung:

Spricht man von Menschen mit einer Mehrfachbehinderung meint man damit Personen, welche geistig schwer behindert sind und deshalb in der kognitiven Entwicklung der Sensomotorik lernen. Ihr Körper weist schwere motorische Beeinträchtigungen auf (Fröhlich et al., 2011, S. 15):

- Sie nehmen andere Menschen über Haut und Haar wahr.
- Sie erleben sich selbst, Menschen und Dinge in unmittelbarer emotionalen Betroffenheit.
- Mit ihrem Körper sammeln und bewerten sie unmittelbare Erfahrungen.
- Um sich ausdrücken und mitteilen zu können, benutzen sie ihre ganze Körperlichkeit.

Körper- und Mehrfachbehinderung:

Werden die beiden Begrifflichkeiten nun gemeinsam verwendet, meint man damit Menschen, welche neben der körperlichen Beeinträchtigung wie sie nach Leyendeckere (2005, S.21) definiert und nach Lelgemann (2005, S. 624) erweitert wird, weitere Behinderungen aufweisen. Lelgemann und Fries (2009, S. 281) zeigen, dass Menschen mit einer Körper- und Mehrfachbehinderung zu:

- 20% eine Sprach- und Sprechbehinderung haben
- 35% Probleme im Bereich Lern-, Wahrnehmungsbereiche sowie Teilleistungsstörungen aufzeigen
- 3-4% basalen Förderbedarf benötigen (siehe Mehrfachbehinderung).

Die am Sportprojekt teilnehmende Gruppe von der Schule für Körper- und Mehrfachbehinderte weist eine grosse Heterogenität auf. Anders als die äusserlich erkennbaren Körperbehinderungen sind die kognitiven Voraussetzungen nicht sichtbar. Teilweise werden die Schülerinnen und Schüler durch ihr Erscheinungsbild auch völlig unter- oder überschätzt. Vergleicht man die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler der SKB mit der hier vorliegenden Definition, zeigt sich, dass am Projekt vor allem Lernende beteiligt sind, welche eine Sprach- und Sprechbehinderung mitbringen und Probleme im Lern-/ Wahrnehmungsbereich

sowie eine Teilleistungsstörung aufzeigen (vgl. Anhang 1. Erfassung der Kompetenzen der projektbeteiligten Schülerinnen und Schüler).

5.6 Teilhabe

Ziel des Projektes ist die Teilhabe aller Kindern und Jugendlichen an den Sportlektionen.

Abbildung 4: ICF-Modell

Die WHO (2013, S. 16) definiert die Teilhabe als „Einbezogen sein in eine Lebenssituation“. Die ICF (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen) setzt die Partizipation eines Menschen immer in Wechselwirkung. Dabei spielen einerseits die Körperstrukturen (anatomische Teile des Körpers) und Körperfunktionen (physiologische Funktionen) sowie die Umweltfaktoren eine zentrale Rolle. Zusätzlich kommen Faktoren wie beispielsweise Alter, Geschlecht und der persönliche Charakter dazu (vgl. WHO, 2013). Demnach kann beispielsweise die Teilnahme für einen Menschen, der im Rollstuhl ein öffentliches Konzert besucht, nur gewährleistet werden, wenn das Gebäude rollstuhlgängig ist. In diesem Fall wird die Teilhabe durch die Umwelt eingeschränkt.

Damit keine Barrieren entstehen, bedeutet dies für das vorliegende Projekt, dass die Kompetenzen aller Schülerinnen und Schüler erfasst werden müssen, um die Sportlektionen so vorzubereiten, dass alle Lernenden partizipieren können. Hierfür wird ein Instrument entwickelt, das im Sinne der gezeigten Abbildung 4 alle wichtigen Faktoren und deren Wechselwirkung in Bezug auf die Teilhabe berücksichtigt (vgl. 6.3 Erfassen der Kompetenzen der projektbeteiligten Schülerinnen und Schüler).

5.7 Freude

Im Lexikon der Psychologie (Wirtz, 2014, S. 298) wird Freude als eine sogenannte Primäremotion definiert, welche in der Evolution entwickelt wurde und an bestimmte Erlebnisse gebunden ist.

Freude beschreibt ein „lebenserleichterndes Gefühl“ (ebd.). Dieses Gefühl kann in vier unterschiedliche Arten unterteilt werden:

1. Hier bezeichnet Freude ein Glücksgefühl, das mit Erlebnissen verknüpft ist, an welchen man selbst beteiligt war.
2. Freude kann sich auch äussern, wenn man in einer passiven Haltung ein intensives Naturspiel beobachtet und dabei ein wohliges Freude-Gefühl erlebt.
3. Witze und Komik können Gelächter auslösen und somit das Empfinden von Freude.
4. Freude wird auch dann erlebt, wenn man Verantwortung übernimmt und uneingeschränkte Handlungsfreiheit, grenzenlose Einflussmöglichkeit und absolute Entscheidungsfreiheit hat.

Für die Entwicklungsarbeit ist vor allem Punkt 1 von Bedeutung. Da alle Schülerinnen und Schüler direkt am Projekt beteiligt sind, können sie im Zusammenhang mit den Erlebnissen Freude empfinden.

5.8 Körperliche Beanspruchung

In der Definition von Eichenberger (zit. nach Eugster Büsch, 2003, S. 5) wird gesagt „Sport ist Leistung“. Sucht man in der Sportwissenschaft nach diesem Begriff, findet man im Zusammenhang damit Wörter wie Kondition, Energie, Kraft und Form. Der Begriff der körperlichen Leistungsfähigkeit beschreibt die Kapazitäten eines Menschen, welcher eine körperliche Betätigung auf dem für ihn höchsten Belastungsniveau ausführt. Die körperliche Leistungsfähigkeit ist von Mensch zu Mensch verschieden und kann durch gezieltes Training im Laufe der Zeit verbessert werden (Weineck, 2004 S. 18). Die Leistungsfähigkeit steht immer in einer Wechselwirkung mit Belastung und Beanspruchung. Während eines Trainingsreizes (Belastung) wird der Körper belastet und beansprucht. Die Beanspruchung des Körpers zeigt sich beispielsweise dadurch, dass die Atmungsfrequenz sich beschleunigt, das Herz-Kreislaufsystem angetrieben wird und die Muskeln sich anspannen.

Abbildung 5: Körperliche Leistungsfähigkeit

Um dabei die körperliche Leistungsfähigkeit zu bestimmen, gibt die Leistungsdiagnostik verschieden komplexe Methoden an. Die am häufigsten verwendete Methode zur Messung der Herzfrequenz ist die Ergometrie. Man erfasst, wie oft das Herz eines Menschen während der Belastung pro Minute schlägt. Dafür wird man während der Belastungszeit an Messgeräte angeschlossen, welche die Herzfrequenz aufzeichnen (Weineck, 2004, S. 20).

Für mein Sportprojekt habe ich deshalb nach einer ähnlichen Methode gesucht, welche während des Sportunterrichts die Belastung aufzeigt. Einige Sportstudentinnen und Sportlehrer legten mir die Idee nahe, Pulsmessuhren zu verwenden, um die Beanspruchung messen können. Natürlich werden damit nicht gleich umfassende Daten erlangt wie beispielsweise mit der Ergometrie. Allerdings kann gezeigt werden, dass während den Lektionen die Kinder und Jugendlichen körperliche Beanspruchung erleben, wenn der Puls in dieser Zeit ansteigt, deshalb habe ich mich trotzdem dafür entschieden.

6. Theoretische Grundlegung

In diesem Kapitel werde ich mich mit den theoretischen Grundlagen von Sport und Inklusion beschäftigen. Um die Sportlektionen für das vorliegende Gestaltungsprojekt optimal vorzubereiten und auf die Projektteilnehmerinnen und Projektteilnehmer anzupassen, setze ich mich in einem ersten Schritt mit der Sportwissenschaft auseinander. Weiter studiere ich die Bedeutung von Bewegungsförderung und Sport für Menschen mit einer Körper- und Mehrfachbehinderung. In einem weiteren Schritt versuche ich, Parallelen zwischen diesen beiden zu finden und diese aufzuzeigen.

Auf der Suche nach didaktischen Leitlinien und Konzepten für inklusiven Sportunterricht stiess ich auf das „Handlungsmodelle inklusiver Sportunterricht“ nach Heike Tiemann (2013), welches als Grundlage für die Vorbereitung der Sportlektionen dieses Projektes dient.

Damit die Inhalte des Unterrichts so zusammengestellt werden können, dass die Teilhabe aller gewährleistet ist, braucht es das Wissen über die Kompetenzen der heterogenen Gruppe. Deshalb beschäftige ich mich einerseits mit der allgemeinen Bewegungsentwicklung von Kindern im Alter von acht bis elf Jahren und suche nach einem Instrument, welches die körperlichen und kognitiven Kompetenzen aller projektbeteiligten Kinder und Jugendlichen erfassen kann (vgl. 6.3 Erfassen der Kompetenzen der projektbeteiligten Schülerinnen und Schüler)

Diese erarbeiteten Grundlagen dienen dazu, die Sportlektionen zu planen. Sie werden auch dazu verwendet, die Hypothese 1 zu überprüfen (vgl.

4.3.1 Vorbereitung der Lektionen anhand der theoretischen Grundlagen).

6.1 Sporttheoretische Grundlagen

Die Sporttheorie erklärt wie Bewegung, Spiel und Sport im Kind- und Jugendalter erlebt werden soll. Wichtig ist, dass die Schülerinnen und Schüler den Sport als eine „sinnerfüllte Tätigkeit“ erleben, welche im jeweiligen Moment der Ausführung von Bedeutung ist und keine Konsequenzen für die Zukunft hat (ESK, 2005, S.6). Je nach Herkunft, sozialem Umfeld, Erfahrung, Geschlecht und Alter zeigen die Kinder und Jugendlichen unterschiedliche Motivationen für sportliche Tätigkeit. Das Kindes- und Jugendalter ist geprägt von körperlicher, emotionaler und sozialer Entwicklung. In vielerlei Hinsicht ist der Sport ein stärkendes Glied, welches diese Bereiche fördert und in der Entwicklung unterstützt. Die unterschiedlichen Voraussetzungen und Anliegen, welche die Kinder und Jugendlichen mitbringen, sind massgebend für die Planung der jeweiligen Sportlektionen.

6.1.1 Sporttheorie: die sechs Sinnrichtungen

Die „sechs Sinnrichtungen“ ist ein theoretisches Modell aus der Sportwissenschaft, welches die unterschiedlichen Aspekte von Bewegung, Spiel und Sport zusammenzufügen versucht. Die folgenden sechs Sinnbereiche werden für Lernende während dem Sporttreiben als wichtige Grundlage angesehen und sollten deshalb in den Sportunterricht miteinbezogen werden. Für alle Beteiligte werden im besten Fall mehrere Sinnbereiche zugänglich (ESK, 2005, S.6-9):

- *Sich wohl und gesund fühlen:*
Meint, dass sich Kinder und Jugendliche aus Lust und Freude bewegen. Bewegung soll als Ausgleich zum Alltag erlebt werden. Sport trägt dazu bei, sich wohl zu fühlen und fit zu bleiben.
- *Erfahren und entdecken:*
Kinder sind offen für Erfahrungen vielfältiger Art und Weise. Körper-, Natur-, und Sacherfahrungen tragen dazu bei, dass sie neue Bewegungen ausprobieren und lernen.
- *Gestalten und darstellen:*
Der Körper bietet die Möglichkeit, Bewegungsabläufe zu variieren. Er lässt uns verschiedene Emotionen und Dinge gestalten, darstellen und dem Ganzen einen Ausdruck geben.
- *Üben und leisten:*
Im Sportunterricht können sportliche Leistung und die damit verbundenen Grenzen erfahren werden. Wichtig ist, diese zu reflektieren und anzunehmen.
- *Herausfordern und wetteifern:*
Sport bietet die Gelegenheit, etwas zu wagen, sich mit anderen zu messen, gegeneinander zu spielen und zu kämpfen.
- *Dabei sein und dazugehören:*
Mit Spielen und einem vielseitigen Sportprogramm können gemeinsame Erlebnisse gestaltet, als Team etwas erreicht und miteinander gespielt und gestaltet werden. Kooperation steht im Vordergrund und ist ein wichtiger Bestandteil.

Alle sechs Sinnrichtungen sind zusammenhängend. Sie können nicht unabhängig voneinander betrachtet werden.

6.1.2 Bedeutung von Sport und Bewegungsförderung für Kinder und Jugendliche mit einer Körper- und Mehrfachbehinderung

Die Bedeutsamkeit von Sport und Bewegungserziehung für Kinder und Jugendliche mit einer Körper- und Mehrfachbehinderung ist vielschichtig. Es lassen sich verschiedene Zielsetzungen und wichtige Inhalte für den Unterricht finden.

Pusch / Fritz (1986) meinen mit Erziehung zur Sportfähigkeit die Schülerinnen und Schüler so zu unterstützen, dass sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten am Sportunterricht teilhaben können. Als Voraussetzung soll die Freude an der Bewegung dienen.

Aufgabe des Lehrers, der Lehrerin ist es, Sportlektionen vorzubereiten, in denen die Schülerinnen und Schüler (Pusch / Fritz, 1986, S. 48):

- Die tatsächlich motorischen Möglichkeiten kennen lernen, ausschöpfen und erweitern können
- Sich ungezwungen und freudvoll bewegen können
- Bewegungsaufgaben selbständig und ihren momentanen individuellen Möglichkeiten gemäss lösen können
- Erfahrungen beim Spielen mit andere Kindern sammeln können

Weiter werden davon Ziele abgeleitet (Pusch / Fritz, 1986, S. 48):

- Erweiterung der Bewegungserfahrung
- Qualitative Verbesserung der Motorik
- Das Erlernen elementarer sozialer Verhaltensweisen
- Beitrag zur Persönlichkeitsentfaltung (Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein)
- Körpererfahrung
- Materialerfahrung

Für Daut (2002) sind die wichtigsten Zielsetzungen im Bewegungsunterricht für Kinder und Jugendliche mit einer körperlichen Beeinträchtigung:

- Kompetenzorientierung
- Selbständigkeit und Autonomie
- Zusammenarbeit und Verständigung
- Neues wagen und verantworten
- Erfahren und Reflektieren individueller Leistungsmöglichkeiten

Als zentrale Inhaltsbereiche der Sportlektionen wählt er (Daut, 2002, S. 141):

- Die Bewegungserleichterung
- Das Erleben von Bewegung und körperlichem Ausdruck
- Das Erweitern eigener Bewegungserfahrungen
- Das kreative Mitgestalten und Gestalten von Bewegungen und körperlichem Ausdruck
- Der Einbezug und die Akzeptanz individueller motorischer Grenzen

6.1.3 Bedeutungen und Zusammenhänge der theoretischen Grundlagen der Sporterziehung

Betrachtet man das Modell der sechs Sinnrichtungen aus der Sportwissenschaft (vgl. 6.1.1 Sporttheorie: die sechs Sinnrichtungen) mit der Bedeutung von Sport für Kinder und Jugendliche mit einer Körper- und Mehrfachbehinderung (vgl. 6.1.2 Bedeutung von Sport und Bewegungsförderung für Kinder und Jugendliche mit einer Körper- und Mehrfachbehinderung), sind meiner Meinung nach viele Parallelen zu erkennen. Meines Erachtens kann die Definition Sport nach Eichenberger (vgl. 5.2 Sport) übergeordnet auch auf diese Modelle angewandt werden. In der folgenden Darstellung habe ich versucht, die verschiedenen Blickwinkel und Definitionen übersichtlich mit den drei Hypothesen Erlebnis-, Sozial-, und Leistungsaspekt zu verknüpfen und Parallelen zwischen allen diesen aufzuzeigen (vgl. 3.2 Hypothesen).

Abbildung 6: Zusammenhänge der theoretischen Grundlagen der Bewegungs- und Sporterziehung

Folglich möchte ich erläutern worin ich die Zusammenhänge zwischen den einzelnen theoretischen Grundlagen der Bewegungs- und Sporterziehung sehe.

Ausgehend von der **Bewegung**, welche alle sechs Sinnrichtungen, Bedeutung der Sporterziehung für Körper- und Mehrfachbehinderte sowie alle drei Hypothesen beinhaltet, habe ich die Begriffsklärung „Sport“ (vgl. 5.2 Sport) nach Eichenberger (zit. nach Eugster Büsch, 2003, S. 5) zugeordnet.

Spiel:

Abbildung 7: Spiel

Kinder sammeln im Spiel Erfahrungen anhand von unterschiedlichsten Inhalten. Diese Entdeckungen machen sie alleine oder mit anderen Kindern und Jugendlichen. Das Spiel lässt Freiraum für Gestaltung und Darstellung auf individuelle Art und Weise. Das gemeinsame Spiel verlangt Zusammenarbeit und Verständigung.

Freude:

Abbildung 8: Freude

Die Begriffserklärung des Wortes „Freude“ (vgl. 5.7 Freude) zeigt, dass das Gefühl dann ausgelöst wird, wenn man Verantwortung übernehmen kann und uneingeschränkte Handlungsfreiheit erlebt (Selbständigkeit und Autonomie). Weiter wird es als Glücksgefühl definiert.

niert, das im Zusammenhang mit Erlebnissen, an welchen man beteiligt war, verbunden ist (dabei sein und dazugehören). Dies trägt zum Wohlbefinden bei (sich wohl und gesund fühlen).

Leistung:

Abbildung 9: Leistung

Im Punkt „5.8 Körperliche Beanspruchung“ ist ersichtlich, dass die Leistungsfähigkeit eines Menschen eng mit der jeweiligen Belastung einer Tätigkeit zusammenhängt. Je intensiver geübt und geleistet wird (beispielsweise in einem Wettkampf mit anderen Schülerinnen und Schüler) desto grösser ist die Beanspruchung.

Um die eigenen motorischen Möglichkeiten besser einschätzen und weiterentwickeln zu können, muss geübt und geleistet werden. Meiner Meinung nach ist es von grosser Bedeutung für die Entwicklung von Kinder und Jugendlichen, die Grenzen und Möglichkeiten, Stärken und Schwächen zu thematisieren.

6.2 Handlungsmodell inklusiver Sportunterricht

Das „Handlungsmodell inklusiver Sportunterricht“ nach Heike Tiemann (2015, S. 63) zeigt, wie inklusiver Sportunterricht vorbereitet und gestaltet werden kann, damit die Teilhabe aller gewährleistet ist. Es dient mir im Anschluss an den Theorieteil zur Zusammenstellung der Sportlektionen für das Projekt.

Eine gleichberechtigte Teilhabe aller Schüler in einem inklusiven Sportunterricht kann nur erreicht werden, wenn sowohl die Unterschiedlichkeit als auch die Gleichheit der individuellen Berücksichtigung findet. Das Verständnis, dass alle Menschen das Recht auf ihr ganz individuelles „So-Sein“, auf ihre „Verschiedenheit“ gegenüber anderen haben und damit die Wahrung ihre individuellen Bedürfnisse, ebenso aber aller Menschen auch gleich sind, das Recht besitzen auf Gleichheit – Gleichbehandlung und Gemeinsamkeit, ist leitend für die Gestaltung eines inklusiven Sportunterrichts. Die Pole Gleichheit und Differenz sollten von der Lehrkraft in Balance gehalten werden.

(Tiemann, 2015, S. 63)

Als erster Schritt der Unterrichtsvorbereitung wird ein Lernziel für die Lektion festgelegt. Danach wird nach „Aktivitätstypen“ von Bewegungs- und Sportaktivitäten gesucht, welche die „Lernsituationen“ definieren. Zum Schluss passt man die modifizierten „Aktivitätstypen“ auf die Schülerinnen und Schüler an (vgl. Tiemann, 2015, S. 55). Um den genauen Aufbau des „Handlungsmodells für inklusiven Sportunterricht“ zu verstehen, werde ich folgend die drei erwähnten Teilbereiche erläutern.

6.2.1 Aktivitätstypen

Die Aktivitätstypen von Bewegungs- und Sportaktivitäten für den inklusiven Sportunterricht werden auf inhaltlicher Ebene in vier Kategorien geordnet (vgl. Tiemann, 2015, S.56-57).

Offene Aktivitäten

Offene Aktivitäten zeichnen sich dadurch aus, dass sie praktisch keine Vorgaben geben. Die Entscheidung über Material, Sozialform und Bewegungsfreiheit wird ganz den Kindern und Jugendlichen überlassen. Kinder und Jugendliche wählen hier selbständig, mit wem sie eine Bewegungsbeziehung eingehen. Ein gutes Beispiel dafür sind Bewegungslandschaften.

Angepasste gemeinsame Aktivitäten

Bei angepassten gemeinsamen Aktivitäten spielen alle Beteiligten das gleiche Sportspiel. Damit die Teilhabe aller Kinder und Jugendlichen gewährleistet ist, müssen die Spiele angepasst werden. Deshalb wählt man Bewegungsspiele, die viel Flexibilität mit sich bringen, damit die Kinder und Jugendlichen untereinander in eine Bewegungsbeziehung kommen. In welche Richtung die Spiele angepasst werden spielt keine Rolle. Demnach können auch Spiele aus dem Behindertensport umgewandelt werden.

Für die Sportlektionen während der Projektdurchführung beschränkte ich mich hauptsächlich auf „angepasste gemeinsame Aktivitäten“.

Angepasst parallele Aktivitäten

Hierfür werden innerhalb einer heterogenen Gruppe, welche am Sportunterricht teilnimmt, mehr oder weniger homogene Untergruppen gebildet. Während alle dasselbe Spiel spielen, können für einzelne Gruppen innerhalb des Spieles Differenzierungen vorgenommen werden, für andere sind diese aber nicht notwendig. Die Sporthalle kann demnach in verschiedene Sektoren eingeteilt werden, in denen die Kinder und

Jugendlichen in Untergruppen nebeneinander dasselbe Spiel spielen. Der Unterschied zur angepassten gemeinsamen Aktivität liegt darin, dass die Bewegungsbeziehung nur zu den Schülerinnen und Schülern der jeweiligen Untergruppe geschieht, in welcher man sich befindet.

Umschliessende Aktivitäten

Spricht man von umschliessenden Aktivitäten im Sportunterricht, sind damit Bewegungsspiele gemeint, welche mit keiner oder nur sehr geringer Veränderung und Anpassung des Materials oder der Spielregeln die gleichwertige Teilnahme aller Mitglieder ermöglicht. Ein Beispiel dafür ist das Spiel Rollbrettball. Hier geht es darum, sich auf einem Rollbrett vorwärts zu bewegen und einen Ball in einen Korb oder in eine Kiste zu werfen. Gäbe es nun in der Gruppe Kinder oder Jugendliche, welche sich langsamer fortbewegen als andere, wäre das Rollbrett hier die umschliessende Aktivität. Sollte sich in der Gruppe ein Schüler oder eine Schülerin befinden, welche sich auf Grund ihrer Beeinträchtigung nicht auf das Rollbrett setzen kann, wäre die Aktivität nicht mehr umschliessend.

6.2.2 Lernsituationen

Für jede Aktivität gibt es ausgewählte Lernsituationen, welche zugeordnet werden. Die Lernsituationen beschreiben, wie die Schülerinnen und Schüler bei einer Aktivität miteinander in Beziehung treten. Weiter zeigen Lernsituationen auf, welche Inhalte, Aufgaben und Ziele während eines Bewegungsspiels verfolgt werden.

Koexistente Lernsituationen

Bei der koexistenten Lernsituation wird vor allem eigenständig geübt. Jedes Mitglied verfolgt ein eigenes Ziel. Sozialer Kontakt und Austausch findet nur nebenbei statt.

Subsidiäre Lernsituationen

Subsidiäre Lernsituationen werden in zwei Untergruppen aufgeteilt:

- *Unterstützende Lernsituationen*

Trotz gegenseitiger Unterstützung im Team werden die eigenen Ziele weiterhin verfolgt.

Beispiel: Beim Spiel Rollmops ist das Ziel, einen Gymnastikball über die gegnerische Linie zu befördern, indem man mit einem Softball darauf zielt. Jedes Team-

mitglied verfolgt dieses Ziel. Verliert Spieler/in 2 mit einer motorischen Beeinträchtigung den Ball, kann Spieler/in 1 für Spieler/in 2 einen neuen Ball besorgen.

- *Prosoziale Lernsituationen*

Gleich wie bei der unterstützenden Lernsituation hilft Spieler 1 dem Spieler/in 2. Allerdings ist es Spieler/in 1 in diesem Moment nicht mehr möglich, seine eigenen Ziele zu verfolgen.

Beispiel: Spieler/in 1 hilft Spieler/in 2 mit einer motorischen Beeinträchtigung, sich über ein Hindernis zu bewegen, indem er Spieler/in 2 an der Hand fasst und somit unterstützt.

Kooperative Lernsituationen

Kooperative Lernsituationen werden in zwei Bereiche unterteilt:

- *Komplementäre Lernsituationen*

Hier verfolgt jeder Spieler, jede Spielerin das eigene Ziel. Allerdings müssen die beiden Spieler einander dafür ergänzen.

Beispiel: Beim Badminton ist Spieler/in 1 auf Spieler/in 2 angewiesen. Jeder verfolgt zwar das Ziel, gegen den anderen zu gewinnen. Ohne den Spielpartner kann dies aber nicht stattfinden.

- *Solidarische Lernsituationen*

Bei der solidarischen Lernsituation kann ein Ziel nur in Zusammenarbeit erlangt werden.

Beispiel: Beim Spiel „Lebende Stoppuhr“ (vgl. 7.2.1.6 Spielbeschreibung und Anpassung an die Voraussetzungen der Lernenden) bekommt Gruppe A den Auftrag, einen Ball so oft wie möglich im Kreis weiterzugeben. Dies gelingt nur, wenn alle gemeinsam zusammenarbeiten.

6.2.3 Modifikation von Aktivitäten nach dem „6+1 Modell eines adaptiven Sportunterrichts“

Die genannten Aktivitäten können auf unterschiedliche Art und Weise angepasst werden. Dafür werden drei verschiedene Modelle mit unterschiedlichsten Hinweisen für Modifikationen vorgeschlagen. Sie beinhalten ähnliche Ansätze.

Zur Entwicklung der Sportlektionen habe ich mich für das „6+1 Modell eines adaptiven Sportunterrichts“ nach Tiemann (2013, S. 49) entschieden.

Abbildung 10: „6+1 Modell eines adaptiven Sportunterrichts“ nach Tiemann (2013, S. 49)

Um die Lehrperson (Lehrkraft) werden sechs Felder zur Anpassung des Sportunterrichts aufgestellt. Der Inklusive Gedanke der Lehrperson (Haltung) spielt dabei eine zentrale Rolle:

Lernumfeld:

Der Sportunterricht kann sehr lebendig und somit mit vielen Informationen auf die Kinder und Jugendlichen einprallen. Die Modifizierung des Lernumfeldes kann beinhalten, dass beispielsweise die Lichtverhältnisse in der Sporthalle verändert werden müssen. Hier sollten auch immer räumliche oder architektonische Barrieren mitgedacht werden. Die Frage, ob ein Schüler, eine Schülerin mit dem Rollstuhl in das Gebäude gelangen kann, sollte unter diesem Punkt geklärt werden. Diese Punkte sollen gewährleisten, dass sich jeder Teilhabende wohl und sicher fühlt.

Materialien:

Bei der Wahl des Materials muss darauf geachtet werden, dass im Sinne eines inklusiven Sportunterrichts alle damit umgehen und aktiv hantieren können. Aufgrund dieser Kriterien werden Bälle, welche sich in ihren Eigenschaften (weich, hart, gross, klein, etc.) unterscheiden, gewählt oder Geräte zur Verfügung gestellt, an denen alle Schülerinnen und Schüler Bewegungen ausprobieren und verschiedenen Betätigungen nachgehen können.

Regeln:

Die Regeln innerhalb von Bewegungsspielen werden so angepasst, dass alle Beteiligten mitspielen können. Dies kann in Form von Spezialaufgaben umgesetzt werden. Beispielsweise können neue Elemente hinzugefügt werden. So werden Schülerinnen und Schüler, welche langsamer rennen als andere, zu „Erlösern/Befreiern“ bei einem Fangspiel.

Aufgabenstellung:

Je nach Ziel der Sportlektion formuliert man die Aufgabestellung entweder offen oder geschlossen. Wählt man eine geschlossene Aufgabenstellung, ist es wichtig, dass man innerhalb der Aufgabe verschiedene Ausführungen ermöglicht. Bei der Stafette wird beispielsweise bestimmt, welches Kind oder welcher Jugendliche welche Strecke zurücklegt, was demnach eine geschlossene Aufgabe darstellt. (vgl. 7.2.1.6 Spielbeschreibung und Anpassung an die Voraussetzungen der Lernenden).

Bei offenen Aufgabenstellungen muss berücksichtigt werden, dass viele verschiedene Lösungswege möglich sind.

Sozialform:

Die Sozialform bestimmt, wie gross die Gruppen oder Teams innerhalb des Sportunterrichts sind. Entscheidend ist, wie sich die Kinder und Jugendlichen in Bezug auf die Gruppengrösse und die damit entstehende Dynamik und Interaktion fühlen. Sportunterricht ist für verschiedene Kinder und Jugendliche oft auf Grund der Sozialform überfordernd sein.

Kommunikation:

Je nach Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler kann es Sinn machen, einen einfachen Kommunikationsstil und eine deutliche Sprache zu wählen. Sinnvoll kann auch das aktive Vorzeigen von Spielideen sein, damit alle Beteiligten verstehen, was von ihnen verlangt wird.

6.2.4 Handlungsmodell inklusiver Sportunterricht

Durch die vorangehenden Kapitel habe ich aufgezeigt, aus welchen Elementen das „Handlungsmodell inklusiver Sportunterricht“ nach Heike Tiemann (2015, S. 63) aufgebaut ist. Ergänzt habe ich es mit der Frage nach dem WAS? und dem WIE?. Die Unterteilung zeigt, dass das Unterrichtsziel und die Aktivitätstypen den Inhalt der Sportlektion bestimmen. Wur-

de das WAS? bestimmt, kann man das WIE? definieren und somit mit den passenden Umsetzungsmöglichkeiten fortfahren.

Die Aktivitätstypen stehen immer im Zusammenhang mit Lernsituationen. So ist es möglich, einen optimalen Ausgleich zwischen Unterschieden und Gemeinsamkeiten zu finden. Das Modell verknüpft verschiedene Aktivitätstypen mit unterschiedlichen Formen von Lernsituationen. Dies hat allerdings auch immer eine Auswirkung auf die Modifikation des Unterrichts.

Abbildung 11: Angepasstes „Handlungsmodell inklusiver Sportunterricht“ nach Heike Tiemann (2015)

Nimmt man die jeweiligen Unterrichtsziele eines Projekts (vgl. Anhang 7. Lektion 1 des Sportprojekts) und baut die Lektion anhand des vorliegenden Handlungsmodells auf, kann man jede Form von Aktivitätstypen wählen. Die verschiedenen Lernsituationen sind so verteilt, dass überall die Möglichkeit besteht, mit Gruppenmitglieder in Bewegungsbeziehung zu treten. Aufgrund der zeitlichen Begrenzung meines Projekts habe ich mich dafür entschieden, nicht alle Aktivitätsformen auszuprobieren. Vorwiegend spielen sich die Lektionen im Bereich der „angepasst gemeinsamen“ und in der „angepasst parallelen“ Aktivitätstypen ab. Dies bedeutet, dass Aktivitäten gewählt werden, welche subsidiäre und kooperative Lernsituationen voraussetzen (vgl. 7.2.1.6 Spielbeschreibung und Anpassung an die Voraussetzungen der Lernenden).

6.3 Erfassen der Kompetenzen der projektbeteiligten Schülerinnen und Schüler

Das Kapitel „6.2.3 Modifikation von Aktivitäten nach dem „6+1 Modell eines adaptiven Sportunterrichts“ zeigt, dass auf verschiedenen Ebenen wichtige Vorbereitungen und Wissen über die Kompetenzen der Projektbeteiligten nötig sind.

Hier möchte ich deshalb die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler beider Gruppen klären. Um keine zu allgemeine Beurteilung der Lernenden anzufertigen, erfasse ich die relevanten Bereiche in Bezug auf den Sportunterricht und das Projekt.

Nach dem „6+1 Modell eines adaptiven Sportunterrichts“ (vgl. Abbildung 10: „6+1 Modell eines adaptiven Sportunterrichts“ nach Tiemann (2013, S. 49)) sind die Bereiche *Sozialform*, *Kommunikation*, *Materialien*, *Aufgabenstellung*, *Regeln* und *Lernumfeld* von Bedeutung. Um geeignetes *Material* und gut angepasste *Regeln* für die Projektbeteiligten zu finden, muss ich wissen, wo ihre Voraussetzungen in der Mobilität liegen. Das GMFCS und das MACS geben (vgl. 6.3.1 Gross Motor Function Classification System GMFCS und 6.3.2 Manual Ability Classification System MACS) wichtige theoretische Informationen über die Grob- und Feinmotorik der Teilhabenden. Dies vereinfacht die Beurteilung der Schülerinnen und Schüler.

Weiter brauche ich Wissen über die Kompetenzen im Bereich der Aneignungsmöglichkeiten, der Emotion, der Sozialität und der Kommunikation, um die Sportlektionen passend vorzubereiten. So kann ich determinieren, auf welche Art und Weise die Bewegungsspiele präsentiert oder eingeführt werden müssen und welche Sozialformen für die Gruppe sinnvoll sind. Im Folgenden stelle ich diese theoretischen Inhalte vor und fasse sie anschliessend zu einem Instrument zusammen, welches eine Übersicht über die Kompetenzen aller Schülerinnen und Schüler gibt.

6.3.1 Gross Motor Function Classification System GMFCS

Beim GMFCS handelt es sich um ein standardisiertes Modell zur Klassifizierung der grobmotorischen Fähigkeiten von Menschen mit einer Cerebralparese. Es ist in fünf Stufen gegliedert und dient hauptsächlich dazu, Kinder und Jugendliche in der Therapie ihren Bedürfnissen entsprechend zu unterstützen. GMFCS wurde bewusst so entwickelt, dass nur die körperliche Beeinträchtigung im Vordergrund steht und alle anderen Faktoren in den Hintergrund rücken. Um die Kinder in die jeweilig richtige Stufe einzuordnen, wird seine Situation erfasst, wie sich das Kind im Alltag, zu Hause und in der Schule bewegt und wo es an seine Grenzen stösst. Es ist keine Beurteilung der Bewegungsqualität, vielmehr geht es darum, die Leistung einzuschätzen (vgl. Palisano R. et al., 2007).

Abbildung 12: GMFCS Stufen I bis V

Stufen I und II:

Kindern und Jugendlichen der Stufe II haben im Vergleich zu Kinder und Jugendliche der Stufe I grössere Schwierigkeiten beim Zurücklegen weiter Strecken und haben Mühe, das Gleichgewicht zu halten. Meist wird eine Gehhilfe beim Lernen des Gehens benötigt. Bei langen Strecken ausserhalb der Wohnung kann es sein, dass sie Hilfe zur Bewältigung der Distanzen benötigen. Beim Rennen und Hüpfen sind sie weniger geschickt als Kinder der Stufe I. Für das Treppensteigen benötigen sie einen Handlauf zur Unterstützung.

Stufen II und III:

Kinder und Jugendliche der Stufe III sind in jeder Umgebung auf eine Gehilfe angewiesen. Kinder und Jugendliche der Stufe II können ab dem 4. Lebensjahr ziemlich frei gehen und sind nur gelegentlich auf eine Gehilfe angewiesen.

Stufen III und IV:

Kinder und Jugendliche der Stufe III werden beim Sitzen teilweise durch ein Hilfsmittel unterstützt. Beim Transfer vom Sitzen ins Stehen sind sie selbständiger, benötigen aber eine Gehilfe. Kinder und Jugendliche der Stufe IV sitzen unterstützt. Das selbständige Zurücklegen von Strecken ist eingeschränkt. Dafür brauchen sie meist einen Aktiv- oder Elektrorollstuhl.

Stufen IV und V:

Kinder und Jugendliche der Stufe V zeigen Schwäche in der Kopf- und Rumpfstabilität. Sie brauchen weit entwickelte Technologie und physische Unterstützung. In wenigen Fällen kann eine selbständige Fortbewegung erreicht werden, indem sie die Bedienung des Elektrorollstuhls erlernen.

6.3.2 Manual Ability Classification System MACS

Im Vergleich zu GMFCS handelt es sich bei der Klassifikation der manuellen Fähigkeiten (MACS) um die Feinmotorik der Kinder und Jugendlichen zwischen vier und 18 Jahren mit Cerebralparese. MACS ist ein qualitatives System, welches die Handtätigkeit und Geschicklichkeit im Zusammenhang mit Gegenständen und Aktivitäten im alltäglichen Gebrauch beschreibt. Das MACS ist in 5 Levels eingeteilt. Die Levels fokussieren bei der Kompetenzbeschreibung auf die vorhandenen Fähigkeiten, nicht die fehlenden. Um festzustellen, auf welchem Level sich ein Kind oder Jugendlicher mit seinen Handfertigkeiten befindet, sollte kein Test durchgeführt werden. Sinnvoller ist es, eine vertraute Person zu befragen, die die Schülerin oder den Schüler in alltäglichen Situationen gut kennt. MACS wird vor allem in medizinischen Bereichen wie Physiotherapie und teilweise in der Ergotherapie und im neuropädiatrischen Bereich eingesetzt. In der Heilpädagogik bedeutet dies, genau zu beobachten, wie das Kind die Hände gebraucht. So können mögliche Unterstützungen in Form von Hilfsmitteln oder Anpassungen im Alltag gemeinsam mit den Therapeuten gefunden werden.

Level I

Kinder und Jugendliche auf der Stufe I können ohne grosse Schwierigkeiten mit Objekten umgehen. Sie führen Handlungen selbständig mit den Händen aus. Herausfordernd sind für sie Aufgaben, welche Genauigkeit und Tempo voraussetzen. Unterstützen kann man die Kinder und Jugendlichen auf dieser Stufe, indem sie mehr Zeit für die Erledigung von Aufgaben erhalten und die Toleranz gegenüber der Genauigkeit bei der Ausführung vergrössert wird.

Level II

Die manuelle Fähigkeit der Kinder und Jugendlicher in dieser Stufe behindert nicht die alltägliche Selbständigkeit. Alternative Bewegungen werden teilweise für die Ausführung gewisser Handlungen benutzt. Mit reduzierter Geschwindigkeit oder Qualität der Durchführung können die Lernenden mit den meisten Objekten und Gegenständen umgehen. Unterstützungsmöglichkeiten sind mit den gleichen Mitteln wie bei Level I gegeben werden. Allenfalls können kleine Anpassungen am Arbeitsplatz hilfreich sein.

Level III

Kinder und Jugendliche in Level III führen Tätigkeiten dann selbständig erfolgreich aus, wenn der Arbeitsplatz oder die Situation vorbereitet ist. Die Durchführung ist langsam und qualitativ und/oder quantitativ eingeschränkt. Die Hilfestellungen von Level I und Level II sind bei Level III ebenfalls von Nutzen. Allenfalls braucht es weitere Hilfsmittel für den Alltag. Im Turnunter-

richt können Spezialbälle eingesetzt werden, die einfacher in der Hand zu halten und werfen sind.

Level IV

Menschen auf Level IV können ein limitiertes Sortiment von Materialien mit einer simplen Handhabung für die alltägliche Verwendung bedienen. Viel Aufwand ist nötig, der Erfolg bleibt trotzdem oft beschränkt. Neben den gleichen Unterstützungsmöglichkeiten wie bei den anderen drei Level, werden die Lernenden hier durch Assistenzen im Alltag begleitet.

Level V

Menschen auf Level V können Gegenstände nicht selbständig ergreifen, anfassen oder alltägliche Handlungen durchführen. Sie brauchen Hilfestellungen bei allen Tätigkeiten. Damit sie in gewissen Situationen doch selbständig kleinste Teilschritte ausführen, wird nach motorischen Fertigkeiten gesucht, welche für technische Ansteuerungen genutzt werden könnten.

6.3.2.1 Mobilität: Zusammenfassung und Relevanz für die Projektplanung

Die GMFCS Stufe I (vgl. Abbildung 12: GMFCS Stufen I bis V) beschreibt das Fortbewegen ohne Einschränkungen. Demnach kann diese Beurteilung auch für die Kinder und Jugendlichen ohne motorische Beeinträchtigungen verwendet werden. Die erste Stufe von MACS beschreibt hingegen bereits leichte Einschränkungen in der Feinmotorik (vgl. 6.3.2 Manual Ability Classification System MACS). Für mein Modell zur Erfassung der Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler führe ich eine weitere Stufe (MACS 0) ein. MACS Stufe 0 bedeutet, dass keine feinmotorischen Schwierigkeiten vorliegen. Ein Kind mit einer normalen motorischen Entwicklung würde demnach in GMFCS Stufe I und MACS Stufe eingeteilt werden. Wird beim Bereich Mobilität bei den Kompetenzerfassungen nichts weiter erwähnt, kann man davon ausgehen, dass mehrheitlich eine altersgerechte, normale Bewegungsentwicklung stattgefunden hat.

6.3.3 Kognition und Aneignungsmöglichkeiten

Die Heterogenität der projektbeteiligten Schülerinnen und Schüler bezieht sich nicht nur auf die motorischen Voraussetzungen. Die Verschiedenheit zeigt sich auch in den kognitiven Kompetenzen.

Damit beim Leiten der Lektionen alle Lernenden verstehen, was von ihnen verlangt wird, muss die Lektion so vorbereitet sein, dass jede Entwicklungsstufe angesprochen wird. Wie in Punkt „4.3.2.1 Das standardisierte Interview“ erwähnt findet während den Sportlektionen ein

Teil der Auswertung statt. Es werden geschlossene Fragen zur Befindlichkeit gestellt. Deshalb ist es wichtig, zu wissen, wie ich die Fragen formulieren muss und welche Hilfestellungen nötig sind, damit alle Schülerinnen und Schüler daran teilhaben können.

Um festzustellen, welche Aneignungsmöglichkeiten und kognitiven Kompetenzen die Schülerinnen und Schüler mitbringen, beziehe ich mich auf die Tabelle „Aneignungs- und Präsentationsformen“ nach Dietrich, Bühler & Bigger (2015), die sich an die Entwicklungsstufen von Piaget (1975) anlehnen, sowie sich auf die Aneignungs- und Präsentationsmöglichkeiten nach Therfloth & Bauaersfeld (2012) stützen.

Lernniveau	Handlungs- und Denkmöglichkeit ⁵	Aneignungs- und Präsentationsmöglichkeit ⁶	Lernen	Handlungsbezug	Bedeutungsträger (Medium) für die Lernenden
3	konkret-operativ	<ul style="list-style-type: none"> begrifflich-abstrakt 	Lernen durch Ziel- und Sachorientierung bestimmt (denkend handeln)	<ul style="list-style-type: none"> Denkhandeln Reflexion des eigenen Handelns Denken ist reversibel 	<ul style="list-style-type: none"> Zeichnen und Zeichensysteme Sprache und Sprachsysteme
2b	Präoperativ mittelbar anschaulich (vorstellend)	<ul style="list-style-type: none"> konkret-vorstellend (Anschauung) 	Über das Handeln das Denken lernen (planen lernen)	<ul style="list-style-type: none"> Von der Handlung zur vollständigen vorgestellten Handlung Handlung innerlich vorwegnehmen Mittelbare Anschauung 	<ul style="list-style-type: none"> Sprache Ikonische Darstellungen Bildliche Darstellungen
2a	Präoperativ unmittelbar anschaulich	<ul style="list-style-type: none"> konkret-gegenständlich (Symbolik) 	Das Handeln selbst und ansatzweise das denkend Handeln lernen	<ul style="list-style-type: none"> Konkrete Handlung mit unmittelbarer Anschauung Erfahrungen mit der dinglichen und personalen Welt stehen im Zentrum des Handelns und Denkens 	<ul style="list-style-type: none"> Sprache Bilder, bildliche Darstellung Konkrete Handlungen Konkretes Material Erste Symbole und Symbolhandlungen
1b	Sensomotorisch (Stadium IV – VI, 2. und 3. Zirkulärreaktion)	<ul style="list-style-type: none"> Konkret-gegenständlich 	Lernen durch Entdeckung von Effekten, Erkunden von Gegenständen, Erwerb von ersten Fertigkeiten	<ul style="list-style-type: none"> Ursache – Wirkung Beziehung der Objekte Objekte 	<ul style="list-style-type: none"> Konkrete Gegenstände
1a	Sensomotorisch (Stadium I – III, Reflexe und 1. Zirkulärreaktion)	<ul style="list-style-type: none"> Basal-perzeptiv 	Lernen durch Reflexe, Bedürfnisse, Wirkerfahrung und Begegnungen bestimmt	<ul style="list-style-type: none"> Ereignisse Eigener Körper 	<ul style="list-style-type: none"> Wahrnehmungsreize bzw. –Impulse (Exterozeption) Bewegungsreize bzw. –Impulse (Propriozeption)

Abbildung 13: Aneignungs- und Präsentationsformen nach Dietrich, Bühler & Bigger (2015)

⁵ In Anlehnung an Piaget, (1975)

⁶ vgl. Terfloth & Bauersfeld (2012)

Um Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichen Voraussetzungen optimal zu fördern, ist es notwendig, die Aneignungsmöglichkeiten von Schülerinnen und Schüler mit oder ohne geistiger Behinderung genau zu bestimmen. Nach dieser Bestimmung lassen sich die passenden Präsentationsmöglichkeiten ableiten, um den Unterricht didaktisch und methodisch genau zu planen (Therfloth & Bauersfeld, 2012, S. 108).

Für das vorliegende Sportprojekt müssen vorwiegend die Lernniveaus 2a, 2b und 3 (vgl. Abbildung 12) berücksichtigt werden (Therflot & Bauersfeld, 2012, S.108-111):

- **Lernniveau 2a:** Damit ist die aktive Auseinandersetzung mit Dingen und Personen sowie das Repetieren von verschiedenen Tätigkeiten im Alltag gemeint. Gegenstände, Menschen und Tiere werden gesteuert und adäquat genutzt. Soziale Regeln werden erprobt und angeeignet. Das Entwickeln von Vorlieben und Interessen für verschiedene Handlungen vollzieht sich.
- **Lernniveau 2b:** Anschauliche Aneignung bedeutet, dass Menschen mit realen Objekten handeln, aber auch Bilder zur Veranschaulichung verstehen und sich so mit einem Inhalt auseinandersetzen können.
- **Lernniveau 3:** Dies meint, dass Informationen und Gegenstände nicht mehr nur konkret veranschaulicht werden müssen. Verstanden wird der Inhalt auch, wenn er begrifflich abstrakt mit Hilfen von Symbolen und Zeichen dargestellt wird, z.B. der gesprochenen Sprache. Gedankliche Auseinandersetzung kann hier auch ohne konkret-gegenständlich oder bildliche Anschauung stattfinden.

Ich tausche mich mit den zuständigen Lehrpersonen der projektbeteiligten Schülerinnen und Schüler aus um die Kinder und Jugendlichen mithilfe der vorliegenden Abbildung 13 in die jeweiligen Lernniveaus einzuteilen. Die Resultate dieser Besprechung zeigen mir auf, wie ich die Lektionen planen muss und welche Bedeutungsträger für die Lernenden wichtig sind, um am Sportunterricht teilzuhaben.

6.3.4 Emotionale Bedingungen

Von einem erfolgreichen Lernprozess kann vor allem dann gesprochen werden, wenn es der Lehrperson gelingt, die Schülerinnen und Schüler emotional anzusprechen. Dies hängt davon ab, ob sie der Inhalt der Lektion anspricht und interessiert. Ist diese Voraussetzung gewährleistet, sind Schülerinnen und Schüler meist dazu bereit, sich auf die Lektion einzulassen und Neues zu lernen (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2015, S.114-116).

Sport kann eine grosse Auswirkung auf die Emotionalität von Schülerinnen und Schüler haben. Gruppenbildungen, Sieg oder Niederlage lösen unterschiedliche Gefühle und Reaktionen aus. Es ist wichtig, dass diese Kompetenz für das vorliegende Projekt erfasst wird.

Da ich den projektbeteiligten Schülerinnen und Schüler im Voraus nur wenige Male begegnet bin, gaben mir die zuständigen Lehrpersonen über diese Kompetenz ihrer Lernenden genauer Auskunft.

6.3.5 Soziale und kommunikative Kompetenzen

Soziale und kommunikative Kompetenzen sind grundsätzlich zwei eigenständige Bereiche in der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Betrachtet man aber das vorliegende Sportprojekt, hängen sie eng zusammen.

Bei den sozialen Kompetenzen kommt es darauf an, wie eine Schülerin, ein Schüler beispielsweise in einer Gruppe zusammenarbeiten kann, wie das Verhalten gegenüber der Gruppe und der Lehrpersonen ist. Es stellt sich auch die Frage, wie einfühlsam ein Kind oder Jugendlicher sein kann und wie es ihm gelingt, eine gute Balance zwischen eigenen Bedürfnissen und denjenigen der anderen zu finden (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2015, S.114-116).

Für dieses Projekt kann es deshalb sinnvoll sein, zu klären welche Schülerinnen und Schüler gemeinsam in einer Gruppe funktionieren und für welche die Zusammenarbeit eine Herausforderung darstellt.

Als grundlegende kommunikative Fertigkeiten gelten das Sprachverständnis sowie die Sprechfähigkeit. Sie werden getrennt betrachtet. Eine Einschränkung im Bereich Kommunikation kann Auswirkung auf das Sozialverhalten von Schülerinnen und Schülern haben. Ursache kann beispielsweise sein, dass trotz Beeinträchtigung der Sprechproduktion das Sprachverständnis gegeben ist (ebd.). Die Lehrperson kann hierfür unterstützende Kommunikationsmittel einsetzen. Auch dafür benötigte ich genaue Auskunft über die Schülerinnen und Schüler durch die beteiligten Lehrpersonen.

6.3.6 Erfassungsinstrument

Aus den vorliegenden theoretisch erläuterten Inhalten in Punkt „6.3 Erfassen der Kompetenzen der projektbeteiligten Schülerinnen und Schüler“ wurde ein eigenes Erfassungsinstrument für die Kompetenzen und Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler der Schule für Körper- und mehrfachbehinderte sowie für die 3. Regelklasse Manegg zusammengestellt. Gemeinsam mit den zuständigen Lehrpersonen und aus eigenen Beobachtungen habe ich die Liste ergänzt und vervollständigt. Ich habe bewusst eine Form der Kompetenzerfassung gewählt, die für alle projektbeteiligten Schülerinnen und Schüler gleich ist. Wie in der Be-

griffsdefinition für „Inklusion“ (vgl. 5.1 Inklusion) beschrieben wurde, geht es bei einem inklusiven Gedanken darum, alle Schülerinnen und Schüler gleich zu behandeln. Mit dem vorliegenden Erfassungsinstrument wurde eine einheitliche Grundlage der Kompetenzerfassung gefunden, welche als Basis für die Planung der Lektionen diene. Im Anhang „1. Erfassung der Kompetenzen der projektbeteiligten Schülerinnen und Schüler“ können die Voraussetzungen der Lernenden eingesehen werden.

7. Projektdurchführung

Ich habe mit der Projektinitiierung begonnen, bei der es in einem ersten Schritt darum ging, Lehrpersonen zu finden, welche bereit waren, mit ihrer Klasse am Projekt teilzunehmen.

In einem weiteren Schritt habe ich anhand der vorgegebenen Rahmenbedingungen, welche die Projektbeteiligten definierten, die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler erfasst und die Lektionen zusammengestellt.

Weiter habe ich geschlossene Interviewfragen für die Auswertungen der Hypothesen während der Lektionen formuliert und diese im Voraus mit den Schülerinnen und Schülern geprobt und überarbeitet. Gleichzeitig war eine Einführung für die 3. Klasse Manegg zum Projekt nötig. Für die Projektübersicht habe ich ein Projektjournal geführt.

Nach der Durchführung der Sportlektionen habe ich mit einzelnen Schülerinnen und Schülern und der Heilpädagogin und dem Heilpädagogen der SKB anhand eines Leitfadeninterviews weitere wichtige Informationen für die Projektevaluation gesammelt.

In den folgenden Kapiteln werde ich erklären, wie das Projekt entstand und welche Massnahmen in Bezug auf die erwähnten Schritte getroffen wurden.

7.1 Projektsteuerung und Projektinitiierung

Wie im Flussdiagramm in Punkt „4.1 Ablauf der Projektplanung“ zu erkennen, startete ich nach einer theoretischen Auseinandersetzung und einer ersten Formulierung der Fragestellung mit einer Anfrage bei der Schule für Körper- und Mehrfachbehinderte SKB, ob sie bereit wären, sich am Projekt zu beteiligen. Da ich durch meine berufliche Tätigkeit bereits im Austausch mit einigen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen aus der Fachberatung bin, waren sie sofort bereit, teilzunehmen. Die Sportgruppe der SKB war zur Zusammenarbeit bereit, was in Bezug auf die Projektidee hilfreich war. Nach der Einverständniserklärung der Schulleitung der SKB wurde in einem weiteren Schritt eine passende Klasse aus der Primarschule gesucht. Unmittelbar neben der SKB befindet sich das Primarschulhaus Manegg. Mit dem gemeinsamen Pausenplatz und kleineren integrativen Projekten haben die SKB und das Schulhaus Manegg einige wenige Schnittstellen.

Für die Projektanfrage im Schulhaus Manegg trat ich mit einer Klassenlehrperson in E-Mailkontakt, welche vor einem Jahr mit einem Schüler der SKB an einem integrativen Mathematikprogramm teilnahm. Die Primarlehrerin des Manegg-Schulhaus zeigte Interesse an meiner Projektidee und lud mich zu einer Sitzung des pädagogischen Teams ein. Hier erhielt

ich in ein Zeitfenster, um das Projekt vorzustellen. Da ich die SKB-Schülerinnen und Schüler noch nicht alle persönlich kannte und bei eventuellen Fragen der Lehrerinnen und Lehrer aus dem Schulhaus Manegg nicht hätte antworten können, schlug die Leitern der Sportgruppe der SKB vor, mich zu diesem Termin zu begleiten.

Am 9. Januar 2017 erwartete uns im Schulhaus Manegg ein pädagogisches Team, bestehend aus einem Lehrer und drei Lehrerinnen. Alle vier Lehrpersonen unterrichteten in einem Teilzeitpensum eine 2., 3. oder 4. Klasse. Ich hatte eine Präsentation mit den wichtigsten Informationen und Kriterien für das Projekt erstellt. Wie von Rolf Meier (2004, S. 22) für eine Projektinitiierung definiert, dienten mir folgende W-Fragen als Grundlage für die Präsentation:

1. Warum?

Neben dem Grund, eine Masterarbeit zu verfassen, erläuterte ich auch die heilpädagogische Relevanz des Projekts. (vgl. 2.1 Heilpädagogische Relevanz des Themas).

2. Was?

Die zentrale Fragestellung wurde unter diesem Punkt erläutert und erklärt (vgl. 3. Fragestellung). Die Heilpädagogin der SKB stellte kurz die Sportgruppe vor. Die Gruppe zählt acht Schülerinnen und Schüler, welche am Sportunterricht der SKB teilnehmen und jeweils von ihr und einem weiteren Heilpädagogen unterrichtet werden. Die Schülerinnen und Schüler sind im Alter von sieben bis siebzehn Jahren. Normalerweise besuchen sie während der Unterrichtszeit ihre Stammklassen. Der Dienstagnachmittag besteht an der Schule für Körper- und Mehrfachbehinderte jeweils in einem vielseitigen Programm im Bereich Bewegung und Sport. Die SKB bietet ihren Lernenden zu dieser Zeit Schwimmunterricht, Reiten, Gymnastik und Sport an. Alle Lernenden der Sportgruppe bringen eine körperliche und eine geistige Beeinträchtigung mit. Sie gehören zu den stärkeren Kindern und Jugendlichen der SKB im Bereich Bewegung und Mobilität, was mit ein Grund ist, weshalb sie der Sportgruppe angehören. Einige Kinder und Jugendliche nehmen die Unterstützung von einer pädagogischen Mitarbeiterin oder einem pädagogischen Mitarbeiter in Anspruch. Diese würden während dem Projekt anwesend sein.

3. Wie?

Aufgrund der Abgabedaten der Masterarbeit sowie verschiedener Rahmenbedingungen, welche die SKB vorgab, wurden unter diesem Punkt folgendes vorgestellt:

Projektstart	Während W9 – W15 (Sport- bis Frühlingsferien 2017)
Anzahl Durchführungen	4 Lektionen insgesamt über 4 Wochen verteilt
Datum & Zeit	Jeweils am Dienstagnachmittag von 13.55 Uhr bis 14.55 Uhr
Teilnehmer	8 SKB-SuS im Alter von 7 – 17 Jahren Regelschule: jeweils eine Halbklassse (optimal 3. Primarstufe)

Tabelle 1: Vorgegebene Rahmenbedingungen

Im Voraus wurden mit der Heilpädagogin der SKB wichtige Rahmenbedingungen für die Projektdurchführung definiert.

- Für die Durchführungszeit wurde der Dienstagnachmittag gewählt. An diesem Nachmittag hat die Sportgruppe der SKB bereits die Turnhalle reserviert und führt zur vorgegebenen Zeit den Sportunterricht durch. Aufgrund des komplexen Stundenplans mit Unterricht- und Therapiezeiten der Lernenden der SKB vereinfachte dies die gesamte Organisation. Dies bedeutete natürlich für die Primarklasse Manegg, dass ihr Unterricht am Dienstagnachmittag während der Durchführung etwas anders gestalten werden muss.
- Der Sportunterricht fand jeweils lediglich mit einer Halbklassse der Schülerinnen und Schüler der Primarklasse Manegg statt. Grund dafür war die Gruppengrösse, welche entstanden wäre, wenn eine ganze Klasse mit den acht Lernenden der SKB in einer Turnhalle wäre. Dies schien übersichtlicher und zum Schutz der Schülerinnen und Schüler der SKB, welche sich an kleine Gruppen gewohnt sind, sinnvoller. So wurde mit dem pädagogischen Team abgemacht, dass sich während den Projektdurchführungen am Dienstagnachmittag jeweils eine Halbklassse von der Zeit zwischen 13.55 Uhr und 14.55 Uhr in der Turnhalle vorfinden sollte.
- Im Voraus hatten wir bereits definiert, dass das Projekt vier Lektionen beinhalten würde. Das bedeutet, dass jeweils jede Halbklassse zweimal am Sportunterricht teilnehmen konnte. Die Heilpädagogin kennt die Sportgruppe gut und empfand ein Projekt über längere Zeit als eine zu grosse Belastung für die Kinder und Jugendlichen. Auch wenn ich grundsätzlich von insgesamt sechs Lektionen ausging, konnte ich ihre Argumente - unter anderem wegen meinen eigenen Erfahrungen aus dem Berufsalltag - nachvollziehen.

4. Wann?

Das Projekt fand während den Kalenderwochen 9 bis 15 2017 statt. Grund dafür war das Abgabedatum der Masterarbeit, sowie der Kalenderplan der beiden Schulen. Es war mir wichtig, dass die vier Lektionen aufeinander folgend durchgeführt werden konnten. Der Projektstart erfolgte am 28.2.2017 und endete am 21.3.2107.

Ein zusätzliches Datum vor Projektstart wurde definiert, um in einer Lektion die Primarklasse über das bevorstehende Projekt zu informieren. Dies wurde von allen Lehrpersonen des pädagogischen Teams als wichtiger Teil des Projekts angesehen, da der Kontakt für die Kinder wie auch für die Lehrerinnen und Lehrer zu Kindern und Jugendlichen mit einer Körper- und Mehrfachbehinderten fremd ist.

5. Wie viel? Kosten?

Da das Projekt im Rahmen des Schulunterrichts in bestehenden Schulräumlichkeiten stattfand sowie kein zusätzliches Personal benötigt wurde, ergaben sich keine Kosten für die Durchführung.

6. Wie gut? In welcher Qualität müssen die Ziele erreicht werden?

Mir war es wichtig, meine Fragestellung sowie die drei zugehörigen Hypothesen zu beantworten und zu überprüfen. Des Weiteren war die Gestaltung der Sportlektionen mit einer solch heterogenen Gruppe eine neue Erfahrung für alle projektbeteiligten Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräften. Es sollte grundsätzlich die Freude am Projekt für alle Schülerinnen und Schüler im Zentrum stehen, wobei neue und positive Erfahrungen gesammelt werden dürfen.

7. Wer?

Zu meiner Überraschung waren alle Klassenlehrerinnen und Lehrer bereit, am Projekt teilzunehmen. Wir entschieden uns schlussendlich für eine 3. Primarklasse, da die Interessen am Sportunterricht sowie das Entwicklungsniveau näher bei den Schülerinnen und Schülern der SKB liegt, als bei Lernenden der vierten Klasse.

Bedingung der Lehrerin der 3. Klasse war, die Halbklassen jeweils alternierend in die Projektstunden schicken zu dürfen.

Im Anschluss an das Gespräch im pädagogischen Team im Schulhaus Manegg erstellte ich einen Projektplan. Rolf Meier (2004, S.88-89) empfiehlt, für die Projektsteuerung und die Zeiteinteilung einen Datenplan als Übersicht zu erstellen (vgl. Anhang 2. Datenplan zur Übersicht der Projektsteuerung). Diese Planung wurde auch an die projektbeteiligten Lehrpersonen weitergeleitet.

7.2 Projektphasen: Planung, Durchführung und Abweichungen

Im folgenden Kapitel werden die durchlaufenen Phasen und Meilensteine des Projekts erklärt und wie die Planung, die Durchführung und deren Abweichung Einfluss auf das gesamte Projekt nahmen.

7.2.1 Planung und Vorbereitung

Für die Planung und Vorbereitung des Projekts besuchte ich die Schülerinnen und Schüler der SKB während ihrer Sportlektion am Dienstagnachmittag. Diese Hospitationen dienten dazu, die Kinder und Jugendlichen kennenzulernen.

Ausserdem besuchte ich die 3. Klasse im Schulhaus Manegg und führte sie in das Projekt ein.

Zum Schluss erstellte ich die vier Sportlektionen für das Projekt.

7.2.1.1 Hospitation in den Sportlektionen der SKB

Wie auf dem Datenplan (vgl. Anhang 2. Datenplan zur Übersicht der Projektsteuerung) zu erkennen ist, besuchte ich als erstes die Sportlektionen der SKB. Ich wollte mir einen Überblick verschaffen, wie die Schülerinnen und Schüler am Sportunterricht teilnehmen, was für Inhalte unterrichtet, welche Rituale als Wegleitung genutzt werden und wie die Kompetenzen der Lernenden sind.

Parallel beschäftigte ich mich mit dem Erstellen des Erfassungsinstruments (vgl. 6.3 Erfassen der Kompetenzen der projektbeteiligten Schülerinnen und Schüler), um die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler festzuhalten. Nach drei Besuchen in den Sportlektionen begann ich die Kompetenzen der Kinder und Jugendlichen der SKB in die Kompetenztafel einzutragen. Diese Tabelle wurde durch die Heilpädagogin der SKB ergänzt und fertiggestellt (vgl. Anhang 1. Erfassung der Kompetenzen der projektbeteiligten Schülerinnen und Schüler).

Ich wählte einige Schülerinnen und Schüler aus, bei denen während den Sportlektionen die Pulswerte gemessen werden sollten. Dafür konnte ich während meinen Hospitationen die jeweiligen Lernenden abwechslungsweise zu mir in den Geräteraum holen. Dort erklärte ich ihnen, was mein Vorhaben war. Mit meiner Unterstützung zogen sie den Pulsgurt um den Brustkorb an und legten sich für eine Minute ruhig auf den Rücken. Den jeweils tiefsten Pulswert trug ich in eine Liste ein (vgl. Abbildung 18: Pulsmessungen).

7.2.1.2 Entwicklung der Interviewfragen

Wie in Punkt „4.3.2.1 Das standardisierte Interview“ erklärt, entwickelte ich passende Interviewfragen, welche während den Lektionen für die Überprüfung der Hypothesen 2 und 3, gestellt werden sollten. Die Theorie erläutert, dass es für das standardisierte Interview empfehlenswert ist, die Fragen im Voraus zu testen.

Um die beiden folgenden Hypothesen Sozial- und Leistungsaspekt (vgl. Tabelle 2: Entwicklung der Interviewfragen für das standardisierte Interview) zu überprüfen, wählte ich jeweils zwei Fragen als Indikatoren. Die Fragen für die Leistung leitete ich aus der Definition körperliche Beanspruchung ab (vgl. 5.8 Körperliche Beanspruchung). Wie unter diesem Punkt erwähnt, zeigt der Körper nach körperlicher Beanspruchung Anzeichen wie Ermüdung der Muskulatur, Schweiß und Wärme als Reaktion. Genau gleich ging ich bei der Entwicklung der Fragen für den Sozialaspekt vor. Die gewählte Definition unter Punkt „5.7 Freude“ zeigt, dass Freude dann erlebt wird, wenn man an Erlebnissen beteiligt war. So entstand unter dem Sozialaspekt die Frage 2 (vgl. Tabelle 2: Entwicklung der Interviewfragen für das standardisierte Interview).

Um die Teilhabe und im weiteren Sinn natürlich auch die Freude zu überprüfen wählte ich die Frage nach dem Zusammenspiel (vgl. Tabelle 2, Sozialaspekt Frage 1). Kann ein Schüler, eine Schülerin mit seinen/ihren Teamkameraden zusammenspielen, ist er/sie an einem Erlebnis beteiligt und erlebt somit Freude.

Hypothese	Frage / Indikator	Symbol / Bild
<p>Leistungsaspekt</p> <p>LEISTUNG: <i>Alle Schülerinnen und Schüler erleben körperliche Anstrengung.</i></p>	1 Hast du geschwitzt?	
	2 Bist du ist jetzt müde?	
<p>Sozialaspekt</p> <p>FREUDE: <i>Die Schülerinnen und Schüler erleben Freude während den Lektionen und fühlen sich als Teil der Gruppe.</i></p>	1 Rote Gruppe / Weisse Gruppe: Habt ihr beim Spiel (Rollmops / ...) als Team/Gruppe zusammengespielt?	

	2 Hat dir die Sportstunde gefallen?	
--	-------------------------------------	---

Tabelle 2: Entwicklung der Interviewfragen für das standardisierte Interview

Symbole und Bildmaterialien wurden gewählt, um zu gewährleisten, dass alle Schülerinnen und Schüler die Frage verstehen. Wie im Anhang „1. Erfassung der Kompetenzen der projektbeteiligten Schülerinnen und Schüler“ zu erkennen ist, befinden sich die Kinder und Jugendlichen auf verschiedenen Entwicklungsniveaus und verarbeiten aus diesem Grund Inhalte auf unterschiedliche Art und Weise (vgl. 6.3.3 Kognition und Aneignungsmöglichkeiten). Es erschien uns demnach noch wichtiger, die Kinder und Jugendlichen der SKB im Umgang mit dem Projekt und den Fragen vorsichtig darauf vorzubereiten. Folglich wählte ich pro Frage ein Bild / Symbol, welches unterstützend dazu kam. Die Symbole waren frei aus der Bildkartei der SKB gewählt. Zu Beginn wollten wir mit Piktogrammen aus der Unterstützten Kommunikation nach Boardmaker⁷ arbeiten. Da aber nicht alle Schülerinnen und Schüler der Schule für Körper- und Mehrfachbehinderte mit unterstützenden Kommunikationsmitteln kommunizieren, wählte ich frei Symbole, welche die Frage unterstützen.

Bei der ersten Probe der Evaluationsfragen wurden bei den Schülerinnen und Schüler anfänglich Missverständnisse ausgelöst. Die Fragestellung war zu unklar, da die Schülerinnen und Schüler nur mit JA oder NEIN antworten konnten. Folgendes Beispiel zeigt auf, wie die Frage gestellt wurde:

Frage	Abstufung
Hast du geschwitzt?	JA
	NEIN

Tabelle 3: Testphase voll standardisiertes Interview

Die Kinder und Jugendlichen durften jeweils einmal aufhalten. Allerdings gab es welche, die nur wenig geschwitzt hatten und sich deshalb unsicher waren, welche Option sie wählen sollten, da für sie weder die JA- noch NEIN-Aussage passte.

Anhand der Rückmeldungen der Lernenden adaptierte ich die Fragen und unterteilte sie in mehrere Abstufungen.

⁷ Boardmaker ist eine Software für den Computer. Das Symbolsystem dien Menschen welche eine Beeinträchtigung in der Sprachproduktion haben als Unterstützung zur Kommunikation. Anhand von Bildtafeln kann erzählt, mitgeteilt oder Antwort gegeben werden.

Frage	Abstufung
Wem hat die Sportstunde gefallen?	Gut
	Mittel
	Nicht
Wer hat geschwitzt?	Fest
	Ein wenig
	Gar nicht
Wer ist jetzt müde?	Fest
	Ein wenig
	Gar nicht
Rote Gruppe / Weisse Gruppe: Habt ihr beim Spiel (Rollmops / etc.) als Team/Gruppe zusammengespielt?	Die ganze Zeit
	Ab und zu
	Nie

Tabelle 4: Optimierung der Interviewfragen

Bewährt hat sich die Formulierung der Fragen, wenn die Abstufung gleich integriert wurde.

So wurde zum Beispiel gefragt:

- a. „Wem hat die Sportstunde gut gefallen? Bitte aufhalten!“
- b. „Wem hat die Sportstunde mittel gefallen? Bitte aufhalten!“,
- c. „Wem hat die Sportstunde nicht gefallen? Bitte aufhalten!“

Nach jeder Frage wurden die Antworten der Schülerinnen und Schüler gezählt und die Zahl in eine Liste eingetragen.

Bei den Fragen zur körperlichen Beanspruchung bewährte es sich, mit den Kindern und Jugendlichen den Schweiß auf der Stirn, an der Brust oder am Hals zu thematisieren und erst darauf die Evaluationsfrage zu stellen.

Die Fragen wurden vor Projektstart durch die Heilpädagogin und dem Heilpädagogen in den Sportunterricht integriert und mit den Schülerinnen und Schülern geübt. Somit wurden die Kinder und Jugendlichen optimal auf das Projekt vorbereitet.

7.2.1.3 Einführungslektion 3. Klasse Manegg

Die Einführungslektion der Manegg Schülerinnen und Schüler sollte dazu dienen, die Lernenden auf das bevorstehende Projekt vorzubereiten. Ziel war, sie darauf zu sensibilisieren was es bedeutet, mit einer Beeinträchtigung Sport zu treiben, ihnen die wichtigsten Informationen zum Projekt zu vermitteln und allfällige Fragen zu klären.

Folgende Fragen und Ziele stellte ich mir zu Beginn, um die Lektion (vgl. Anhang 3. Einführungslektion Sportprojekt 3. Klasse Manegg) vorzubereiten:

- Was bedeutet es, mit einer körperlichen und geistigen Beeinträchtigung Sport zu treiben?
- Wie können die Schülerinnen und Schüler selbständig Ideen entwickeln, wie man Sportarten oder Alltagshandlungen allenfalls anpassen könnte, um mit einem Handicap teilhaben zu können?
- Allgemeines informieren über die Projektidee und deren Durchführung: Durchführungsdaten, Organisation der Halbklassen, Pulsmessungen, Evaluationsfragen während den Sportlektionen und Schülerinterviews.
- Vorstellen der Schülerinnen und Schüler der SKB, welche am Projekt teilhaben werden.
- Beantworten von Fragen.

Wie mit der Klassenlehrperson im pädagogischen Team vom 9. Januar 2017 vereinbart, besuchte ich am 7. Februar 2017 die 3. Klasse im Schulhaus Manegg. 30 Minuten vor Unterrichtsbeginn richtete ich mich im Schulzimmer ein. Die Klassenlehrperson stiess dazu und es ergab sich die Möglichkeit, sich kurz über die Klasse auszutauschen. Die Lernenden wurden bereits im Voraus über meinen Besuch informiert. Als die Pausenglocke klingelte, spazierten Mädchen und Jungen ins Klassenzimmer. Sie begrüßten mich ohne zu zögern und schrieben mir bereits eine Rolle zu: „Sie sind die Frau für das Sportprojekt, oder?“, „Was machen wir genau?“, „Wann beginnen wir mit dem Projekt?“, ... Diese und weitere Fragen stellten die Kinder neugierig. Als dann alle an ihren Plätzen sassen, konnte der Unterricht beginnen. Die Klassenlehrperson startete mit der Begrüssung und stellte mich kurz vor. Danach begann ich meine Lektion. Nach einer kurzen Einleitung liess ich verschiedene Sportarten der Paralympics über die Leinwand laufen (Video youtube: Minute 1:00 bis 2:50 <https://m.youtube.com/watch?v=nFUOQCnLjVc>). Die Schülerinnen und Schüler bekamen dazu einen Beobachtungsauftrag:

- Welche Sportarten werden gezeigt?
- Was fällt dir auf? Was beobachtest du?
- Was ist anders, als du es kennst?

In diesem kurzen Filmausschnitt werden Sportarten wie Fussball mit Augenbinden, Rollstuhlbasketball, Sitzvolleyball und der mehrfache Paralympic-Sieger Marcel Hug während eines 800m Rennrollstuhllrennen gezeigt. Aufmerksam und interessiert verfolgte die Klasse das Video. Anschliessend bekamen sie den Auftrag, in 2er und 3er Gruppen die Beobachtungsaufträge zu diskutieren. Diese trugen wir dann im Plenum zusammen. Die Schülerinnen und Schüler beteiligten sich aktiv und das Gefühl von Interesse und Neugierde war im Klassenzimmer zu spüren. Die Vertiefungsfragen lauteten beispielsweise:

- Warum denkt ihr, dass alle Fussballer Augenbinden tragen?

- Weshalb sitzen die Volleyballspielerinnen wohl alle auf dem Boden?

So versuchte ich, sie zum Nachdenken anzuregen und mögliche Hypothesen und Diskussionen auszulösen. Von den Schülerinnen und Schülern kamen spannende Rückfragen wie beispielsweise: „Ja aber wenn alle eine Augenbinde tragen, dann rennen die doch ineinander?“. Diese Fragen wurden im Plenum gestellt, ich moderierte die Diskussion. Mein Ziel war es, die Schülerinnen und Schüler darauf zu sensibilisieren, dass Sportarten angepasst werden können, damit die Teilhabe aller gewährleistet ist.

Auf die Diskussion folgten nun Selbsterfahrungen, bei denen die Lernenden Aufträge mit und ohne Barrieren ausführen mussten (vgl. Anhang 3. Einführungslektion Sportprojekt 3. Klasse Manegg). Was mich bei diesem Teil der Lektion unglaublich überraschte war die kreative und vielseitige Denkweise der Schülerinnen und Schüler. Sofort zogen sie Hilfsmittel hinzu und teilten sich schriftlich oder über Zeichensprache mit.

Nach diesen beiden Teilen folgte die Überleitung zum Sportprojekt. Ich erzählte ihnen, dass wir jeweils in Halbklassen am Dienstagnachmittag zusammen mit der Sportklasse der SKB in die Turnhalle gehen würden. Damit sie eine Vorstellung von den einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der SKB entwickeln konnten, zeigte ich ihnen ein Foto der ganzen Gruppe in der Turnhalle. Ich nannte jede Schülerin und jeden Schüler beim Namen und gab zwei bis drei Eigenschaften an (vgl. Anhang 4. SKB Schülerinnen und Schüler und ihre Eigenschaften). Zusätzlich erklärte ich ihnen auch den Leistungsteil mit den Pulsuhren. Hier ging es darum, ihnen die Angst vor den Geräten zu nehmen und sie auf das Kommende vorzubereiten. Mit Erstaunen stellte ich fest, dass die meisten damit vertraut waren. Im Anschluss an die Lektion konnte ich bei einigen Schülerinnen und Schülern den Ruhepuls messen.

Zum Abschluss der Lektion und mit wachsendem Vertrauen wollten einige Kinder mehr über die einzelnen Lernenden der SKB erfahren. Bewusst gab ich keine genaue Auskunft. Einerseits fehlten mir genaue Informationen über die Kinder und Jugendlichen. Andererseits ergab sich so die Möglichkeit, Erfahrungen bei der Begegnung selbst zu sammeln. Zusätzlich wurden auch Fragen formuliert, mit denen ich nicht gerechnet hätte, da mir nicht bewusst war, dass ich mit meinem Projekt auf so grosses Interesse stossen würde: „Wie ist eigentlich diese Schule so?“, „Lernen diese Kinder auch Mathematik und Sprache wie wir?“, „Warum kommen sie eigentlich mit dem Taxi in die Schule? Das finde ich voll cool!“

Dank der gefühlten Akzeptanz der Kinder gegenüber dem Projekt freute ich mich auf die erste Sportlektion mit der heterogenen Gruppe.

7.2.1.4 Vorarbeit zur Planung der Sportlektionen

Ich traf mich nochmals mit der Heilpädagogin und dem Heilpädagogen der SKB, welche den Sportunterricht leiten. Wir definierten die Rahmenbedingungen für die Durchführung des Projekts:

Teamteaching:

Obwohl die Projektleitung bei mir lag, entschieden wir uns, die Sportlektionen im Teamteaching durchzuführen. Ein wichtiger Punkt dafür war das Vertrauen der Schülerinnen und Schüler der SKB in die bestehenden Strukturen. Wir gingen davon aus, dass die Situation mit der zusätzlichen Halbkasse des Schulhaus Manegg für die Kinder und Jugendliche der SKB eine Herausforderung auf verschiedenen Ebenen darstellen würde. Die Heilpädagogin und der Heilpädagoge informierten die Schülerinnen und Schüler nochmals über die Projektdurchführung, dabei war eine Unsicherheit der Gruppe zu spüren. Deshalb empfanden wir es als sinnvoll, dass die Lehrpersonen als vertrautes Element bestehen blieben.

Für das Teamteaching sprach auch, dass die Durchführung der verschiedenen Spiele grosse Aufmerksamkeit verlangt. Wichtig war uns, allen Schülerinnen und Schüler gerecht zu werden, denn dieses Projekt sollte positive Erlebnisse für alle mit sich bringen.

Weiter kam hinzu, dass während den Lektionen die Evaluationsfragen anhand des voll standardisierten Interviews (vgl. 4.3.2.1 Das standardisierte Interview) gestellt werden mussten. Um all diese Faktoren zu berücksichtigen, wählten wir das Teamteaching als die optimale Form, den Unterricht während des Projekts zu führen.

Inhalt der Sportlektionen:

Im Voraus beschäftigte ich mich bereits intensiv mit Spielformen, integrativen Sportprojekten, Kooperationsspielen und nahm an einer Weiterbildung von Plusport teil. Von den Leitenden der Sportklasse der SKB bekam ich eine Liste mit den beliebtesten Spielen, welche sich für die Sportstunden jeweils bewährt hatten. Während dem Austausch mit der Heilpädagogin und dem Heilpädagogen entschieden wir uns dafür, mehrheitlich die Spielideen der SKB zu übernehmen. Wir passten diese so an, dass sie auch für die Regelschülerinnen und Regelschüler interessant wurden und mit der erarbeiteten Theorie übereinstimmten (vgl. 6.2 Handlungsmodell inklusiver Sportunterricht). Da das Projekt eine Ausnahmesituation für die Lernenden der SKB war und Herausforderungen und neue Situationen auf sie warteten, wollten wir nicht mehr Veränderungen als notwendig einbringen. Es ging darum, den Kindern und Jugendlichen während dem Projekt Halt und Sicherheit zu geben.

Weiter kam hinzu, dass aufgrund der Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler das Verständnis neuer Spiele oft Schwierigkeiten mit sich bringt und diese zuerst geübt werden

müssen. Wie im Anhang „1. Erfassung der Kompetenzen der projektbeteiligten Schülerinnen und Schüler“ eingesehen werden kann, lernt die Mehrheit der Kinder und Jugendlichen der SKB präoperativ, was so viel bedeutet wie „über das Handeln das Denken lernen“ (vgl. 6.3.3 Kognition und Aneignungsmöglichkeiten). Positiv empfanden wir, dass sich die Schülerinnen und Schüler der SKB in der Bewegung frei fühlen und vielleicht das eine oder andere Spiel miterklären könnten.

Ein weiterer Besprechungspunkt war die Gruppeneinteilung für die Spiele. Die meisten Spielideen waren für Teams ausgelegt. Grundsätzlich war ich dafür, die Kinder und Jugendliche selbständig ihre Gruppen wählen zu lassen. Allerdings waren wir besorgt, ob das Wählen von Teams für die Schülerinnen und Schüler der SKB eine Überforderung darstellen könnte, oder dass die Lernenden der SKB nicht gewählt werden würden. Hinzu kam, dass sich die beiden Klassen noch nicht kannten. Diese Voraussetzung stellten wir uns für die Wahl der Teamkameraden schwierig vor. So entstand in der Diskussion die Idee, dass wir in der ersten und zweiten Lektion die Gruppen im Voraus durch uns definieren würden. Je nach Verlauf der ersten Lektionen blieb offen, ob wir in den folgenden Lektionen die Teamwahl den Schülerinnen und Schülern überlassen würden.

Da die Lehrerin der 3. Klasse wünschte, dass ihre Halbklassen jeweils alternierend am Projekt teilnahmen, machte es Sinn, nur die erste und dritte Lektion inhaltlich zu verändern (die Halbklassen wurden als Gruppe Grün und Gelb bezeichnet). Die zweite und vierte Lektion sollte an die vorlaufende angepasst und auf Grund der Erfahrungen optimiert werden.

Abbildung 14: Organisation der Lektionen 1-4

7.2.1.5 Planen der Sportlektionen

Anhand der erarbeiteten theoretischen Grundlagen (vgl. 6.2 Handlungsmodell inklusiver Sportunterricht) stellte ich die erste und die dritte Lektion zusammen (vgl. Abbildung 14: Organisation der Lektionen 1-4). Aus meinem Berufsalltag weiss ich, dass sich die rollende Planung bewährt und je nach Verlauf der Startlektion Veränderungen vorgenommen werden. Da das Handlungsmodell inklusiver Sportunterricht (vgl. 6.2 Handlungsmodell inklusiver Sportunterricht) viele inhaltliche Hinweise, aber keine Angaben darüber gibt, wie eine Sportlektion rhythmisiert werden soll, stützte ich mich hierfür auf das Lehrmittel Sporterziehung Band 1. Grundsätzlich besteht eine Sportlektion aus drei Teilen: Einstieg, Hauptteil und Schluss. Das Lehrmittel Sporterziehung Band 1 (2005, S. 63) definiert diese drei Teile noch etwas genauer und unterteilt sie in:

Einstieg	Hauptteil	Schluss
<ul style="list-style-type: none"> • Einstimmen • Informieren • Aufwärmen 	<ul style="list-style-type: none"> • lernen Strukturieren • verschieden Sozialformen wählen • Abwechslung zwischen Anstrengung und Entspannung 	<ul style="list-style-type: none"> • Unterricht abschliessen: sammeln und beruhigen

Tabelle 5: Teile der Unterrichtsplanung im Zusammenhang mit der Sportdidaktik

Diese Grundstruktur übernahm ich in die Planung. Da ich mir zusätzlich auch immer überlegen musste, wo ich die Interviewfragen einplane und wann ich den Puls der Schülerinnen und Schüler messen sollte, erarbeitete ich eine Übersicht mit den wichtigsten Anhaltspunkten und übertrug diese anschliessend in die eigentliche Lektionsplanung (vgl. Anhang 7. Lektion 1 des Sportprojekts bis Anhang 13. Lektion 4 des Sportprojekts).

Einstieg	<ul style="list-style-type: none"> - Begrüssungsrunde und Vorstellen - Rennen - Ziele definieren 	→ Pulswerte festhalten
Hauptteil	- Stafette:	→ Pulswerte festhalten → Interviewfrage LEISTUNG 1 + 2
	- Spiel „Rollmops“:	→ Pulswerte festhalten → Interviewfrage LEISTUNG 1 + 2, FREUDE 1
	- Mattenlauf:	→ Pulswerte Festhalten → Interviewfrage LEISTUNG 1 + 2, FREUDE 1
Schluss	<ul style="list-style-type: none"> - Abschluss - Spiel: „Vogelnäschli“ 	→ Interviewfrage FREUDE 2

Tabelle 6: Zusammenstellung Sportlektion 1

Einstieg	<ul style="list-style-type: none"> - Begrüssungsrunde und Vorstellen - Ziele definieren - Rennen 	→ Pulswerte festhalten
Hauptteil	<ul style="list-style-type: none"> - Stafette - Würfelstafette: 	→ Pulswerte festhalten → Interviewfrage LEISTUNG 1 + 2
	- Lebende Stoppuhr:	→ Pulswerte festhalten → Interviewfrage LEISTUNG 1 + 2, FREUDE 1
	- Mattenlauf:	→ Pulswerte Festhalten → Interviewfragen LEISTUNG 1 + 2, FREUDE 1
Schluss	- Abschluss: Reflexion, allgemeine Rückmeldungen	→ Interviewfrage FREUDE 2

Tabelle 7: Zusammenstellung Sportlektion 3

7.2.1.6 Spielbeschrieb und Anpassung an die Voraussetzungen der Lernenden

Wie im Kapitel 6.2.1.5 erwähnt plante ich die erste sowie die dritte Lektion und musste mich anhand der Lektionsziele für passende Spiel entscheiden (vgl. Anhang 7. Lektion 1 des Sportprojekts). Dabei berücksichtige ich einerseits die erarbeiteten theoretischen Grundlagen, wobei das Handlungsmodell inklusiver Sportunterricht als Richtlinie diene (vgl. 6.2 Handlungsmodell inklusiver Sportunterricht). Andererseits ging es auch darum, die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler zu berücksichtigen. Obwohl die Spiele von der SKB stammten und deshalb schon einige Anpassungen vorgenommen wurden, ging ich für das Projekt von der originalen Spielidee aus. Ich versuchte, eine Form zu finden, welche für alle beteiligten Schülerinnen und Schüler optimal war.

Folgend werde ich alle Spiele aufzeigen, welche Inhalt der Sportlektionen wurden. Dabei werde ich die Modifikationen erläutern und die damit verknüpften Aktivitätstypen sowie deren Lernsituation aufzeigen (vgl. Abbildung 11: Angepasstes „Handlungsmodell inklusiver Sportunterricht“ nach Heike Tiemann (2015)).

Rennen			
Spielbeschrieb / Regeln	Beim Rennen ist es das Ziel, sich aufzuwärmen und in Bewegung zu kommen. Es wird Musik abgespielt. Aufgabe ist es, so schnell wie möglich in der Halle drei Längen hin und her zu rennen. Startlinie wird mit den Schülerinnen und Schülern definiert.		
Aktivitätstyp	<i>Angepasst parallel</i>	Lernsituation	<i>Koexistente Lernsituation</i>
Modifikation (Betreffen einzelne Gruppen)	Damit alle das Ziel erreichen und in ungefähr derselben Zeit diese drei Strecken zurücklegen können, wird die Distanz (Start und Wendepunkt) für jedes einzelne Kind und jeden einzelnen Jugendlichen definiert.		
	Bis zur roten Linie und zurück	Bis zur blauen Linie und zurück	Bis zur Wand und zurück
	<ul style="list-style-type: none"> • Le. robbend auf dem Boden • Ne. rennend 	<ul style="list-style-type: none"> • Mi. mit dem Rollstuhl • EI. rennend • Ru. mit dem Rollstuhl • As. Mit dem Rollstuhl • Er. gehend / rennend 	<ul style="list-style-type: none"> • Ni. rennend • Alle Schülerinnen und Schüler der 3. Klasse rennend

Tabelle 8: Spielbeschrieb „Rennen“

Stafette			
Spielbeschrieb / Regeln	In zwei Gruppen wird um die Wette gerannt. Die beiden Teams positionieren sich je hinter einem Malstab in eine Reihe. Beim Startpfiff rennt das vorderste Teammitglied los, berührt die Wand und kehrt zurück. Klatscht er mit der wartenden Person hinter dem Malstab ab, darf diese losrennen. Die Gruppe, bei der zuerst alle Teammitglieder gerannt sind, hat gewonnen.		
Aktivitätstyp	<i>Angepasst parallel</i>	Lernsituation	<i>Koexistente Lernsituation</i>
Modifikation (Betreffen einzelne Gruppen)	Damit die Stafette auch mit den verschiedenen Voraussetzungen für beide Teams gerecht ist, wurden auch hier die Strecken, welche die Schülerinnen und Schüler bei ihrem Lauf jeweils zurücklegen mussten, angepasst. Wie beim Rennen (vgl. Spielbeschrieb Rennen) wurde jeweils die Länge auf die einzelnen Lernenden adaptiert.		

Tabelle 9: Spielbeschrieb „Stafette“

Würfelstafette			
Spielbeschrieb / Regeln	Bei dieser Stafette mag die Laufgeschwindigkeit zwar dazu beitragen, dass man als Team schneller fertig ist, allerdings spielt das Würfelglück die entscheidendere Rolle. Wieder positionieren sich zwei Gruppen hinter den Malstäben. Auf den Startpfiff rennt das erste Mitglied los. Beim Würfel angekommen wird gewürfelt und die Zahl laut in die Halle gerufen. Die Lehrperson notiert sich die Zahl. Das Kind rennt zurück, gibt dem nächsten Mitglied einen Handschlag, worauf dieses genau dasselbe tut. Zum Schluss werden alle gewürfelten Zahlen einer Gruppe addiert. Das Team mit der grösseren Summe hat gewonnen. <i>Variante:</i> das Team, welches zuerst die Summe 40 erreicht hat, gewinnt.		
Aktivitätstyp	<i>Angepasst parallel</i>	Lernsituation	<i>Koexistente Lernsituation</i>
Modifikation (Betreffen einzelne Gruppen)	Grundsätzlich braucht dieses Spiel keine Anpassungen, weil der Glücksfaktor entscheidend ist, ob ein Team gewinnt oder nicht. Trotzdem haben wir die jeweiligen Strecken, welche die Schülerinnen und Schüler zurücklegen, an ihre Voraussetzungen angepasst. Wie bei der Stafette und beim Rennen wurde die Länge des Weges verkürzt. Wir stellten dabei pro Wendelinie einen Würfel hin. Insofern wird eine grössere Anzahl an Material benötigt.		

Tabelle 10: Spielbeschrieb „Würfelstafette“

Rollmops			
Spielbeschreibung / Regeln	Zwei Teams werfen mit mehreren Bällen, auf den in der Mitte positionierten Medizinball und befördern diesen über die gegnerische Grundlinie.		
Aktivitätstyp	<i>Angepasst gemeinsam</i>	Lernsituation	<i>Subsidiär: Unterstützende Lernsituation</i>
Modifikation (vielfältige Modifikationen, alle betreffend)	Anstelle eines Medizinballes verwenden wir einen Gymnastikball. Dieser weist eine grössere Fläche auf und kann deshalb besser getroffen werden. Zum bewerfen des Medizinballes werden weiche Schaumstoffbälle gewählt. Diese können die Kinder und Jugendlichen besser in den Fingern halten, da sie sich zusammendrücken und zwischen den Fingern einklemmen lassen. (vgl. 6.3.2 Manual Ability Classification System MACS)		

Tabelle 11: Spielbeschreibung „Rollmops“

Lebende Stoppuhr			
Spielbeschreibung / Regeln	Zwei Teams werden gebildet. Team A bekommt die Aufgabe, sich im Kreis aufzustellen und einen Ball herumzugeben. Die Runden, welche der Ball macht, werden gezählt. Gleichzeitig rennt Team B Runden. Haben die Läufer in Team B insgesamt eine definierte Anzahl Runden erreicht, stoppt das Spiel. Die Rollen werden gewechselt. Die Mannschaft, welche am Schluss den Ball mehr im Kreis herumgeben konnte, ist Gewinner.		
Aktivitätstyp	<i>Angepasst gemeinsam</i>	Lernsituation	<i>Kooperativ: Solidarische Lernsituation</i>
Modifikation (vielfältige Modifikationen, alle betreffend)	Grundsätzlich braucht dieses Spiel keine spezifischen Angleichungen. Im Voraus wird kommuniziert, dass beim Rennen der Runden jeder in seinem Tempo rennt. Es wird einzelne geben, die mehr Runden zurücklegen als andere. Insgesamt tragen aber alle zu den 40 Runden bei. Für das Weitergeben des Balles wird ein weicher Softball gewählt. Dieser kann von allen gut in den Händen gehalten werden und schmerzt nicht, wenn er nicht gefangen werden kann. Wichtig ist hier, dass die Kinder und Jugendlichen selbständig eine gute Lösung finden, wie sie den Ball so schnell wie möglich weitergeben können.		

Tabelle 12: Spielbeschreibung „Lebende Stoppuhr“

Mattenlauf oder Brennball			
Spielbeschrieb / Regeln	<p>Zwei Teams werden gebildet. Team A stellt sich in einer Reihe auf. Team B verteilt sich in der Halle. Ein Angreifer aus Team A spielt einen Ball in die Halle und versucht, so schnell wie möglich über die Matten, welche in einem Rechteck in der Halle angeordnet sind, wieder ins Ziel zu gelangen. Gelangt ihm dies in einem Zug, bekommt Team A zwei Punkte. Das verteidigende Team B muss den Ball schnellstmöglich einfangen und durch Passen in einen Reif am Boden legen (brennen). Angreifer, welche während des Brennens unterwegs sind, müssen zurück zum Team. Auf den Matten darf gestoppt werden. Dort ist der Angreifer sicher. Sind alle Angreifer einmal gerannt, werden die Rollen getauscht.</p> <p>Die verteidigende Person, welche den Ball in den Reif legt, hält den Fuss während des ganzen Spiels im Reif.</p>		
Aktivitätstyp	<i>Angepasst gemeinsam</i>	Lernsituation	<i>Subsidiär: Unterstützende Lernsituation</i>
Modifikation (vielfältige Modifikationen, alle betreffend)	<p>Um das Spiel Mattenlauf auf die heterogene Sportgruppe anzupassen, mussten verschiedene Veränderungen vorgenommen werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anstelle von Matten werden Malstäbe aufgestellt. Rollstuhlfahrer können nicht auf Matten halten. • Es darf nicht nur bei den Malstäben gestoppt werden, sondern überall auf der Strecke. Sobald der Ball im Reif liegt, ruft das Kind, der Jugendliche „Stopp“ und die Angreifer halten an Ort und Stelle wo sie geradestehen, unabhängig davon, ob nun ein Malstab die Strecke markiert. Also kann niemand mehr gebrannt werden. • Jeder Lauf ergibt einen Punkt für die Angreifer Mannschaft. • Jeder Doppellauf (d.h. einmal um alle Malstäbe bevor der Ball im Reifen lag) ergibt zwei Punkte. • Fangbälle der Verteidiger, im Feld ergeben einen Punkt. • Ab Spielbeginn wird eine Anzahl Minuten gestoppt. Nach dieser Zeit wechseln die Mannschaften. So bleibt die Spielzeit bei unterschiedlichen Voraussetzungen gleich. • Der Feldspieler beim Reif berührt mit dem Rollstuhlrad oder dem Fuss den Reifen. 		

Tabelle 13: Spielbeschrieb „Mattenlauf“ oder „Brennball“

Vogelnäschтли			
Spielbeschrieb / Regeln	<p>Die gleiche Anzahl Reifen wie Schülerinnen und Schüler werden in der Halle gut verteilt. Musik wird abgespielt. Die Schülerinnen und Schüler bewegen sich dazu in der Halle. Stoppt die Musik, muss man so schnell wie möglich einen Platz im Reifen (Vogelnäschтли) suchen. Bei jedem weiteren Durchlauf wird ein Reifen weggenommen. Das Kind, der Jugendliche, welcher keinen Reifen mehr findet, scheidet aus.</p>		
Aktivitätstyp	<i>Angepasst parallel</i>	Lernsituation	<i>Koexistente Lernsituation</i>
Modifikation (Betreffen einzelne Gruppen)	<p>Hier stehen alle in die Reifen. Rollstuhlfahrer halten ein Rad an den Reifen. Werden die Reifen reduziert, wird der Abstand zwischen den vereinzelteten Reifen verkleinert. Die Chance bleibt so für die langsamere Schülerinnen und Schüler grösser, auch noch einen Platz zu finden.</p>		

Tabelle 14: Spielbeschrieb „Vogelnäschтли“

Nachdem ich alle Bausteine für die Lektionen zusammengestellt hatte, folgte nun das eigentliche erstellen der Sportlektionen.

Für die schriftliche Dokumentation der Lektionen stützte ich mich auf die Lektionsplanung nach Häusermann (2014, S. 114). Diese Planung diente dazu, die Übersicht über die Lektion zu behalten und wurde als gemeinsame Sprache für den Teamteaching-Unterricht genutzt. Für mein Projekt musste ich die Lektionsplanung nach Häusermann mit folgenden Sparten ergänzen: Methoden, Interviewfragen und Pulsmessungen (vgl. Anhang 7. Lektion 1 des Sportprojekts bis Anhang 13. Lektion 4 des Sportprojekts). Im Anhang 7 bis 13 sind die Lektionen einzusehen.

7.2.2 Durchführung und Abweichungen

Im Folgenden möchte ich den Ablauf der vier Sportlektionen erläutern, wie sich die Spielideen für inklusiven Sportunterricht eigneten, was sich bewährte und welche für Veränderungen für die Folgelektionen vorgenommen werden mussten.

Um während der Projektdurchführung die Übersicht zu behalten, empfiehlt Heinz Moser (2003, S.70), ein Projektjournal zu führen. Dieses Projektjournal passte ich auf mein Projekt an, indem ich es in *Beobachtung*, *Reflexion* und *Konsequenzen für die folgende(n) Lektion(en)* aufteilte. So konnte ich Beobachtung und Interpretation voneinander trennen und würde am Schluss eine formelle Projektevaluation erhalten. Weiter würden mir die *Konsequenzen* auf einen Blick aufzeigen, was ich für die nächste Lektion berücksichtigen sollte.

Für eine strukturierte Übersicht entschied ich mich, die drei Hypothesen (Erlebnisaspekt, Sozialaspekt, Leistungsaspekt) als Richtwerte zu nehmen. Um auch die Evaluationsfragen (vgl. 7.2.1.2 Entwicklung der Interviewfragen) während den Stunden kritisch zu reflektieren, ergänzte ich das Projektjournal.

Da der Inhalt des Projektjournals sehr ausführlich beschrieben ist, wurde es in den Anhang „8. Projektjournal Lektion 1“ bis Anhang „14. Projektjournal Lektion 4“ gelegt.

Nachfolgend werden nur die wichtigsten Ereignisse sowie die Konsequenzen für die folgenden Lektionen aufgezeigt.

Lektion 1: 28.2.2017

Am 28.2.2017 führten wir die erste Sportlektion mit der Sportgruppe der SKB und der grünen Halbklassen des Schulhaus Manegg durch. Zur Vorbereitung war ich schon eine Stunde vor Lektionsstart in der Turnhalle. Um möglichst wenig Zeit mit Aufbau und Umbau während den Lektionen zu vergeuden habe ich das Material bereitgestellt. Namensschilder von allen Ler-

nenden klebte ich an eine Tafel. Die Pulsuhren habe ich nochmals überprüft und die Evaluationsfragen und Bilder bereitgelegt.

Wie mit der Klassenlehrerin der 3. Klasse vereinbart empfing ich die Schülerinnen und Schüler um 13.45 Uhr im Klassenzimmer. 10 Minuten vorher traf ich mich mit der Lehrerin und wir tauschten uns noch einmal kurz aus. Ihre Rückmeldung zeigte mir, dass die Kinder sich genau wie ich auf die Lektion freuten und auch etwas aufgeregt waren. Abgemacht war, dass wir um 13.50 Uhr mit der Lektion beginnen. Als es um 13.45 Uhr klingelte, kamen die Schülerinnen und Schüler tröpfchenweise hereinspaziert, begrüßten mich und wollten sofort wissen, wer denn nun heute mit in die Turnhalle darf. Die Lehrerin und ich warteten, bis alle im Schulzimmer waren und gaben anschliessend das Nachmittagsprogramm bekannt. Ich kommunizierte den Lernenden, dass die grüne Halbklassse am ersten und die gelbe Gruppe am nächsten Dienstag mit in die Turnhalle darf. Aufgeregt kam die grüne Gruppe mit mir, fasste den Sportsack und spazierte zu den Umkleideräumen. Kurz vorher teilte ich ihnen nochmals mit, dass sich auch die Schülerinnen und Schüler der SKB in den gleichen Garderoben umziehen würden und es möglich war, dass eine Lehrerin oder ein Lehrer oder eine Begleitperson zur Unterstützung der Kinder anwesend sei, um ihnen beim Umziehen zu helfen. Zusätzlich verteilte ich noch an ausgewählte Kinder die Pulsmesser. In der Turnhalle befanden sich bereits einige Kinder und Jugendliche der SKB und spielten mit Bällen zur Musik. Die Blicke waren gespannt zur Eingangstür gerichtet und eine leichte Aufregung war in der Turnhalle zu spüren. Jeder Schüler und jede Schülerin, welche die Turnhalle betrat, fasste den Klebstreifen mit dem eigenen Namen und befestigte ihn am T-Shirt.

Das Umziehen der Beteiligten verzögerte sich, weshalb wir erst um 14.00 Uhr mit der Lektion starten konnten. Wie geplant versammelten sich zu Beginn alle Schülerinnen und Schüler auf dem grossen, gelben Kreis in der Turnhalle. Wir wollten nicht zu viel Zeit mit der Vorstellungsrunde verbringen und trotzdem schien es uns wichtig, dass sich alle Kinder und Jugendliche kurz kennenlernen konnten. Grundsätzlich diente die Vorstellungsrunde auch dazu, die Heterogenität der Gruppe zu zeigen und mehr oder weniger Klarheit über die verschiedenen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler zu schaffen. Die Lernenden bekamen den Auftrag, kurz ihren Namen zu nennen und was sie am liebsten zu Essen mögen. Dies sollte zeigen, dass wir alle verschieden und doch gleich sind. Alle Beteiligten kamen an die Reihe. Aufmerksam wurde zugehört. Einzelne brauchten Unterstützung beim Sprechen. Eine gewisse Unsicherheit aller Seiten war zu spüren und trotzdem gab es niemanden, der lachte oder eine Abwehrhaltung einnahm. Danach ging es auf die blaue Grundlinie am einen Ende der Turnhalle. Alle positionierten sich. Die Durchmischung der beiden Gruppen fand teilweise statt, andere suchten sich einen Platz neben einer bekannten Person. Nun begann

die Aufwärmphase. Der Ablauf der Lektion kann im Anhang „7. Lektion 1 des Sportprojekts“ nachgelesen werden.

Beobachtungen und Interpretationen der Lektion 1 vgl. Anhang „8. Projektjournal Lektion 1.“

Nachfolgend der Auszug aus dem Projektjournal 1 „Konsequenzen für die folgende(n) Lektion(en)“:

	Konsequenzen für die folgende(n) Lektion(en)
Erlebnisaspekt	<ul style="list-style-type: none"> - Die Spiele sind optimal angepasst. Alle Beteiligten können partizipieren. Es braucht deshalb keine neuen Modifikationen innerhalb der Spiele. - Der Aufbau der Lektion kann so beibehalten werden, der Schlussteil (Spiel: Vogelnäschli) hat keinen Platz gefunden, da die Stunde bereits davor zu Ende war. → trotzdem auf der Vorbereitung behalten, da die Gruppendynamik in Bezug auf den Halbklassenwechsel anders sein oder das Umziehen in den Garderoben vor Lektionsstart etwas schneller verlaufen könnte. - Beim Spiel Rollmops eignen sich die kleinen, weichen, roten Bälle gut für die ganze Gruppe. Alle Lernenden können sie gut festhalten und werfen. - Der Gymnastikball kann für das Rollmopsspiel beibehalten werden. Medizinball wäre zu schwer für SKB-Schülerinnen und Schüler.
Leistungsaspekt	<ul style="list-style-type: none"> - In Bezug auf den Leistungsaspekt muss für die folgende Lektion nichts verändert werden.
Sozialaspekt	<ul style="list-style-type: none"> - Die Gruppendurchmischung hat gepasst. Jeder und jede hat im jeweiligen Team seinen eigenen Platz gefunden, obwohl wir die Teams vorgaben. - Beim Mattenlauf sollte bei der nächsten Durchführung nochmals betont werden, dass die Feldspieler ihre Aufgabe als Team lösen sollen.
Evaluationsfragen	<ul style="list-style-type: none"> - Die Schülerinnen und Schüler müssen im Voraus besser informiert werden, dass es drei Abstufungen innerhalb der Fragen gibt und dass sie nur einmal aufhalten dürfen. - Die Bilder länger präsentieren. - Die Kinder und Jugendlichen brauchen mehr Zeit für die Beantwortung der Fragen. - Kurze Einstiegssätze wie: „Fühl mal an deiner Stirn, Bauch, Armen, ... ist es nass? Kannst du Schweiß fühlen?“ verwenden. Erst dann mit der Evaluationsfrage starten.
Allgemeine Beobachtungen	<ul style="list-style-type: none"> - Die SKB-Schülerinnen und Schüler werden für den nächsten Durchlauf in den gleichen Gruppen behalten. Die Teams waren ausgeglichen. - Die Einstiegsrunde hat sich bewährt. Jedes Kind bekam die Möglichkeit, sich kurz vorzustellen. Wird für die zweite Halbkategorie ebenfalls verwendet. Evtl. ändern wir das Thema (anstelle von Lieblingessen wird das Lieblingstier gewählt).

Tabelle 15: Auszug aus Projektjournal Lektion 1

Die sich daraus ergebenden Änderungen für Lektion 2 wurden in der Lektionsplanung 2 (vgl. Anhang 9. Lektion 2 des Sportprojekts) orange markiert.

Lektion 2: 7.3.2017

Wie bei der ersten Lektion empfing ich die zweite Halbgruppe (Gruppe gelb) der 3. Klasse wieder in ihrem Klassenzimmer. Für die zweite Lektion wurden die Erkenntnisse und Veränderungen der ersten Lektion übernommen. Uns war bewusst, dass aufgrund des Gruppenwechsels der 3. Klasse eine ganz andere Dynamik entstehen kann. Wir hielten die Lektion inhaltlich gesehen aber für gut modifiziert und gingen davon aus, dass somit die Partizipation aller gewährleistet sein sollte.

Die Aufwärmphase hat sich auch in der zweiten Lektion bewährt. Aus diesem Grund wurde dieser Teil bis zum Ende des Sportprojekts beibehalten. Das spannendste Erlebnis an dieser Lektion war, dass zwischen dem Spiel *Rollmops* und *Mattenlauf* eine Trinkpause nötig war, da die Lernenden bei den Stafetten körperlich enorm engagiert waren. Während der Trinkpause verteilten wir in der Turnhalle Bälle und liessen dazu Musik spielen, um die Lernenden in Bewegung zu halten. Während dieser Zeit entstanden unglaublich tolle Begegnungen unter den einzelnen Kindern und Jugendlichen. Ohne Hemmungen gingen die Mädchen der 3. Klasse auf einzelne Schülerinnen der SKB zu und liessen sie an ihrem Spiel mit einem Ball teilhaben. Sie zeigten dabei grosse Toleranz, da das Spiel mit dem Ball für die Schülerinnen der SKB eine Herausforderung war. Bei den Knaben übernahm ein Schüler der SKB die Kontaktaufnahme. Ohne Wiederrede der Knaben der 3. Klasse durfte er beim Fussball mitspielen. Auch wenn das Geschehen schnell war, bekam er immer wieder ein Zuspiel und so die Möglichkeit Tore zu schießen. Zum Schluss fanden fast alle einen Platz, um in einer kleinen Gruppe gemeinsam etwas zu spielen. Drei Schülerinnen und Schüler der SKB blieben alleine in der Halle und turnten für sich.

Das Spiel *Mattenlauf* schien sehr beliebt. Dieses Spiel wurde deshalb in Lektion 3 wieder aufgenommen. Allerdings brauchte es dafür noch einige Modifikationen. Um die Leistung und das Zusammenspiel des Teams im Feld zu erhöhen, wurden neu Punkte für das Abspielen innerhalb der Gruppe verteilt. Weiter bauten wir einige Regeln der 3. Klasse ein. Sie spielten mit einem Reifen, welcher als Endpunkt galt. Lag der Ball im Reifen, wurde abgepfiffen.

Bei den folgenden Lektionen 3 und 4 bekamen die Lernenden die Möglichkeit, selbstständig zu Beginn der Lektion Teams zu wählen.

Allgemein war die Stimmung während dieser Lektion etwas unruhiger, die Gruppe etwas wilder. Ein Junge der 3. Klasse fiel besonders auf. Vermehrt musste man für ihn die Regeln repetieren und ihn darauf aufmerksam machen, richtig zu zuhören.

Der Ablauf der Lektion kann im Anhang „9. Lektion 2 des Sportprojekts“ nachgelesen werden.

Beobachtungen und Interpretationen der Lektion vgl. Anhang „10. Projektjournal Lektion 2“.

Nachfolgend der Auszug aus dem Projektjournal 2 „Konsequenzen für die folgende(n) Lektion(en)“:

	Konsequenzen für die folgende(n) Lektion(en)
Erlebnisaspekt	<ul style="list-style-type: none"> - Da die Aufwärmrunde so gut funktioniert und von allen Schülerinnen und Schüler als anregend empfunden wird, wird dieser Teil auch in den weiteren Lektionen beibehalten. Es gibt einen vertrauten Rahmen, braucht wenig Instruktion für die beiden Klassen und lässt alle Kinder und Jugendliche in Bewegung kommen. - Auch die Stafette soll Teil der nächsten Lektionen werden. Allerdings werden hier andere Formen gesucht, damit mehr Abwechslung entsteht. - Rollmops ist ein geeignetes Spiel für zwischendurch. Es kann sehr lebendig wer-

	<p>den und ist deshalb für einzelne Schülerinnen und Schüler von der Lautstärke und der Geschwindigkeit her eine Herausforderung. Trotzdem gibt es verschiedene Rollen, die man einnehmen kann und eignet sich deshalb gut für die heterogene Gruppe.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da von beiden Klassen das Spiel Mattenlauf als sehr beliebt empfunden wurde, entschieden wir uns, dieses auch in den weiteren Lektionen einzubauen. Allerdings möchten wir darauf achten, dass die Gruppe im Feld noch mehr ins Spiel kommt und als Gruppe zusammenarbeitet. Es werden deshalb Regeln und Richtlinien aufgestellt, die dazu verhelfen. <p>→ Die 3. Klasse meldete uns ein paar ihrer Regeln zurück. Wir versuchen bei den nächsten Durchführungen einen Teil ihrer Regeln ins Spiel Mattenlauf zu integrieren.</p>
Leistungsaspekt	<ul style="list-style-type: none"> - Um den Leistungsaspekt zu fördern, wird der Mattenlauf in den kommenden Lektionen etwas angepasst. Es werden Punkte für das Zuspieren des Balles im Feld verteilt.
Sozialaspekt	<ul style="list-style-type: none"> - Bei den nächsten Turnlektionen werden die Schülerinnen und Schüler selbständig zwei Mannschaften bilden. - Spannend wäre zu sehen, was die Kinder und Jugendliche weiter mit solch freien Sequenzen anstellen würden. Da der Rahmen des Sportprojektes aber bereits eine andere Richtung genommen hat und nun andere Schwerpunkte im Vordergrund stehen, möchten wir dies nun nicht verändern. Allerdings könnte dies ein Thema für ein weiteres Sportprojekt sein. - Um den Sozialaspekt etwas zu unterstützen, braucht es während dem Mattenlauf Anpassungen der Regeln für die jeweilige Mannschaft im Spielfeld.
Evaluationsfragen	<ul style="list-style-type: none"> - Bei den Fragerunden braucht es mehr Struktur. Stehen die Kinder und Jugendlichen wahllos in der Halle verteilt, fällt das Abzählen für die jeweiligen Antworten schwer. Bei der nächsten Durchführung versuchen wir, die jeweiligen Mannschaften auseinander zu setzen, damit die Gruppen nicht zu gross sind und man eine bessere Übersicht behält.
Allgemeine Beobachtungen	<ul style="list-style-type: none"> - Die Kommunikation muss klarer und direkter werden. Die Regeln transparent und deutlich. - Bei der 4. Durchführung braucht dieser Junge eine spezielle Aufgabe, bei der er Verantwortung übernehmen muss, damit er sich so hoffentlich besser konzentrieren kann.

Tabelle 16: Auszug aus Projektjournal Lektion 2

Die sich daraus ergebenden Änderungen für Lektion 3 wurden in der Lektionsplanung 3 (vgl. Anhang 11. Lektion 3 des Sportprojekts) orange markiert.

Lektion 3: 14.3.2017

Lektion 3 war im Vergleich zu Lektion 1 und 2 inhaltlich verändert. Die Veränderungen und neuen Spielideen sind in Tabelle 7: Zusammenstellung Sportlektion 3 ersichtlich. Gespannt waren wir darauf, wie die Lernenden sich begegnen würden, da die grüne Halbgruppe der 3. Klasse nun das zweite und letzte Mal bei den Sportlektionen dabei war. Gestartet wurde mit dem Aufwärmen. Zu Beginn waren die Schüler untereinander wieder etwas distanziert, sobald die Lektion aber startete, spürte man keine Berührungängste mehr. Als die Schülerinnen und Schüler selbständig die Teams auswählten, entstanden zwei ungleiche Gruppen. Ein Team bestand hauptsächlich aus Mädchen, das andere zählte praktisch nur Knaben. Anfänglich dachten wir, dass eine neue Zusammenstellung der Gruppen für weitere Spiele benötigt würde. Trotz geschlechtlich homogenen Gruppen verlief die Lektion gut, oh-

ne Konflikte oder unfairen Begegnungen. Auch die Siege und Niederlagen waren ausgeglichen.

Die Lektion war gut modifiziert und die Teilhabe aller gewährleistet. Da die Teams unzählige Pässe spielten, um möglichst viele Punkte zu sammeln, wurden beim Mattenlauf die Passregeln für die folgende Lektion 4 genauer definiert. Diese Strategie verzögerte den Spielverlauf. Die Passanzahl war nun begrenzt.

Der Ablauf der Lektion kann im Anhang „11. Lektion 3 des Sportprojekts“ nachgelesen werden.

Beobachtungen und Interpretationen der Lektion vgl. Anhang „12. Projektjournal Lektion 3“.

Nachfolgend der Auszug aus dem Projektjournal 3 „Konsequenzen für die folgende(n) Lektion(en)“:

	Konsequenzen für die folgende(n) Lektion(en)
Erlebnisaspekt	- In Bezug auf den Erlebnisaspekt braucht es für die folgende Lektion keine Veränderungen. Die Teilhabe aller ist gewährleistet.
Leistungsaspekt	- In Bezug auf den Leistungsaspekt braucht es keine Anpassungen in der nächsten Lektion. - Die Lebende Stoppuhr ist ein geeignetes Kooperationsspiel mit einer guten Abwechslung der körperlichen Intensität.
Sozialaspekt	- Obwohl die Gruppen keine grosse Durchmischung aufzeigten, entschieden wir uns dazu, beim nächsten Mal wieder zwei Kinder und Jugendliche der SKB mit Hilfe von zwei Lernenden der 3. Klasse die Gruppen zusammenzustellen. - Die Abspielregel während dem Mattenlauf wird im nächsten Durchlauf angepasst. Es wird eine bestimmte Anzahl von Pässen vorgegeben.
Evaluationsfragen	- Es hat sich bewährt, die Gruppen/Teams getrennt zu befragen.
Allgemeine Beobachtungen	Keine weiteren Beobachtungen

Tabelle 17: Auszug aus Projektjournal Lektion 3

Die sich daraus ergebenden Änderungen für Lektion 4 wurden in der Lektionsplanung 4 (vgl. Anhang 11. Lektion 3 des Sportprojekts) orange markiert.

Lektion 4: 21.3.2017

Die Aufwärmphase war wieder der Einstieg in die vierte und somit letzte Lektion.

Die Lernenden bekamen erneut die Aufgabe, ihre Teams zusammenzustellen. Dieses Mal entstanden zwei gut durchmischte Teams. Obwohl wir das Spiel Mattenlauf in jeder Lektion durchführten, freuten sich alle erneut darüber und zeigten vollen Einsatz. Eine Gruppe entwickelte innerhalb des Spiels eine eigene und neue Modifikation. Sie wechselten sich selbstständig ab beim Reifen. So kam jeder Mitspieler, jede Mitspielerin einmal in diese Position. Die andere Gruppe zeigte ihren Zusammenhalt, in dem sie vor Spielbeginn sogar die Köpfe zusammenhielten und versuchten, für jedes Teammitglied eine Position auf dem Feld zu finden.

Als Lehrerteam versuchten wir die Ziele klar und deutlich zu kommunizieren und forderten die Einhaltung unserer Regeln. Die Teamteaching-Form bewährte sich. Auch der Junge aus der 3. Klasse, welcher bei der zweiten Lektion Schwierigkeiten hatte sich zu konzentrieren, war damit beschäftigt seine Pulswerte abzulesen und diese mit dem Schüler der SKB zu vergleichen. Zum Schluss verliessen diese beiden in ein Gespräch vertieft die Halle.

Der Ablauf der Lektion kann im Anhang „13. Lektion 4 des Sportprojekts“ nachgelesen werden.

Beobachtungen und Interpretationen der Lektion 4 vgl. Anhang „14. Projektjournal Lektion 4“. Nachfolgend der Auszug aus dem Projektjournal 4 „Konsequenzen für mögliche folgende Lektion(en) / Projekte“:

	Konsequenzen für mögliche folgende Lektion(en) / Projekte
Erlebnisaspekt	- Die Idee der Kinder und Jugendlichen, den Spieler am Reifen auszutauschen, könnte man bei einem nächsten Mal schon von Anfang an als Regel in die Gruppen geben.
Leistungsaspekt	- Die abwechslungsreiche Spielauswahl war in Bezug auf den Leistungsaspekt gelungen.
Sozialaspekt	- Das selbständige Zusammenstellen der Gruppen gab den Schülerinnen und Schülern noch mehr Offenheit dem Neuen gegenüber. - Gemeinsam erleben und Ziele verfolgen hilft beim Beseitigen von Barrieren. - Vorteilhaft war bestimmt, dass die Spiele nicht zu oft variiert wurden. So konnten sich die Schülerinnen und Schüler besser auf die Sozialkontakte konzentrieren.
Evaluationsfragen	- Grundsätzlich waren die Evaluationsfragen gut gewählt. Allerdings müsste bei einer weiteren Durchführung über das System und die Form diskutiert werden. - Gut war sicher, dass die Fragen bei jeder Lektion gleichblieben und es keine Veränderungen gab.
Allgemeine Beobachtungen	- Glücklicherweise fanden wir die richtige Lösung für diesen Jungen und es konnte sogar eine Art Freundschaft geknüpft werden.

Tabelle 18: Auszug aus Projektjournal Lektion 4

8. Projektergebnisse

Um meine Fragestellung „*Wie lässt sich inklusiver Sportunterricht gestalten, damit die Heterogenität einer Gruppe von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Körper- und Mehrfachbehinderung berücksichtigt werden kann, die Teilhabe aller gewährleistet ist und die Schülerinnen und Schüler Freude erleben?*“ anhand der drei Hypothesen zu beantworten, werde ich in diesem Kapitel wie folgt vorgehen:

- Überprüfung der Hypothese 1 Erlebnisaspekt anhand der theoretischen Erläuterungen sowie einzelnen Feststellungen und Reflexionen aus dem Projektjournal.
- Überprüfung der Hypothese 2 Sozialaspekt mit den zusammengetragenen Antworten aus den standardisierten Interviews während den Lektionen.

- Überprüfung der Hypothese 3 Leistungsaspekt anhand der Pulsmessungen.
- Allgemeine Rückmeldung zum Projekt unter Zuziehen von Aussagen aus den Leitfadeninterviews mit projektbeteiligten Schülerinnen und Schülern und der Heilpädagogin und des Heilpädagogen.

8.1 Überprüfung Erlebnisaspekt

Hypothese 1 Erlebnisaspekt: SPIEL

Inklusiver Sportunterricht wird so gestaltet, dass jede Schülerin und jeder Schüler der heterogenen Gruppe Körpererfahrungen bei den Spielen sammeln können.

Wie unter Punkt „4.3 Methoden zur Überprüfung der Hypothesen“ erwähnt, habe ich aus der Theorie wichtige Inhalte erarbeitet, um inklusiven Sportunterricht zu gestalten. Ausgehend von der Sportwissenschaft unter Punkt „6.1.1 Sporttheorie: die sechs Sinnrichtungen“ habe ich Zusammenhänge mit der Bedeutung von Sport für Kinder und Jugendliche mit Körperbehinderung gesucht (vgl. 6.1.2 Bedeutung von Sport und Bewegungsförderung für Kinder und Jugendliche mit einer Körper- und Mehrfachbehinderung). Dabei konnte ich feststellen, dass sehr viele Parallelen zwischen diesen theoretischen Grundlagen vorhanden sind und grundsätzlich nichts dagegenspricht, Unterricht so zu gestalten, dass Kinder und Jugendliche mit verschiedensten Kompetenzen daran teilhaben können (vgl. 6.1.3 Bedeutungen und Zusammenhänge der theoretischen Grundlagen der Sporterziehung). Weiter bestätigt das Modell nach Heike Tiemann (2015) (vgl. 6.2.4 Handlungsmodell inklusiver Sportunterricht), dass es eine geeignete Anleitung vorhanden ist, inklusiven Sportunterricht zu entwerfen und vorzubereiten. Dieses Modell gab mir eine sichere Grundlage zur Gestaltung der Sportlektionen für das Projekt. Obwohl die Spielideen grundsätzlich von der SKB stammten, konnte ich die Spiele so modifizieren, dass sie für alle Teilnehmer spannend sowie vielfältig in der Bewegung und der Körpererfahrung waren und alle daran teilhaben konnten.

Allerdings sehe ich für Inhalte wie beispielsweise Leichtathletik eher Grenzen. Aufgrund des Handlungsmodells nach Heike Thiemann würde sich auch dies modifizieren lassen. Spannend wäre allerdings zu beobachten, ob die Motivation der einzelnen Schülerinnen und Schülern immer noch so gross wäre am Unterricht teilzunehmen, wie sie bei der Spielauswahl des Projekts war. Dann kommt hinzu, dass das Projekt eine Ausnahmesituation darstellte und die Spiele für die Schülerinnen und Schüler der SKB vertraut waren. Hätten wir für sie fremde Spiele gewählt, wären die Lektionen vielleicht nicht so flüssig vorangegangen oder sicher eine längere Einführungsphase verlangt.

Betrachtet man das Projektjournal (vgl. Anhang 8. Projektjournal Lektion 1 bis Anhang 14. Projektjournal Lektion 4) unter dem Punkt Erlebnisaspekt über alle vier Lektionen, sind in der *Reflexion* sowie unter den *Konsequenzen für die folgende(n) Lektion(en)* spannende Schlüsse zu finden, welche die vorliegende Hypothese bestätigen:

- Die Spiele sind optimal angepasst. Alle Beteiligten können partizipieren. Es braucht deshalb keine neuen Anpassungen innerhalb der Spiele (vgl. Projektjournal Lektion 1, Erlebnisaspekt).
- Auch die Stafette funktioniert erneut gut. Erfreulich war, dass alle Beteiligten die Möglichkeit hatten, mitzumachen. Der Sieg oder die Niederlage war nicht davon abhängig, ob man ein Mensch mit einer Beeinträchtigung in der Gruppe hatte (vgl. Projektjournal Lektion 2, Erlebnisaspekt).
- Dadurch, dass einige Spiele teilweise viermal durchgeführt wurden, konnten wir innerhalb dieser Zeit vieles anpassen und optimieren. Dies zahlte sich aus und liess tolle Spiele entstehen, bei denen alle teilhaben und sich bewegen durften, sowie Erfahrungen mit ihrem Körper sammeln konnten (vgl. Projektjournal Lektion 4, Erlebnisaspekt).

8.2 Überprüfung Sozialaspekt

Hypothese 2 Sozialaspekt: FREUDE

Die Schülerinnen und Schüler erleben Freude während den Lektionen und fühlen sich als Teil der Gruppe.

Die zwei folgenden Fragen anhand des standardisierten Interviews dienten zur Überprüfung der obgenannten Hypothese (vgl. 7.2.1.2 Entwicklung der Interviewfragen):

1. Rote Gruppe / Weisse Gruppe: Habt ihr beim Spiel (Rollmops / etc.) _____ als Team/Gruppe zusammengespielt?
2. Wem hat die Sportstunde ___ gefallen?

Frage 2 wurde jeweils am Ende jeder Sportlektion allen Schülerinnen und Schülern gestellt (vgl. Anhang Lektionsplanungen 1 - 4 Interviewfragen und Pulsmessungen). Ausnahmslos wurde die Frage „wem hat die Sportstunde **gut** gefallen?“ über das ganze Projekt hinweg einstimmig positiv beantwortet (vgl. Anhang 15. Evaluationsfrage).

Die Frage 1 wurde jeweils zweimal pro Lektion eingesetzt. Dabei ist in der folgenden Abbildung 14 zu erkennen, dass sich über das gesamte Projekt gesehen die drei Spiele Rollmops, Mattenlauf und die Lebende Stoppuhr gut für das Gruppgefühl eignen. Unabhängig davon, welche Halbklassse der 3. Primarstufe in der Sportlektion war, konnten sich mehrheitlich alle aktiv am Unterricht beteiligen und einen Beitrag fürs Team leisteten. Somit zeigen

diese Grafiken auch, dass die Spiele in Bezug auf die Hypothese Erlebnisaspekt (vgl. 8.1 Überprüfung Erlebnisaspekt) gut gewählt und modifiziert waren.

Abbildung 15: Überprüfung Sozialaspekt

Kritisch betrachtet könnte gesagt werden, dass die meisten Spiele so gewählt oder modifiziert wurden, dass die Schülerinnen und Schüler gezwungen waren als Team zusammenzuarbeiten, um Erfolg zu erlangen. So wurden beispielsweise die Regeln beim Mattenlauf so angepasst, dass man mehr Punkte sammeln konnte, wenn man sich Pässe zuspielte. Auch das Spiel „Lebende Stopuhr“ gehört zu den Kooperationsspielen und verlangt ein gutes Zusammenspiel für einen Sieg (vgl. Tabelle 12: Spielbeschrieb „Lebende Stopuhr“).

8.3 Überprüfung Leistungsaspekt

Hypothese 3 Leistungsaspekt: LEISTUNG

Alle Schülerinnen und Schüler erleben körperliche Beanspruchung.

Für die dritte Hypothese wurden zwei Fragen für das standardisierte Interview formuliert sowie der Puls einzelner Schülerinnen und Schüler während den Sportlektionen gemessen. Die Pulswerte wurden jeweils viermal pro Lektion gemessen und anschliessend mit dem Ruhepuls verglichen. Die Fragen wurden viermal pro Lektion gestellt (vgl. Lektionsplanung 1-4 Interviewfragen und Pulsmessungen).

Wer hat _____ geschwitzt?

Abbildung 16: Wer hat geschwitzt?

Betrachtet man Abbildung 16 erkennt man, dass die Lernenden über das gesamte Projekt gesehen mehrheitlich *gar nicht* oder nur *ein wenig* geschwitzt hatten. Einzelne meldeten, dass sie Schweiß auf ihrer Haut spürten.

Wer ist jetzt _____ müde?

Abbildung 17: Wer ist jetzt müde?

Die Kinder und Jugendlichen verspürten während den Lektionen gar keine bis wenig Müdigkeit (vgl. Abbildung 17).

Vergleicht man allerdings die Aussagen mit den Pulsmessungen in der folgenden Abbildung 18 über alle vier Lektionen, wird ein Durchschnittspuls von 166 Schlägen pro Minute errechnet. Im Verhältnis dazu liegt der durchschnittliche Ruhepuls der getesteten Schülerinnen und Schüler bei 70 Schläge pro Minute. Dies zeigt, dass die Lernenden während den Sportlektionen körperliche Beanspruchung und somit auch Leistung erlebten. Meine Interpretation ist, dass die Wahrnehmung der Kinder und Jugendlichen im Zusammenhang mit der körperlichen Beanspruchung anders ist, als die gemessenen Werte zeigen. Es ist anzunehmen, dass die Lektionen für die Kinder und Jugendlichen grundsätzlich anstrengende waren, aber die Freude und das Spiel überwogen und sie sich körperlich nicht überanstrengt anfühlten.

Lektion		1. Messung	2. Messung	3. Messung	4. Messung	Ruhepuls
1	3. Klasse	155	185	150	148	72
	Sportklasse SKB	170	180	160	143	65
2	3. Klasse	182	180	142	138	87
	Sportklasse SKB	150	145	130	122	75
3	3. Klasse	188	185	200	153	61
	Sportklasse SKB	180	154	188	155	65
4	3. Klasse	199	187	180	165	77
	Sportklasse SKB	198	181	175	133	58

Abbildung 18: Pulsmessungen

Zusätzlich kam hinzu, dass während den gesamten Fragerunden die Kinder und Jugendlichen sich gegenseitig beeinflussen liessen. Dies konnte ich beobachten, indem die Lernenden oft ihre Blicke zu den anderen Schülerinnen und Schülern schweifen liessen, bevor sie ihre Stimme abgaben.

8.4 Auswertung Leitfadeninterviews

Wie bereits in Punkt „4.3 Methoden zur Überprüfung der Hypothesen“ erläutert, führte ich im Anschluss an das Projekt Leitfadeninterviews (vgl. 4.3.2 Datenerhebung mittels Interview). Daran beteiligten sich der Heilpädagoge und die Heilpädagogin, welche die Sportgruppe der SKB normalerweise leiten, sowie ein Schüler der SKB und eine Schülerin der 3. Primarklasse. Im Folgenden werde ich die wichtigsten Aussagen zum Projekt in Bezug auf die drei Hypothesen aufzeigen.

Hypothese 1 Erlebnisaspekt

Die interviewten Personen nannten die Worte Spass, Freude, „cool“. Demnach empfanden insgesamt alle Befragten das Projekt als positiv. Unterstützend für dieses positive Erlebnis scheint die allgemeine Auswahl des Inhaltes der Sportlektionen gewesen sein. Die Schülerin der 3. Klasse erwähnt: „Voll cool hener einfach die ganz Ziit chöne Spieli mache!“ (vgl. 17. Reduktion: Verarbeiten der Daten aus den Interviews). Die Frage stellt sich hier, wie das Sportprojekt angekommen wäre, wenn man den Unterricht nach einem anderen Aktivitätstyp geplant hätte (vgl. 6.2.1 Aktivitätstypen).

Weiter wird auf die Modifikation der Spiele eingegangen. So bezeichnet die Heilpädagogin den Sport als etwas, das „Zusammenbringen“ kann. Die Schülerin der 3. Klasse erwähnt, dass alle Kinder mitmachen konnten und es verschiedene Möglichkeiten gab, eine Übung erfolgreich durchzuführen. Die Befragung hat gezeigt, dass die gewählten Modifikationen der Spiele überlegt waren, gut umgesetzt wurden und Anklang fanden (vgl. 17. Reduktion: Verarbeiten der Daten aus den Interviews).

Hypothese 2 Sozialaspekt

Zum Sozialaspekt gelten Aussagen wie „unterstützen“, „gegenseitig helfen“, „gemeinsam besprechen“, „zusammenspielen“, „gemeinsam Bewegen“, „miteinander abgemacht“ (vgl. 17. Reduktion: Verarbeiten der Daten aus den Interviews). Hier zeigt sich, dass sich die Kinder und Jugendlichen während des Projektes aufeinander einliessen und gemeinsam Sport betrieben.

Die Schülerin der 3. Klasse erwähnt, dass die ungewohnte Gruppe anfänglich komisch war, dieses Gefühl aber schnell verging. Der Heilpädagoge erzählt von einem Jungen, der zum Schluss des Projekts von einem neuen Freund sprach. Beide Aussagen zeigen, dass grundsätzlich Austausch und Annäherung unter der Gruppe stattfand und gemeinsame Erlebnisse eine Verbindung schaffen konnten. Diese Annahme deckt sich mit der Definition von Freude (vgl. 5.7 Freude).

Hypothese 3 Leistungsaspekt

Laut Aussagen beider interviewten Lernenden wurde der Sportunterricht als nicht besonders anstrengend empfunden. Wobei die Heilpädagogin und der Heilpädagoge viele Kinder und Jugendliche beobachteten, welche vollen Einsatz zeigten und dabei schwer atmeten. Wie unter Punkt „8.3 Überprüfung Leistungsaspekt“ bereits erwähnt, könnte der Erlebnis- und Sozialaspekt überwiegen.

Deshalb kann die Wahrnehmung der Schülerinnen und Schüler in Bezug auf körperliche Beanspruchung anders sein als von aussen beobachtet oder gemessen.

Möglichkeiten für nachfolgende Projekte

Bei der Auswertung der Leitfadeninterviews konnte ich neben den drei Hypothesen einen weiteren Code „Zukunft“ einführen (vgl. Anhang 17. Reduktion: Verarbeiten der Daten aus den Interviews). Alle vier interviewten Personen nannten den Wunsch, den Kontakt untereinander weiter zu pflegen. Während der Einführungslektion in der 3. Primarklasse (vgl. 7.2.1.3 Einführungslektion 3. Klasse Manegg) wurde von den Schülerinnen und Schülern bereits geäußert, dass sie grosses Interesse an einem Schulbesuch an der SKB hätten. Das gleiche Interesse besteht auch bei der Heilpädagogin und dem Heilpädagogen der SKB. Neben dem Bedürfnis, weitere Projekte mit der 3. Klasse vom Schulhaus Manegg zu starten, sehen sie auch den Gewinn für die Lernenden der SKB, einmal in einer solch grossen Gruppe Erfahrungen sammeln zu dürfen (vgl. Anhang 17. Reduktion: Verarbeiten der Daten aus den Interviews).

Auf Wunsch der Schülerin der 3. Klasse sowie des Heilpädagogen und der Heilpädagogin könnte für ein nächstes Treffen die Klasse des Schulhaus Manegg an die SKB eingeladen werden. Der Schüler der SKB erwähnt, dass er die Kinder der 3. Klasse auf dem Pausenplatz treffen möchte. Noch lieber wäre ihm allerdings, wenn sie weiterhin mit ihm in die Turnhalle kämen.

9. Fazit

Gestartet mit der Idee Sport mit Kindern und Jugendlichen mit und ohne Körper- und Mehrfachbehinderung zu betreiben, entstand ein Projekt über vier Lektionen, welches Aufschluss darüber gibt, wie sich Schülerinnen und Schüler während den Lektionen auf der Emotionalen-, der Sozialen- und der Leistungsebene fühlen.

Die Definition von „Sport“ nach Eichenberger (zit. nach Eugster Büsch, 2003, S. 5): „Sport ist Bewegung, Sport ist Leistung, Sport ist Freude, Sport ist Spiel.“, zeigt, dass Sport neben der umfassenden „Bewegung“ auf drei weiteren Ebenen abspielt und auch für Sportunterricht mit heterogenen Gruppen gilt.

Rückblickend auf die Fragestellung und deren Hypothesen (vgl. 3. Fragestellung) sowie auf den gesamten Projektverlauf und den damit ausgewerteten Daten, kann nämlich gezeigt werden, dass es gelungen ist, Sport mit einer heterogenen Gruppe zu betreiben. Didaktisch gesehen ist es möglich, Spielideen und Sportinhalte so zu gestalten, dass Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen körperlichen und geistigen Voraussetzungen daran teilhaben können und dabei Freude und Leistung erleben. Das „Handlungsmodell Inklusiver Sportun-

terricht“ nach Heike Tiemann (2013) ist eine gute Anleitung zur Gestaltung von Sportunterricht mit heterogenen Gruppen, welche differenzierte Angaben darüber gibt, wie die Inhalte sowie die Rahmenbedingungen modifiziert werden müssen, damit die Teilhabe aller gewährleistet ist.

Auch wenn die Schülerinnen und Schüler den Sportunterricht körperlich als nicht herausfordernd empfanden, konnte mit Pulsmessungen gezeigt werden, dass physische Beanspruchung stattfand.

Die Spiele wurden grundsätzlich so gewählt und angepasst, dass die Schülerinnen und Schüler zusammenspielen mussten. Es konnte aber beobachtet werden, dass Kontakte unter den Kindern und Jugendlichen entstanden, Interessen am Gegenüber gezeigt wurden und praktisch keine Unsicherheiten vorhanden waren.

Da sich die Lernenden bei den Evaluationsfragen während den Lektionen teilweise beeinflussen liessen, wäre für ein weiteres Projekt spannend, die Schülerinnen und Schüler einzeln zu den Sportlektionen zu befragen.

Die Zusammenarbeit mit der SKB sowie mit der Lehrerin der Schule Manegg war eine Bereicherung. Die unkomplizierte und offene Art aller Beteiligten unterstützte mein Vorhaben und verhalf dazu, das Projekt erfolgreich durchzuführen und den Mut für meine Projektidee nicht zu verlieren.

Die Leitung des Unterrichts einer heterogenen Gruppe zeigte mir, dass wir oft Barrieren erwarten, welche eigentlich gar nicht vorhanden sind.

Das Projekt hat nicht nur mich motiviert, weiterhin den inklusiven Gedanken zu unterstützen und zu realisieren, sondern es sind auch neue Ideen entstanden: Die Lernenden der Sportgruppe der SKB werden der 3. Klasse des Schulhaus Manegg voraussichtlich nach den Sommerferien 2017, ihre Schule vorstellen.

Literaturliste

- Dietrich, A., Bühler, A., Bigger, A. (2015). *Kognition und Aneignungsmöglichkeiten. Unveröffentlichte Vorlesungsunterlagen*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Eidgenössische Sportkommission ESK (2005). *Lehrmittel Sporterziehung (7. Auflage)*. Magglingen: ESK
- Eugster Büsch, F. (2003). *Integration von Menschen mit Behinderung im und durch Sport im Kontext von Identität, Lebensqualität und Soziale Wirklichkeit*. Osnabrück: der andere Verlag.
- Fediuk, F. (2008). *Sport in heterogenen Gruppen*. Schorndorf: Meyer & Meyer.
- Fröhlich, A., Heinen, N., Klauss, T. & Lamers, W (Hrsg.) (2011). *Schwere und mehrfache Behinderung-interdisziplinär*. Oberhausen: ATHENA.
- Hattie, J (2013). *Lernen sichtbar machen (3. Auflage)*. Schneider Verlag GmbH.
- Häusermann, S. (2014). *Sport erst Recht, Grundlagen in der Begleitung von Menschen mit Behinderungen im Sport*. INGOLDVerlag
- Joller-Graf, K. (2006). *Lernen und Lehren in heterogenen Gruppen*. Zur Didaktik des integrativen Unterrichts. Luzern: Comenius.
- Leigemann, R. (2015). Körperbehindertenpädagogik – Vorschläge für eine Weiterentwicklung in Theorie und Praxis. *In Zeitschrift für Heilpädagogik*, 12 (2015), S. 623-634.
- Leyendecker, Ch. (2005). *Motorische Behinderungen, Grundlagen, Zusammenhänge und Förderungsmöglichkeiten*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Lütgehr, R. (2013). *Inklusion im Sportunterricht. 5. Auflage*. Kerpen: Kohl-Verlag.
- Meier, R. (2004). *Projektmanagement. Grundlagen, Methoden und Techniken (2. Auflage)*. Offenbach: GABAL Verlag GmbH.
- Moser, H. (2003). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung (4. überarbeitete Auflage)*. Verlag Pestalozzianum an der Pädagogischen Hochschule und Lambertus-Verlag
- Palisano, R. et al. (2007). *GMFCS Erweitert & Überarbeitet*. CanChild Center for Childhood Disability Research. McMaster University.
- Paralympic Games Rio (2016). *Day 9 Highlights*. Zugriff am 7.2.2017 unter: <https://www.youtube.com/watch?v=bDCEsz78X7g>
- Piaget, J. (1975). *Der Aufbau der Wirklichkeit beim Kinde*. Stuttgart: Klett.
- Pusch, W. & Fritz, H.-J. (1986). *Sport für Körperbehinderte. 2. Auflage*. Berlin: Marhold.
- Schoo, M. (2010). *Sport für Menschen mit motorischen Beeinträchtigungen*. München: Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG.

- Terfloth, K. & Bauersfeld, S. (2015). *Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten. Didaktik für Förder- und Regelschule*. (2. überarb. Aufl.). München: Reinhardt.
- Tiemann, H. (2012). Vielfalt im Sportunterricht: Herausforderung und Bereicherung. *Sportunterricht*, 61 (6), 168-172.
- Tiemann, H. (2013). Inklusiver Sportunterricht: Ansätze und Modelle. *Sportpädagogik*, 37 (6), 47-50.
- Tiemann, H. (2015). Inklusiven Sportunterricht gestalten – didaktisch-methodische Überlegung. In Giese, M. & Weigelt, L. (Hrsg.), *Inklusiver Sportunterricht in Theorie und Praxis 2015* (S.53-66). Aachen: Meyer & Meyer Verlag.
- Trautmann, T. (2010). *Interviews mit Kindern. Grundlagen, Techniken, Besonderheiten, Beispiele*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Weineck, J. (2009). *Sportbiologie*. (10. überarbeitete und erweiterte Auflage). Verlag Spitta.
- WHO (2013). *ICF-CY Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. Bern: Hans Huber, Hogrefe AG.
- Wirtz, M. A. (2014). *Dorsch-Lexikon der Psychologie*. (17. Auflage). Verlag: Huber-Hans.

Abbildungsverzeichnis

ABBILDUNG 1: ABLAUF DES GESTALTUNGSPROJEKTES	10
ABBILDUNG 2: INTEGRATION UND INKLUSION	15
ABBILDUNG 3: INKLUSIONSGEDANKE FÜR DAS VORLIEGENDE PROJEKT	16
ABBILDUNG 4: ICF-MODELL	19
ABBILDUNG 5: KÖRPERLICHE LEISTUNGSFÄHIGKEIT	20
ABBILDUNG 6: ZUSAMMENHÄNGE DER THEORETISCHEN GRUNDLAGEN DER BEWEGUNGS- UND SPORTERZIEHUNG	26
ABBILDUNG 7: SPIEL	27
ABBILDUNG 8: FREUDE	27
ABBILDUNG 9: LEISTUNG	28
ABBILDUNG 10: „6+1 MODELL EINES ADAPTIVEN SPORTUNTERRICHTS“ NACH TIEMANN (2013, S. 49)	32
ABBILDUNG 11: ANGEPASSTES „HANDLUNGSMODELL INKLUSIVER SPORTUNTERRICHT“ NACH HEIKE TIEMANN (2015)	34
ABBILDUNG 12: GMFCS STUFEN I BIS V	36
ABBILDUNG 13: ANEIGNUNGS- UND PRÄSENTATIONSFORMEN NACH DIETRICH, BÜHLER & BIGGER (2015)	40
ABBILDUNG 14: ORGANISATION DER LEKTIONEN 1-4	55
ABBILDUNG 15: ÜBERPRÜFUNG SOZIALASPEKT	71
ABBILDUNG 16: WER HAT GESCHWITZT?	72
ABBILDUNG 17: WER IST JETZT MÜDE?	72
ABBILDUNG 18: PULSMESSUNGEN	73

Tabellenverzeichnis

TABELLE 1: VORGEGEBENE RAHMENBEDINGUNGEN	46
TABELLE 2: ENTWICKLUNG DER INTERVIEWFRAGEN FÜR DAS STANDARDISIERTE INTERVIEW	50
TABELLE 3: TESTPHASE VOLL STANDARDISIERTES INTERVIEW	50
TABELLE 4: OPTIMIERUNG DER INTERVIEWFRAGEN	51
TABELLE 5: TEILE DER UNTERRICHTSPLANUNG IM ZUSAMMENHANG MIT DER SPORTDIDAKTIK	56
TABELLE 6: ZUSAMMENSTELLUNG SPORTLEKTION 1	57
TABELLE 7: ZUSAMMENSTELLUNG SPORTLEKTION 3	57
TABELLE 8: SPIELBESCHRIEB „RENNEN“	58
TABELLE 9: SPIELBESCHRIEB „STAFETTE“	59
TABELLE 10: SPIELBESCHRIEB „WÜRFELSTAFETTE“	59
TABELLE 11: SPIELBESCHRIEB „ROLLMOPS“	60
TABELLE 12: SPIELBESCHRIEB „LEBENDE STOPPUHR“	60
TABELLE 13: SPIELBESCHRIEB „MATTENLAUF“ ODER „BRENNBALL“	61
TABELLE 14: SPIELBESCHRIEB „VOGELNÄSCHTLI“	61
TABELLE 15: AUSZUG AUS PROJEKTJOURNAL LEKTION 1	64
TABELLE 16: AUSZUG AUS PROJEKTJOURNAL LEKTION 2	66
TABELLE 17: AUSZUG AUS PROJEKTJOURNAL LEKTION 3	67
TABELLE 18: AUSZUG AUS PROJEKTJOURNAL LEKTION 4	68

Anhang

1. Erfassung der Kompetenzen der projektbeteiligten Schülerinnen und Schüler

Name	Mobilität	GMFC S	MACS	Kognitive Lernvoraussetzungen	Kommunikation / Sozialität	Emotionalität
Mi., 9 Jahre, männlich	<ul style="list-style-type: none"> • Geschickter Umgang mit Rollstuhl • Viel Ausdauer beim selbständigen fahren • Mutig im Umgang mit seinen motorischen Fertigkeiten 	3	0	2b präoperativ	<ul style="list-style-type: none"> • Äussert sich verbal zu Dingen, Geschehnissen und Situationen in ganzen Sätzen • Verstehet einfach Aufträge • Führt gerne die Gruppe an • Mag den Kontakt mit Menschen • Er will „cool“ sein und dazugehören • Oft Konflikte mit Le. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sport ist sein Lieblingsfach • Steht gerne im Mittelpunkt • Verliert nicht gerne und äussert dies klar und deutlich
Le. 9 Jahre männlich	<ul style="list-style-type: none"> • Le. hat keine Hände und Füsse (Amputiert) • Auf dem Boden bewegt er sich robbend und mit viel Ausdauer vor- 	3	4	2b präoperativ Kann Le. anhand von Bildern über ein Thema sprechen, fällt ihm dies leichter. Sein Speicher scheint nicht immer gleich gut zu funktionieren. Über länger Zeit	<ul style="list-style-type: none"> • Tritt gerne in Kommunikation • Spricht in ganzen Sätzen • Kann einfach Gegebenheiten erklären, Gefühle mitteilen und an einfachen Dis- 	<ul style="list-style-type: none"> • Mag den Sportunterricht • Pflichtbewusst • Ihm ist es wichtig, dass alles fair behandelt werden. • Er freut sich darüber, wenn seine

	<ul style="list-style-type: none"> wärts Geschickt Im Alltag und für länger Strecken nimmt Le. den Rollstuhl, welchen er selbständig betätigt. 			<p>vergisst er Dinge und kann sich nicht mehr daran erinnern.</p>	<p>kussionen teilnehmen</p> <ul style="list-style-type: none"> Mag den Kontakt zu Menschen Mag Ne. sehr gut leiden. Freundschaften sind für ihn ein wichtiges Thema Oft Konflikt mit Mi. 	<p>Mannschaft gewinnt, oder ein Unentschieden entsteht.</p>
<p>El. 7 Jahre männlich</p>	<ul style="list-style-type: none"> El. linke Körperseite ist beeinträchtigt. Er hat eine Hemiplegie. Unauffällig bewältigt er seinen Alltag damit 	2	2	<p>2a präoperativ</p> <ul style="list-style-type: none"> Kurze Konzentrationsspanne ICH-Bezogen 	<ul style="list-style-type: none"> Sucht aktiv den verbalen und körperlichen Kontakt zu Mitmenschen Zurückweisung kann er nicht nachvollziehen; spürt oft nicht, wenn genug ist Kleiner Wortschatz, sehr kleinkindlich 	<ul style="list-style-type: none"> Ist immer in Begleitung einer pädagogischen Mitarbeiterin Braucht viel Halt und klare Strukturen Verweigert oft Aufträge und gerät dann in kleinkindliches Verhalten Im Sport macht er kurze Momente mit, schweift dann aber schnell ab, in dem er sich von seiner Umwelt begeistern und faszinieren lässt Ruhig an einem

						Ort zu stehen und zu warten ist eine Herausforderung für ihn	
Er. 10 Jahre weiblich	<ul style="list-style-type: none"> Auch in der Bewegung ist Er.'s zurückhaltende Art wiederzuerkennen Bekommt sie den Auftrag zu rennen, bewegt sie sich mit grossen Schritten und schwankenden Armen → gleicht einem mittelschnellen Gang 	2	2	<ul style="list-style-type: none"> Werfen und Fangen von Bällen ist für sie eine Herausforderung 	2a präoperativ	<ul style="list-style-type: none"> Spricht wenig von sich aus Antworten kommen oft sehr knapp, oft nur Ja oder Nein Zeigt Freude an der Gruppe und der Gemeinschaft Wehrt sich nicht und lässt dadurch oft über sich bestimmen 	<ul style="list-style-type: none"> Nimmt es gerne gemütlich Zurückhaltende und ruhig Art Zeigt wenig Eigeninitiative Oft verträumt Braucht viel Motivation und Ansporn von aussen
Ru. 17 Jahre männlich	<ul style="list-style-type: none"> Ru. bewegt sich selbständig mit dem Rollstuhl vorwärts → Braucht Zeit dafür, für längere Strecken hat er einen Motor 	4	3	<ul style="list-style-type: none"> Allg. langsame und unkontrolliert Bewegungen mit den Armen und Händen → Bälle fangen 	2a präoperativ	<ul style="list-style-type: none"> Verbringt gerne Zeit in der Gruppe Lacht viel Beteiligt sich passiv am Gruppengeschehen, in dem er beobachtet Oft nicht ganz klar, was Ru. al- 	<ul style="list-style-type: none"> Lustige und aufgestellte Persönlichkeit Positive Haltung gegenüber allem Bewältigt den Alltag mit viel Unterstützung durch pädagogische Mitarbeiter/innen

			und werfen ist herausfordernd für ihn		les versteht <ul style="list-style-type: none"> Gibt mit einfachen Sätzen Antwort Verwendet gerne bekannte Sätze dazu 	
As. 13 Jahre weiblich	<ul style="list-style-type: none"> As. Ist im Rollstuhl und bewegt sich damit selbständig und in einem gemütlichen Tempo vorwärts → ob sie die Geschwindigkeit scheut oder zu wenig Kraft hat, kann nicht genau beurteilt werden. 	3	2	2a präoperativ	<ul style="list-style-type: none"> Lässt sich gerne von anderen leiten Einzelgängerin, scheut den Kontakt aber nicht, wenn er von aussen kommt Beherrscht keine Lautsprache, kommuniziert einem Talker, welcher im Sport nicht eingesetzt wird. 	<ul style="list-style-type: none"> Ruhige Persönlichkeit Zeigt wenig Emotionen Sport und Bewegung scheint ihr aber Spass zu bereiten; beteiligt sich mit viel Ausdauer

<p>Ni. 14 Jahre männlich</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ni.'s zerebrale Bewegungsstörung zeigt kaum ein eingeschränktes Bewegungsbild Teilweise sind die Bewegungen wenig flüssig → leichte Spastik Rennt vergleichsweise wie normal entwickelte Jugendliche in seinem Alter Mehrheitlich sehr geschickte und kontrollierte Bewegungen 	<p>2</p>	<p>1</p>	<p>2b präoperativ</p>	<ul style="list-style-type: none"> Beherrscht die Lautsprache → damit man ihn versteht, muss man gut hinhören und ihm genügend Zeit geben, die Wörter auszusprechen und zu formulieren Ni. Fühlt sich wohl in der Gruppe, obwohl er gerne alleine unterwegs ist und Spiele mag, bei denen man nicht zu viel Beziehung eingehen muss 	<ul style="list-style-type: none"> Ist sehr Motiviert dabei während dem Sportunterricht Beendet Spiele nicht gerne; braucht deshalb klare Ansagen Fühlt er sich ungerecht behandelt, läuft er davon Seine Stärke: kann sich nach einem Konflikt entschuldigen
<p>Ne. 10 Jahre weiblich</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ne. hat eine zerebrale Bewegungsstörung Sie geht selbstständig; durch die Spastik wirkt ihr Gangbild abgehakt Beim Rennen 	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>2a präoperativ</p> <ul style="list-style-type: none"> ACHTUNG: Durch die fehlende Sprache wird Ne. oft unterschätzt 	<ul style="list-style-type: none"> Ne. fehlt die gesprochene Sprache, sie kommuniziert mit einem Talker und den Portmann-Gebäreden Sie kann sich komplexere Aufträge mit mehreren Teilschritten 	<ul style="list-style-type: none"> Motivierte und pflichtbewusste Schülerin Zeigt grosses Interesse an der Bewegung, probiert neues aus und stellt sich Herausforderungen Voller Freude

	<p>hält sie das Gleichgewicht, in dem sie die Arme von sich streckt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Im Sportunterricht wird von einer Pädagogischen Mitarbeitern begleitet 				<p>merken und ausführen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sie mag den Kontakt zu ihren Klassenkameraden • Sie mag Le. sehr 	<p>und mit viel Ausdauer nimmt sie am Unterricht teil</p>
Bl. 9 Jahre männlich		1	0	3 begrifflich-abstrakt	<ul style="list-style-type: none"> • Einfühlsam • Arbeitet gerne und konzentriert in der Gruppe 	<ul style="list-style-type: none"> • Ruhige Persönlichkeit • Übernimmt wenig Initiative bei Gruppenarbeiten • Mag Sport sehr
No. 9 Jahre männlich	<ul style="list-style-type: none"> • Spielt Fussball in einem Verein 	1	0	3 begrifflich-abstrakt	<ul style="list-style-type: none"> • Kontaktfreudig • Steht gerne im Mittelpunkt 	<ul style="list-style-type: none"> • Selbstischer • lebendig • „Klassen“-Clowns
Mo. 10 Jahre männlich		1	0	3 begrifflich-abstrakt	<ul style="list-style-type: none"> • gerne alleine od in kleinen Gruppen unterwegs 	<ul style="list-style-type: none"> • stiller Beobachter • Bewegt sich gerne
Mi. 8 Jahre männlich		1	0	3 begrifflich-abstrakt	<ul style="list-style-type: none"> • Gerne alleine unterwegs • Hat wenig Freunde in der Klasse → scheint in nicht 	<ul style="list-style-type: none"> • Eigenwillig, passt sich nicht besonders gerne der Gruppe an • Hat seine eige-

					besonders zu stören	<ul style="list-style-type: none"> • nen Ideen und Interessen • Sport mag er mitelmässig • Braucht klare Strukturen
Ka. 9 Jahre weiblich	<ul style="list-style-type: none"> • Aktiv in einem Kunstturnverein 	1	0	3 begrifflich-abstrakt	<ul style="list-style-type: none"> • Einfühlsam • Gesprächig 	<ul style="list-style-type: none"> • Motiviert und interessiert • Scheut Konflikte; beginnt schnell zu weinen, wenn es für sie nicht passt
An. 9 Jahre weiblich		1	0	3 begrifflich-abstrakt	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr beliebt bei allen Mitschüler/innen 	<ul style="list-style-type: none"> • Ruhig und ausgeglichen • Fleissig • pflichtbewusst
Sa. 10 Jahre weiblich		1	0	3 begrifflich-abstrakt	<ul style="list-style-type: none"> • Eher eine Einzelgängerin 	<ul style="list-style-type: none"> • mag Konfrontation • Behauptet gerne und beharrt auf ihrer Aussage
Em. 9 Jahre weiblich		1	0	3 begrifflich-abstrakt	<ul style="list-style-type: none"> • Empathisch • Bringt Ruhe in die Klasse und in Gruppen 	<ul style="list-style-type: none"> • Pfl egt einen liebevollen Umgang mit allen Mitschüler/innen • Kritikfähig
El. 10 Jahre weiblich	<ul style="list-style-type: none"> • Im Schwimmverein aktiv 	1	0	3 begrifflich-abstrakt	<ul style="list-style-type: none"> • Unkomplizierter Umgang mit allen 	<ul style="list-style-type: none"> • Offen und neugierig • Pflichtbewusst • Mag Sport

El. 9 Jahre männlich	<ul style="list-style-type: none"> • Aktiv im Fussballverein 	1	0		<ul style="list-style-type: none"> • Sehr beliebt in der Klasse 	<ul style="list-style-type: none"> • Verlieren fällt ihm schwer • Zeigt teilweise Wutausbrüche, wenn etwas nicht so läuft wie er es mag
Ce. 9 Jahre männlich		1	0	3 begrifflich-abstrakt	<ul style="list-style-type: none"> • Feiner, einfühlsamer Junge • Erzählt gerne und viel 	<ul style="list-style-type: none"> • Kleine Frustrationstoleranz •
Ed. 8 Jahre männlich	<ul style="list-style-type: none"> • Aktiv im Fussballverein 	1	0	3 begrifflich-abstrakt Kurze Konzentrationsphasen; Diagnostiziertes ADHS	<ul style="list-style-type: none"> • Trotz lauter und teilweise unkontrollierter Art und Weise mögen ihn alle sehr 	<ul style="list-style-type: none"> • Braucht klare Strukturen und Grenzen • Interessiert ihn etwas, ist er voll dabei → liebt Sport
Vi. 9 Jahre männlich	<ul style="list-style-type: none"> • Aktiv im Fussballverein 	1	0	3 begrifflich-abstrakt	<ul style="list-style-type: none"> • Liebevoller Umgang mit seinen Mitmenschen → wenig Konflikte 	<ul style="list-style-type: none"> • Ruhe in Person
Ol. 10 Jahre männlich	<ul style="list-style-type: none"> • Spielt Tennis 	1	0	3 begrifflich-abstrakt	<ul style="list-style-type: none"> • Einzelkämpfer → zeigt dies und benennt es auch so 	<ul style="list-style-type: none"> • Teilweise unmotiviert • Klare Grenzen und Strukturen sind wichtig
Ze. 10 Jah-	<ul style="list-style-type: none"> • Aktiv im Turnverein 	1	0	3 begrifflich-abstrakt	<ul style="list-style-type: none"> • Offen und zugänglich • Schwatzt gerne 	<ul style="list-style-type: none"> • Ruhige und ausgeglichene Art und Weise

re weiblich					mit allen; auch während dem Unterricht	
Ma. 9 Jahre weiblich		1	0	3 begrifflich-abstrakt	<ul style="list-style-type: none"> • Neu in der Klasse: spricht noch wenig Deutsch • Versteht es aber gut • Gut integriert in der Klasse 	<ul style="list-style-type: none"> • Lebensfrohe Persönlichkeit • Offen und Motiviert
Sv. 9 Jahre weiblich		1	0	3 begrifflich-abstrakt	<ul style="list-style-type: none"> • Liebevollen Umgang mit allen Mitschüler/innen • Zugänglich 	<ul style="list-style-type: none"> • Ausgeglichen • Kann Kritik gut annehmen
Le. 9 Jahre weiblich	<ul style="list-style-type: none"> • Aktiv im Turnverein 	1	0	3 begrifflich-abstrakt	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunikativ 	<ul style="list-style-type: none"> • Oft Krank → teilweise unzufrieden
Ke. 10 Jahre weiblich	<ul style="list-style-type: none"> • Aktiv im Fussballverein 	1	0	3 begrifflich-abstrakt	<ul style="list-style-type: none"> • Mag Gruppenarbeiten • Kann Verantwortung übernehmen 	<ul style="list-style-type: none"> • Aufgestellt • Mag Sport

 Schülerinnen und Schüler der Schule für Körper- und Mehrfachbehinderte SKB

 Schülerinnen und Schüler der 3. Klasse Manegg

2. Datenplan zur Übersicht der Projektsteuerung

Woche	Datum	Inhalt	Wichtige Fragen / Klärungen
Woche 2	9.1.17	Besuch im Pädagogischen Team Manegg	- Vorstellen der Projektidee
	10.1.17	Besuch in der Sportlektion SKB	- Ruhepuls entnehmen - 1. Testdurchlauf der Interviewfragen
Woche 5	31.2.17	Besuch in der Sportlektion SKB	- 2. Testdurchlauf der Interviewfragen
		Austausch mit der Klassenlehrperson Schulhaus Manegg	- Klassenliste - Stundenplan - Austausch über wichtige Informationen zu den Schülerinnen und Schülern - Austausch über Einführungslektion
Woche 6	7.2.17	Einführungslektion 3. Klasse Manegg	- Informieren zum Projekt - Elternbrief abgeben
		Austausch mit der Heilpädagogin und dem Heilpädagogen	- Elternbrief SKB abgeben - Spiele definieren - Sportlektionen grob zusammenstellen - Teamteaching
Woche 7 - 8		Erstellen der Sportlektionen → Abgabe Sportlektion an Heilpädagogin und Heilpädagogen bis 22.2.17	- Rollende Planung - Rückfragen falls nötig an Heilpädagogin
Woche 9	28.2.17	1. Lektion	Projektstart
Woche 10	7.3.17	2. Lektion	
Woche 11	14.3.17	3. Lektion	
Woche 12	21.3.17	4. Lektion	- Letzte Sportlektion des Projektes - <i>Tag der Stadt Zürcher Schulen</i> (Besuch von Eltern oder Interessier-

			ten während dem Unterricht möglich)
Woche 14	4.4.17	Interviews	<ul style="list-style-type: none"> - mit SKB zwei Schüler - mit der Heilpädagogin und dem Heilpädagogen - mit einer Schülerin und einem Schüler der 3. Klasse Manegg

3. Einführungslektion Sportprojekt 3. Klasse Manegg

Zeit	Ablauf	Material	Sozialform								
5'	Begrüssung Namensschilder schreiben	Papier	Plenum								
15'	<p>Einstieg:</p> <p>Paralympics-Video (youtube): Minute 1:00 bis 2:50 https://m.youtube.com/watch?v=nFUOQCnLjVc</p> <p>Beobachtungsauftrag:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Welche Sportarten werden gezeigt? • Was fällt dir auf? Was beobachtest du? • Was ist anders, als du es kennst? <p>Mit dem Banknachbar kurz Antworten diskutieren. Diskussion im Plenum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sportarten aufzählen, welche vorgekommen sind • Augenbinden beim Fussball, Volleyball auf Boden, 800m mit Prothesen, etc. • ... 	PPP: Video → Auftrag verteilen	EA GA Plenum								
15'	<p>Eigenerfahrung:</p> <p>SuS bekommen Aufträge, welche sie mit und ohne Beeinträchtigung ausführen müssen.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">ohne Beeinträchtigung</th> <th style="width: 50%;">mit Beeinträchtigung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>auf einem Bein stehen mit offenen Augen</td> <td>auf einem Bein stehen mit geschlossenen Augen</td> </tr> <tr> <td>einen Stift vom Boden aufheben</td> <td>Arme auf den Rücken nehmen und einen Stift aufnehmen</td> </tr> <tr> <td>erzähle deinem Banknach-</td> <td>du bist Stumm:</td> </tr> </tbody> </table>	ohne Beeinträchtigung	mit Beeinträchtigung	auf einem Bein stehen mit offenen Augen	auf einem Bein stehen mit geschlossenen Augen	einen Stift vom Boden aufheben	Arme auf den Rücken nehmen und einen Stift aufnehmen	erzähle deinem Banknach-	du bist Stumm:		Plenum
ohne Beeinträchtigung	mit Beeinträchtigung										
auf einem Bein stehen mit offenen Augen	auf einem Bein stehen mit geschlossenen Augen										
einen Stift vom Boden aufheben	Arme auf den Rücken nehmen und einen Stift aufnehmen										
erzähle deinem Banknach-	du bist Stumm:										

10'	<p>bar was du heute zum Zmittag gegessen hast....</p>	<p>erzähl deinem Banknachbar, was du gestern Abend gemacht hast.....</p>	Stifte	EA / PA
	<p>Diskussion:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wie hast du dich gefühlt mit der Beeinträchtigung? • Welche Ideen kamen dir? • Was hättest du dir gewünscht? Hilfestellung oder nicht.... Welche? • • Sportprojekt erläutern: • Gruppe vorstellen; Gruppenbild der SKB Sportklasse → Eigenschaften der SKB Schüler/innen • Ziel: Warum diese Sportlektionen? Ausprobieren/Testen, ob Turnlektionen möglich sind, an denen SuS teilnehmen können mit verschiedenen Voraussetzungen. Unterschiede berücksichtigen (gut bewegen können, wie ihr und solche, die bspw. im RS sind oder langsamer gehen/rennen....) • Testen anhand von Fragen und Pulsmessungen: Sind die Sportlektionen auch anstrengend für euch? • Es werden Notizen gemacht während den Lektionen und Interview / Fragen gestellt • Allg. Fragen beantworten • Definierte Schüler/innen auffordern, den Ruhepuls zu messen. 		Blatt mit den Eigenschaften der SKB Lernenden	Plenum
		PPP: Gruppenfoto	Plenum	
		Pulsuhr zeigen	<p>→ Im LZ den einzelnen Schüler/innen den Pulsgurt anziehen und Ruhepuls ablesen</p>	

4. SKB Schülerinnen und Schüler und ihre Eigenschaften

EI:

- Mag den Kontakt zu anderen Menschen.
- Hört manchmal nicht so gerne zu – gibt es das bei euch in der Klasse auch?

Mi:

- Ist im Rollstuhl; kann unglaublich gut damit herumfahren! Etwa so wie im Video, welches wir vorher geschaut haben.

Ne:

- Versteht alles was man ihr erzählt! Sie kann aber nicht so gut sprechen, man muss deshalb gut zuhören!
- Sie macht sehr gerne Sport.

Le.:

- Le. hat zwei Möglichkeiten, wie er im Turnunterricht mitmachen kann: einerseits hat er einen Rollstuhl und andererseits bewegt er sich unglaublich geschickt auf dem Boden mit seinen Armen.

Ni.:

- Ni. kann sich sehr gut bewegen und rennen!
- Wenn er spricht, muss man ihm gut zuhören und geduldig sein.

Ru.:

- Bewegt sich im Rollstuhl fort.
- Er ist der älteste der Gruppe.

Er.:

- Er. ist sehr gemütliche. Sie schaut am liebsten zu beim Sport – wer von euch in der Klasse beobachtet auch am liebsten den Sportunterricht?
- Manchmal braucht sie etwas länger, bis sie etwas verstanden hat...

As:

- Kann sehr gut beobachten.
- Sie ist im Rollstuhl und fährt damit selbständig

5. Elternbrief SKB

Stadt Zürich

Schule für Körper- und Mehrfachbehinderte

Zürich, Februar 2017

Liebe Eltern

Wir informieren Sie darüber, dass im Rahmen einer Masterarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik nach den Sportferien während vier Wochen (jeweils jeden Dienstagnachmittag) inklusive Sportlektionen durchgeführt werden. Gemeinsam mit der Sportgruppe der Schule für Körper- und Mehrfachbehinderte, wird die 3. Klasse von PJ und CS aus dem Schulhaus Manegg den Turnunterricht bestreiten.

Wir freuen uns auf ein erlebnisreiches Projekt mit viel Bewegung!

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne persönlich zur Verfügung.

Sarah Stoop
Hochschule für Heilpädagogik
Projektleitung Masterarbeit
sarah.stoop@schulen.zuerich.ch

EH
Schule für Körper- und Mehrfachbehinderte
Heilpädagogin
.....

6. Elternbrief Manegg

Stadt Zürich

Schule für Körper- und Mehrfachbehinderte

Zürich, Februar 2017

Liebe Eltern

Wir informieren Sie darüber, dass im Rahmen einer Masterarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik, nach den Sportferien während vier Wochen (jeweils jeden Dienstagnachmittag) inklusive Sportlektionen durchgeführt werden. Gemeinsam mit einer 3. Klasse aus dem Schulhaus Manegg, wird die Sportgruppe der Schule für Körper- und Mehrfachbehinderte den Turnunterricht bestreiten.

Wir freuen uns auf ein erlebnisreiches Projekt mit viel Bewegung!

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne persönlich zur Verfügung.

Sarah Stoop
Hochschule für Heilpädagogik
Projektleitung Masterarbeit
sarah.stoop@schulen.zuerich.ch

EH
Schule für Körper- und Mehrfachbehinderte
Heilpädagogin
.....

7. Lektion 1 des Sportprojekts

DATUM 28. Februar 17	ZEIT 13. 45 – 14.50	ORT Turnhalle Schulhaus Manegg	LEITUNGSTEAM SST, EH, MD	
GRUPPE → Teilnehmende: SKB SuS (8) & Gruppe Grün (9) As. ab 14.15 Uhr → Separate Tabelle für Gruppeneinteilung am Ende der Planung		PÄD. MITARBEITENDE: NV, CHW, BH (ab 14.15)	Vorbereiten / mitnehmen: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Musikkabel ➤ Musik / Natel ➤ Evaluationsfragen ➤ Liste Evaluation ➤ Evaluationsbilder ➤ Magnete ➤ Stifte ➤ Klebeband mit Namen der SuS ➤ Pulsuhren ➤ Liste Pulsmessungen ➤ Stoppuhr ➤ Festlegen von Protokollierer/in der Pulsmessungen 	
Thema: Inklusiver Sportunterricht				
Lektionsziele: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Die Schülerinnen und Schüler erleben körperliche Belastung. ➤ Die Schülerinnen und Schüler sammeln neue Körpererfahrungen und probieren Bewegungen aus. ➤ Die Schülerinnen und Schüler erleben sich als Teil einer Gruppe. 				
Zeit	Inhalt (was)	Methode (wie)	Organisation / Material	Evaluationsfragen und Pulsmessungen
13.45	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Alle SuS versammeln sich in der Halle. Bälle werden ausgeteilt. Regel: Ballspiele mit Händen sind erlaubt. Füsse dürfen nicht verwendet werden. Mitschüler werden nicht beschossen. 	MD und EH befinden sich zu dieser Zeit bereits in der Turnhalle und informieren die Schülerinnen und Schüler, welche dazu stossen, über die Regeln. Pädagogische Mitarbeiterinnen helfen die Schülerinnen und Schüler, wenn dies nötig ist.	<ul style="list-style-type: none"> - div. Bälle zur Verfügung stellen - Namensschilder auf Klebeband - Musik 	
13.50 10'	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SuS auffordern, den eigenen Namen (Klebeband) zu holen und sich gegenseitig auf den Rücken kleben. 	Darauf Aufmerksam machen, dass	<ul style="list-style-type: none"> - Pulsmessung Liste und Pulsuhren - Evaluationsfragen 	

<p>5'</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kontrollieren ob Pulsuhren richtig angezogen sind. <p>Einleitung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Alle versammeln sich auf dem grossen Kreis. ➤ Kurzes vorstellen: Name und Lieblingsessen nennen. ➤ Jeder versucht es so selbständig wie möglich <p>Übergang: Wechsel auf blaue Grundlinie: Einführung Aufwärmen: wer rennt zu welcher Linie? Wie oft? So schnell wie möglich! Wer fertig ist, setzt sich / steht sofort auf den blauen Strich. Musik einschalten.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Aufwärmen: alle SuS positionieren sich auf der blauen Linie. → jeder rennt 2x zur Musik, bis zur vorgegebenen Linie. Wiederholen 3x 	<p>die Namen auf Klebeband geschrieben sind und auf der Brust od. dem Rücken befestigt werden müssen. STS verteilt die Pulsuhren</p> <p>Musik beenden und alle auf den grossen Kreis bitten. Gut verteilen. Einstieg; Begrüssung durch STS. Grobziel erläutern (gemeinsam Sport betreiben), jeder stellt sich kurz vor. Unterstützung bei einzelnen Schülerinnen und Schüler der SKB anhand von Portmann Gebärden. Evtl. für andere Lernenden übersetzen. Nach der Vorstellungsrunde alle auffordern, sich auf der blauen Linie zu versammeln.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mündliches erklären der Aufgabe ➤ Ein/e SKB-Schüler/in und ein/e Schüler/in demonstrieren die Aufgabe vor und rennen bis zu ihrer vorgegebenen Linie. (vgl. Tabelle 8: Spielbeschrieb „Ren- 	<p>Evaluationsbilder</p>	
-----------	--	---	--------------------------	--

		<p>nen“)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Rückfragen ob alle wissen, bis zu welcher Linie sie rennen müssen 		<p><i>Pulsmessung festhalten</i></p> <p><i>Evaluationsfragen</i></p> <p><i>Leistung 1 + 2</i></p>
<p>14.00</p> <p>5'</p> <p>10'</p> <p>5'</p> <p>15'</p>	<p>Hauptteil:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Zwei Gruppen werden gebildet (vorgegebene Gruppen durch LP) ➤ 2 Malstäbe werden aufgestellt, Gruppen positionieren sich dahinter in eine Reihe <p>Stafette:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Startpfeiff; ersten beiden SuS rennen los, bis zur vorgegeben Linie oder berühren die Wand und rennen zurück ➤ Wenn rennender / fahrender Schüler über blaue Linie ist, darf nächster los. ➤ Gruppe, welche fertig ist, setzt sich auf den Boden / bleiben mit RS in Reihe → Gewinner. ➤ Probelauf → Rückfragen ➤ 2x wiederholen 	<p>Je eine Lehrperson stellt sich hinter einen Malstab. Dritte Lehrperson liest die Namen von der Liste und nennt die Gruppen. Eine Gruppe erhält einen roten Bändel → Team ROT und Team WEISS</p> <p>Die Lehrperson erklärt die Stafette. Ein/e Schüler/in der SKB und ein/e Schüler/in der 3.Klasse werden aufgefordert einen Durchlauf vorzuzeigen. Jeder Lernende kennt aus der vorherigen Übung seine Distanz, welche er zurücklegen muss. Nach dem Probelauf wird nochmals versichert, ob alle verstanden haben, wie es geht.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rote Bändel - Gruppenliste - Malstäbe 2x 	<p><i>Pulsmessung festhalten</i></p> <p><i>Evaluationsfragen</i></p> <p><i>Leistung 1 + 2</i></p>

<p>(Beginn spätestens 14.35)</p>	<p>Spiel Rollmops:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ die Gruppen bleiben gleich ➤ eine Gruppe verteilt sich auf die linke Kreishälfte, die andere auf die rechte Kreishälfte ➤ Ball in Mitte muss über die Kreislinie von der Gegnergruppe <p>Brennball:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ gleiche Mannschaften: eine im platziert sich Feld, die andere in einer Reihe am Start hinter der blauen Linie ➤ Ball werfen und so weit rennen wie man kann, bis der Ball von der Mannschaft in der Mitte, über die blaue Linie befördert wird. Dann erfolgt ein Pfiff, was bedeutet, dass man an Ort und Stelle stehen bleibt wo man gerade ist. Wirft der nächste, darf man wei- 	<p>Je eine Lehrperson versammelt sich mit der roten / weissen Gruppe auf einer Kreishälfte (gelber, grosser Kreis)</p> <p>Dritte Lehrperson legt den Gymnastikball in die Mitte und erklärt das Spiel. Zwei SKB-Schüler/innen zeigen vor, wie das Spiel funktioniert.</p> <p>Die Beiden Mannschaften positionieren sich an ihren Plätzen. Je eine Lehrperson begleitet die Mannschaft an den richtigen Ort und hilft wo nötig, sich zu organisieren.</p> <p>Das Spiel wird erklärt. Dann wird ein Probedurchlauf gestartet und auf einem Plakat aufgezeigt, wer wie viele Punkte er-</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kleine, weiche Bälle (Rot) - Gymnastikball <ul style="list-style-type: none"> - Ball (wie beim Rollmops, einfach etwas grösser) - Malstäbe 4x - Stoppuhr - Zähler (Runden & Fangbälle) 	<p><i>Pulsmessung festhalten</i></p> <p><i>Evaluationsfragen</i></p> <p><i>Leistung 1 + 2:</i></p> <p><i>Evaluationsfrage</i></p> <p><i>Freude 1</i></p>
----------------------------------	--	--	--	--

	<p>terrennen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Punkte gibt es bei Fangball und pro Runde die man gerannt ist. Wird ein Doppellauf gerannt (einmal um alle vier Malstäbe ohne einmal anhalten zu müssen), erhält die Mannschaft 2 Punkte ➤ Nach 5 Minuten wechseln die Mannschaften die Rollen <p>Schluss: alle kommen zurück auf die blaue Linie: Evaluationsfragen werden beantwortet, in dem die Schülerinnen und Schüler bei der für sie zustimmenden Antwort, aufhalten.</p>	<p>hält.</p> <p>Nach dem Probedurchlauf beginnt das Spiel. Eine Lehrperson hält die Pfeife in der Hand und signalisiert damit, wenn der Ball über die blaue Linie ist. Die zweite Lehrperson unterstützt die Gruppe, welche die Runden rennt. Die dritte Lehrperson zählt die Punkte beider Mannschaften.</p> <p>Nach 5 Minuten wird abgepfiffen und die Positionen getauscht. → je 2 Lehrpersonen helfen den Gruppen sich am neuen Ort zu organisieren, wenn dies nötig ist.</p>	<p>- Stift und Plakat</p>	<p><i>Pulsmessung festhalten</i> <i>Evaluationsfragen</i> <i>Leistung 1 + 2:</i> <i>Evaluationsfrage</i> <i>Freude 1 + 2</i></p>
	<p>Schluss:</p>	<p>Während alle auf der blauen Linie</p>		

5'	<p>Vogelnäschli: Reifen werden verteilt. Musik läuft, ihr bewegt euch dazu. Wenn Musik stoppt, sucht ihr euch sofort ein Nest. Wer keinen Platz mehr in einem Reif findet, geht sich in die Garderobe umziehen.</p>	<p>sitzen, wird das Spiel erklärt. 2 SKB-Schüler/innen zeigen es vor.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 20 Reifen - Musik 	
----	--	---	--	--

Klassenliste Gruppe grün, 17 Schülerinnen und Schüler

<p>Rote Gruppe Insgesamt: 9 Mitglieder; 5 Mädchen und 4 Jungen 4 Schülerinnen und Schüler der SKB 5 Schülerinnen und Schüler aus der 3. Klasse,</p>	<p>Weisse Gruppe: Insgesamt 8 Mitglieder; 4 Mädchen und 4 Jungen 4 Schülerinnen und Schüler der SKB, 4 Schülerinnen und Schüler aus der 3. Klasse</p>
---	---

SKB Sportklasse (8 Schülerinnen und Schüler)	3. Klasse (9 Schülerinnen und Schüler)
El.	Bl.
Mi.	No.
Ne.	Mo.
Le.	Mi.
Ni.	Ka.
Ru.	Sa.
Er.	Em.
As.	El.
	An.

8. Projektjournal Lektion 1

28.2.17 Turnlektion 1 3. Klasse Gruppe grün	Beobachtungen	Reflexion	Konsequenzen für die folgende(n) Lektion(en)
<p>Erlebnisaspekt</p> <p><i>Es ist möglich, integrativen Sportunterricht so zu gestalten, dass jede Schülerin und jeder Schüler der heterogenen Gruppe Körpererfahrungen sammelt und Bewegung ausprobiert.</i></p>	<p>Aufwärmen: Mit viel Ausdauer und Enthusiasmus wurde hin und her gerannt. Alle waren in dieser Phase in Bewegung.</p> <p>Hauptteil: <i>Stafette</i> Wie beim Aufwärmen waren bei der Stafette alle aktiv. Etwa gleichzeitig konnte von allen die Aufwärmphase beendet werden.</p> <p><i>Rollmops</i> Der grosse Gymnastikball liess sich anfänglich fast nicht verschieben. Alle versuchten mit enormer Kraft den kleinen Ball gegen die grosse Kugel in der Mitte zu werfen. Der Medizinball wurde deshalb ganz weggelassen.</p> <p><i>Mattenlauf</i> Beim Abgeben des Balls im Feld spielten oft dieselben Kinder. Einzelne standen einfach da und beobachteten. Alle rannten in 5 Minuten mind. 3 Runden.</p>	<p>Grundsätzlich kann gesagt werden, dass alle in Bewegung waren, sich aktiv an den Spielen beteiligten und ihr Bestes geben konnten.</p> <p>Die Distanzen bei der Stafette und des Aufwärmens waren für die einzelnen Schülerinnen und Schüler gut gewählt. Beim Rollmops hat es sich gelohnt die kleinen, roten Bälle zu nehmen. So war gewährleistet, dass alle Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit hatten, die Bälle gut zu halten und zu werfen. Ebenfalls beim Mattenlauf waren alle körperlich aktiv. Auch wenn es zwischendurch immer mal wieder Ruhephasen gab, schien es, als ob sie trotzdem angespannt den anderen zuschauten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Die Spiele sind optimal angepasst. Alle Beteiligten können partizipieren. Es braucht deshalb keine neuen Anpassungen innerhalb der Spiele - Der Aufbau der Lektion kann so beibehalten werden, der Schlussteil (Spiel: Vogelnäschli) hatte keinen Platz gefunden, da die Stunde bereits zu Ende war. → trotzdem auf der Vorbereitung lassen, da die Gruppendynamik in Bezug auf den Halbklassenwechsel anders sein könnte. - Beim Spiel Rollmops eignen sich die kleinen, weichen, roten Bälle gut für die ganze Gruppe. Alle Lernenden können sie gut festhalten und werfen. - Der Gymnastikball kann für das Rollmopsspiel beibehalten werden. Medizinball wäre zu schwer für die Schülerinnen und Schüler der SKB.
<p>Leistungsaspekt</p>	<p>Aufwärmen: Viele Schülerinnen und Schüler beendeten das Aufwärmen mit roten Köpfen und star-</p>	<p>Bei der Spielwahl war ich anfänglich unsicher, ob alle Beteiligten körperliche Leistung erbringen können. Deshalb</p>	

<p><i>Alle Schülerinnen und Schüler erleben körperliche Anstrengung.</i></p>	<p>kem Atmen. Einige fassten sich mit der Hand an den Brustkorb und stöhnten. Andere legte sich sofort auf den Boden.</p> <p>Hauptteil: <i>Stafette</i> Auch bei der Stafette war zu beobachten, dass die Kinder und Jugendlichen mit aller Kraft und Energie lossprinteten.</p> <p><i>Rollmops</i> Einzelne warfen mit viel Schwung und mit der Bewegung des ganzen Körpers den Ball. Andere sammelten Bälle ein und verteilten diese erneut.</p> <p><i>Mattenlauf</i> Dieses Spiel lies die Kinder und Jugendlichen abwechslungsweise Leistung und Erholung erleben. Nach kurzen Intervallen von Bewegungsmomenten folgten kurze Pausen, in denen sie sich im Feld wieder neu organisierten um den folgenden Wurf fangen / weitergeben zu können.</p>	<p>hatte es mich ums mehr gefreut und überrascht, dass bei allen Spielen Leistung mess- und äusserlich erkennbar war.</p> <p>Einzig die Evaluationsfragen bringen den Flow des Hauptteiles etwas durcheinander. Das Befragen beansprucht eine grössere Zeitspanne und räumt deshalb eine grössere Pause ein.</p>	
<p>Sozialaspekt</p> <p><i>Die Schülerinnen und Schüler erleben Freude während den Lektionen und fühlen sich als Teil der Gruppe.</i></p>	<p>Aufwärmen: Beim Aufstellen für die Aufwärmübung standen die meisten Schülerinnen und Schüler neben für sie bekannten Mitlernende. Gesprochen wurde praktisch nicht.</p> <p><i>Stafette:</i> Gegenseitig riefen sie sich in der Gruppe zu und feuerten sich an. Die jeweilige Gewinnergruppe klatschte sich gegenseitig in</p>	<p>Die anfängliche Nervosität legte sich ziemlich schnell. Die Vorstellungsrunde zu Beginn der Lektion war noch etwas verkrampft und trotzdem zeigten alle Interesse aneinander und hörten sich aufmerksam zu. Nach der Aufwärmphase folgte die Stafette, wobei die Gruppen im Voraus von uns erstellt wurden. Die Kinder und Jugendlichen fügten sich ein und durchmischten sich in den ein-</p>	<p>- Die Gruppendurchmischung hat gepasst. Jeder und jede hat im jeweiligen Team seinen eigenen Platz gefunden.</p>

	<p>die Hände.</p> <p><i>Rollmops:</i> Ohne sich gegenseitig abzusprechen nahmen die Lernenden unterschiedliche Rollen ein. Einige sammelten Bälle und verteilten diese wieder. Andere blieben stehen, beobachteten und lachten. Weitere leisen sich Bälle bringen und übernahmen das Werfen.</p> <p><i>Mattenlauf:</i> Beim Bälle Werfen sprachen sich die Schülerinnen und Schüler gegenseitig ab, wenn sie Hilfe benötigten. Sie organisierten sich selbständig in den Gruppen und fanden passende Lösungen. Im Feld spielten vor allem die Kinder, welche gut fangen konnten. Der Rest der Gruppe stand herum und schaute zu. Die Gruppen wurden durch uns im Voraus zusammengestellt. Einzelne Schülerinnen und Schüler traten mit Gegenspieler aus ihrer Klasse in Diskussionen. Andere kommunizierten klar, wenn sie selbständig den Ball werfen wollten. Andere beteiligten sich gar nicht am Gruppengeschehen.</p>	<p>zelenen Teams. Sie unterstützen sich gegenseitig und riefen sich zu. Beim Rollmops suchten sich die einzelnen Mitspieler und Mitspielerinnen eigene Rollen. Einzelne übernahmen das Werfen, andere verteilten die Bälle an ihre Teammitglieder.</p> <p>Beim Mattenlauf war schön zu sehen, wie sich die einzelnen Schülerinnen und Schüler absprachen, um das Werfen einem guten Spieler, einer guten Spielerin zu überlassen. Die Aufgabe im Feld war im Bezug auf den Sozialaspekt für beide Teams etwas schwieriger zu bewältigen. Oft ging der gefangene Ball über zwei Teammitglieder in den Reif. Meistens waren daran nur koordinativ starke Schülerinnen und Schüler beteiligt. Bei einzelnen Schülerinnen und Schülern spürte man, dass sie sich ihren Platz innerhalb der Gruppe etwas erkämpfen mussten. Vor allem für einen Schüler, welcher in der SKB-Sportgruppe zu den stärkeren gehört, war die Turnlektion mit der 3. Klasse eine neue Herausforderung.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Beim Mattenlauf sollte bei der nächsten Durchführung nochmals betont werden, dass die Feldspieler ihre Aufgabe als Team lösen sollen.
<p>Evaluationsfragen</p>	<p>Die Kinder streckten teilweise bei zwei Möglichkeiten auf. Die Fragen mussten deshalb erneut gestellt werden. Teilweise konnte nicht klar erkannt werden, wer bei</p>	<p>Die erste Fragerunde erwies sich als etwas schwierig. Es wurde zu wenig klar formuliert, dass sie sich für eine Abstufung innerhalb der Frage entscheiden</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Die Schülerinnen und Schüler müssen im Voraus informiert werden, dass es drei Abstufungen gibt und sie nur einmal aufhalten dürfen.

	<p>welcher Antwort aufhält. Die Lernenden beobachteten auch Mitschülerinnen und Mitschüler und schlossen sich dann diesen Antworten an. Beim zweiten und dritten Durchlauf war dann klarer zu erkennen, wer sich für welcher Antwort entschied. Die Kinder nannten die Fragen zum Bild teilweise auch schon selbständig. Die Fragerunden benötigten jeweils mindestens 3 Minuten.</p>	<p>müssen. Das Abzählen der Antworten war auch nicht ganz einfach. Einige hielten zu wenig klar auf. Mir fiel auf, dass sie oft beobachteten, welche Meinung andere mitteilten und sich dann diesen anschlossen. Die Fragerunde braucht mehr Zeit als geplant. Trotzdem scheint es mir wichtig, dass dabei nicht gehetzt wird, da es für die Resultate des Projektes von Bedeutung ist.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Die Bilder länger präsentieren. - Die Kinder und Jugendlichen brauchen mehr Zeit zum Nachdenken, wie sie sich in Bezug auf die Fragen fühlen. Kurze Einstiegssätze wie: „Fühl mal an deiner Stirn, Bauch, Armen, ... ist es nass? Kannst du Schweiß fühlen?“ verwenden. Erst dann mit der Evaluationsfrage starten.
<p>Allgemeine Beobachtungen</p>	<p>Gruppenverteilung: Die Gruppen wurden durch uns vorgegeben. Sie waren absichtlich gut durchmischt und berücksichtigten die Unterschiede, Stärken und Schwächen der einzelnen Schülerinnen und Schüler der SKB und der 3. Klasse.</p> <p>Die Schlussevaluationsfrage wurde einstimmig damit beantwortet, dass allen die Turnlektion sehr gefallen hatte.</p>	<p>Es schien, als ob wir die Gruppen fair aufgeteilt hatten. Die rote sowie die weisse Mannschaft gewannen je vier Spieldurchläufe. Beim Mattenlauf entstand ein Unentschieden, da die Fangbälle ebenfalls Punkte gaben. Es schien als würden sich alle Kinder und Jugendliche in der jeweiligen Gruppenzusammensetzung wohl fühlen. Am Ende der Lektion verliess ich die Turnhalle mit einem positiven Gefühl. Die erste Lektion übertraf meine Vorstellungen. Auch die Heilpädagogin, der Heilpädagoge sowie die pädagogischen Mitarbeitenden bestätigten mein Empfinden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Die SKB-Schülerinnen und Schüler werden für den nächsten Durchlauf in den gleichen Gruppen behalten. Die Teams waren ausgeglichen.

9. Lektion 2 des Sportprojekts

DATUM 7. März 17	ZEIT 13. 45 – 14.50	ORT Turnhalle Schulhaus Manegg	LEITUNGSTEAM SST, EH, MD	
GRUPPE → Teilnehmende: SKB SuS (8) & Gruppe Gelb (9) As. ab 14.15 Uhr → Separate Tabelle für Gruppeneinteilung am Ende der Planung		PÄD. MITARBEITENDE: NV, CHW, BH (ab 14.15)	Vorbereiten / mitnehmen: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Musikkabel ➤ Musik / Natel ➤ Evaluationsfragen ➤ Liste Evaluation ➤ Evaluationsbilder ➤ Magnete ➤ Stifte ➤ Klebeband mit Namen der SuS ➤ Pulsuhren ➤ Liste Pulsmessungen ➤ Stoppuhr ➤ Festlegen von Protokollierer/in der Pulsmessungen 	
Thema: Inklusive Sportlektion				
Lektionsziele: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Die Schülerinnen und Schüler erleben physische Belastung. ➤ Die Schülerinnen und Schüler sammeln neue Körpererfahrungen und probieren Bewegungen aus. ➤ Die Schülerinnen und Schüler erleben sich als Teil einer Gruppe. 				
Zeit	Inhalt (was)	Methode (wie)	Organisation / Material	Evaluationsfragen und Pulsmessungen
13.45	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Alle SuS versammeln sich in der Halle. Bälle werden ausgeteilt. Regel: Ballspiele mit Händen sind erlaubt. Füsse dürfen nicht verwendet werden. Mitschüler werden nicht beschossen. 	MD und EH befinden sich zu dieser Zeit bereits in der Turnhalle und informieren die Schülerinnen und Schüler, welche dazu stossen, über die Regeln.	<ul style="list-style-type: none"> - div. Bälle zur Verfügung stellen - Namensschilder auf Klebeband - Musik 	
13.50 10'	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SuS auffordern, den eigenen Namen (Klebeband) zu holen und sich gegenseitig auf den Rücken kleben. 	Pädagogische Mitarbeiterinnen helfen die Schülerinnen und Schüler, wenn dies nötig ist.	<ul style="list-style-type: none"> - Pulsmessung Liste und Pulsuhren - Evaluationsfragen 	

<p>5'</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kontrollieren ob Pulsuhren richtig angezogen sind. <p>Einleitung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Alle versammeln sich auf dem grossen Kreis. ➤ Kurzes vorstellen: Name und Lieblingstier nennen. <p>Übergang: Wechsel auf blaue Grundlinie: Einführung Aufwärmen: wer rennt zu welcher Linie? Wie oft? So schnell wie möglich! Wer fertig ist, setzt sich / steht sofort auf den blauen Strich. Musik einschalten.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Aufwärmen: alle SuS positio- 	<p>Darauf Aufmerksam machen, dass die Namen auf Klebeband geschrieben sind und auf der Brust od. dem Rücken befestigt werden müssen. STS verteilt die Pulsuhren</p> <p>Musik beenden und alle auf den grossen Kreis bitten. Gut verteilen. Einstieg; Begrüssung durch STS. Grobziel erläutern (gemeinsam Sport betreiben), jeder stellt sich kurz vor. Unterstützung bei einzelnen Schülerinnen und Schüler der SKB anhand von Portmann Gebärden. Evtl. für andere Lernenden übersetzen. Nach der Vorstellungsrunde alle auffordern, sich auf der blauen Linie zu versammeln</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mündliches erklären der Aufgabe ➤ Ein/e SKB-Schüler/in und 	<p>Evaluationsbilder</p>	
-----------	--	--	--------------------------	--

	<p>nieren sich auf der blauen Linie. → jeder rennt 2x zur Musik, bis zur vorgegebenen Linie. Wiederholen 3x</p>	<p>ein/e Schüler/in der 3. Klasse demonstrieren die Aufgabe vor und rennen bis zu ihrer vorgegebenen Linie (vgl. Spielbeschrieb Rennen)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Rückfragen ob alle wissen, bis zu welcher Linie sie rennen müssen 		<p><i>Pulsmessung festhalten</i></p> <p><i>Evaluationsfragen Leistung 1 + 2</i></p>
<p>14.00 5' 10' 5'</p>	<p>Hauptteil:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Zwei Gruppen werden gebildet (vorgegebene Gruppen durch LP) ➤ 2 Malstäbe werden aufgestellt, Gruppen positionieren sich dahinter in eine Reihe <p>Stafette:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Startpfeiff; ersten beiden SuS rennen los, bis zur vorgegeben Linie oder berühren die Wand und rennen zurück ➤ Wenn rennender / fahrender Schüler über blaue Linie ist, darf nächster los. ➤ Gruppe, welche fertig ist, setzt sich auf den Boden / bleiben mit 	<p>Je eine Lehrperson stellt sich hinter einen Malstab. Dritte Lehrperson liest die Namen von den Listen. Eine Gruppe erhält einen roten Bändel → Team ROT und Team WEISS</p> <p>Die Lehrperson erklärt die Stafette. Ein/e Schüler/in der SKB und ein/e Schüler/in 3.Klässler werden aufgefordert einen Durchlauf vorzuzeigen. Jeder Lernende kennt aus der vorherigen Übung seinen Weg, den er zurücklegen muss.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rote Bändel - Gruppenliste - Malstäbe 2x 	

	<p>Wirft der nächste, darf man weiterrennen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Punkte gibt es bei Fangball und pro Runde die man gerannt ist. Wird ein Doppellauf gerannt (einmal um alle vier Malstäbe ohne einmal anhalten zu müssen), erhält die Mannschaft 2 Punkte ➤ Nach 5 Minuten wechseln die Mannschaften die Rollen <p>Schluss: alle kommen zurück auf die blaue Linie: Evaluationsfragen</p>	<p>startet und auf einem Plakat aufgezeigt, wer wie viele Punkte erhält.</p> <p>Es wird nochmals betont, dass die Mannschaft im Feld als Team spielt.</p> <p>Nach dem Probedurchlauf beginnt das Spiel.</p> <p>Eine Lehrperson hält die Pfeife in der Hand und signalisiert damit, wenn der Ball über die blaue Linie ist. Die zweite Lehrperson unterstützt die Gruppe, welche die Runden rennt. Die dritte Lehrperson zählt die Punkte beider Mannschaften.</p> <p>Nach 5 Minuten wird abgepfiffen und die Positionen getauscht. → je 2 Lehrpersonen helfen den Gruppen sich am neuen Ort zu organisieren, wenn dies nötig ist.</p> <p>Alle auf die Grundlinie bitten. Sich in den Gruppen getrennt hinsetzen. Evaluationsfrage stellen. Rückmeldungen einholen. Abschliessen und bedanken.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Zähler (Runden & Fangbälle) - Stift und Plakat 	<p><i>Pulsmessung festhalten</i></p> <p><i>Evaluationsfragen</i> <i>Leistung 1 + 2:</i> <i>Evaluationsfrage</i></p>
--	--	---	---	---

				<i>Freude 1 + 2</i>
5'	<p>Schluss:</p> <p>Vogelnäschtle: Reifen werden verteilt. Musik läuft, ihr bewegt euch dazu. Wenn Musik stoppt, sucht ihr euch sofort ein Nest. Wer keinen Platz mehr in einem Reif findet, geht sich in die Garderobe umziehen.</p>	<p>Während alle auf der blauen Linie sitzen, wird das Spiel erklärt. 2 SKB-Schüler/innen zeigen es vor.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 20 Reifen - Musik 	

Anpassungen aufgrund der Erfahrungen in der vorgängigen Lektion

Klassenliste Gruppe gelb, 18 Schülerinnen und Schüler

<p>Rote Gruppe: Insgesamt 9 Mitglieder; 4 Mädchen und 5 Jungen 4 Schülerinnen und Schüler der SKB 5 Schülerinnen und Schüler der 3. Klasse</p>	<p>Weisse Gruppe: Insgesamt 9 Mitglieder; 4 Mädchen und 5 Jungen 4 Schülerinnen und Schüler der SKB 5 Schülerinnen und Schüler der 3. Klasse</p>
--	--

Insgesamt 18 Schülerinnen und Schüler

SKB Sportklasse (8 Schülerinnen und Schüler)	3. Klasse (10 Schülerinnen und Schüler)
El.	E.
Mi.	Cé.
Ne.	Ed.
Le.	Vi.
Ni.	Ol.
Ru.	Ma.
Er.	Sv.
As.	Le.
	Ke.
	Ze.

10. Projektjournal Lektion 2

7.3.17 Turnlektion 2 3. Klasse Gruppe gelb	Beobachtungen zur Lektion	Reflexion	Konsequenzen für die folgende(n) Lektion(en)
<p>Erlebnisaspekt</p> <p><i>Es ist möglich, integrativen Sportunterricht so zu gestalten, dass jede Schülerin und jeder Schüler der heterogenen Gruppe Körpererfahrungen sammelt und Bewegung ausprobiert.</i></p>	<p>Aufwärmen: Etwas früher als bei der ersten Durchführung konnte mit der Lektion gestartet werden. Die Aufwärmrunde liess alle in Bewegung bringen. Mit ganzer Körperkraft wurden die Strecken bewältigt und grosse Schritte halfen, so schnell wie möglich zu rennen. Alle Kinder rannten auf Kommando los und beendeten die drei Runden möglichst schnell.</p> <p>Hauptteil: <i>Stafette:</i> Die zwei Gruppen stellten sich hinter die Malstäbe und standen startklar auf ihren Positionen. Jeder rannte zur vorgegebenen Linie und wieder zurück. Alle nahmen die Arme dazu, um mehr Schwung zu holen. Die Schülerinnen und Schüler im Rollstuhl kamen mit dem Oberkörper in eine Vorlage, um das Tempo zu erhöhen.</p> <p><i>Rollmops:</i> Anders wie bei der ersten Durchführung war hier nach dreissig Sekunden bereits die rote Mannschaft in Führung. Eine Revanche wurde gestartet und auch bei</p>	<p>Wie auch schon bei der ersten Durchführung, empfanden wir das Aufwärmen als gut gewählt. Alle waren in Bewegung und wurden aktiv. Gut war, dass wir nochmals thematisierten, wer zu welcher Linie rennt und weshalb. Ohne Unverständnis wurde diese Erklärung angenommen und akzeptiert. Es schien als könnten alle diese Massnahme nachvollziehen.</p> <p>Auch die Stafette funktionierte erneut gut. Schön zu sehen war, dass alle die Möglichkeit hatten mitzumachen. Der Sieg oder die Niederlage war nicht davon abhängig, ob man ein Mensch mit einer körperlichen Beeinträchtigung in der Gruppe hatte.</p> <p>Beim Rollmops ging es in dieser Lektion wild zu und her. Es war ein schnelles Spiel und es gab einzelne 3. Klässler, die hatten einen super Wurf und waren</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Da diese Aufwärmrunde so gut funktionierte und von allen Schülerinnen und Schüler als anregend empfunden wurde, wird dieser Teil auch in den weiteren Lektionen beibehalten. Es gibt einen vertrauten Rahmen, braucht wenig Instruktion für die beiden Klassen und lässt alle Kinder und Jugendliche in Bewegung kommen. - Auch die Stafette soll Teil der nächsten Lektionen werden. Allerdings werden hier andere Formen gesucht, damit mehr Abwechslung entsteht. - Rollmops ist ein geeignetes Spiel für

	<p>dieser stand nach einer Minute unentschieden. Der Medizinball wurde herbeigezogen, obwohl wir davon ausgingen, dass dieser vielleicht zu schwer sein könnte. Mit viel Schwung und grossen Körperbewegungen wurde mit den roten Bällen auf den Gymnastikball geschossen. Als der Medizinball zum Einsatz kam, mussten die roten Bälle durch die blauen, harten Bälle ersetzt werden. Während mit den roten Bällen alle Mitspieler Erfolge erlebten, beim Treffen des Gymnastikballes in der Mitte, war dies beim Werfen mit den blauen Bällen weniger praktisch. Alle Kinder konnten den Ball zwar halten, nicht aber genug Schwung aufbringen, diesen genug weit zu werfen. Er rutschte ihnen teilweise aus den Händen.</p> <p><i>Mattenlauf:</i> Das Rennen sowie das Werfen waren für die meisten Schülerinnen und Schüler keine grosse Herausforderung. Einzelne konnten weite Schüsse erzielen, ander kamen weniger weit. Für alle war es aber möglich in der Zeit, in welcher der Ball ins Feld geworfen wurde, eine Strecke zu rennen. Es gab einzelne Doppelläufe von 3. Klässlern, wie aber auch von Schülerinnen und Schülern der SKB. Im Feld war zu beobachten, dass ein-</p>	<p>dabei unglaublich treffsicher. Es schien als ob es einzelnen Schülerinnen und Schüler der SKB etwas zu schnell ging. Es gab viel zu beobachten, es war laut und dynamisch. Auch wir Lehrpersonen verloren teilweise faste den Überblick. Trotzdem war schön zu beobachten, dass alle irgendwie ihre Aufgabe fanden. Einzelne schossen mit voller Kraft auf den Ball in der Mitte, andere sammelten Bälle ein und verteilten diese. Weiter schauten einfach zu und schienen ebenfalls teilzuhaben. Das Spiel Rollmops funktionierte grundsätzlich gut. Da es sehr kurzweilig ist, kann es gut in die Lektionen eingebaut werden. Allerdings schien es, als ob es einzelne Schülerinnen und Schülern etwas zu lebendig war.</p> <p>Erklärten wir das Spiel „Mattenlauf“ schrien alle „Jeeeh!“. Es scheint ein beliebtes Spiel zu sein. Dies spürte man auch. Jeder wusste sofort, was er zu tun hatte. Selbständig wurde organisiert, wer wo in die Reihe stehen und für wen schiessen sollte. Ein Schüler der SKB liessen sich von einem 3. Kässler anschieben. Diese zwei freuten sich unheimlich über ihre Idee und hatten viel zu lachen. Schneller waren sie allerdings nicht unbedingt. Im Feld war die Organisation etwas schwieriger. Sie verteilten sich selbst-</p>	<p>zwischen durch. Es kann sehr lebendig werden und ist deshalb für einzelne Schülerinnen und Schüler von der Lautstärke und der Geschwindigkeit her eine Herausforderung. Trotzdem gibt es verschiedene Rollen, die man einnehmen kann und eignet sich deshalb gut, für eine heterogene Gruppe.</p> <p>- Da von beiden Klassen das Spiel Mattenlauf als sehr beliebt empfunden wurde, entschieden wir uns, dieses auch in den weiteren Lektionen einzubauen. Allerdings möchten wir darauf achten, dass die Gruppe im Feld noch mehr ins Spiel kommt und als Gruppe zusammenarbeitet. Es werden deshalb Regeln und Richtlinien aufgestellt, die dazu verhelfen.</p>
--	---	--	--

	<p>zelne Schülerinnen und Schüler sich viel bewegten. Diese versuchten den geworfenen Ball so schnell als möglich zu fangen, rannten ihm nach und beförderten ihn schnell nach vorne. Andere standen an Ort und Stelle, beobachteten das Geschehen, gingen teilweise mit kleinen Bewegungen mit, kamen aber mit dem Ball nie in Berührung.</p>	<p>ständig, konnten dann teilweise aber doch nicht richtig mitspielen. Einzelne Schülerinnen und Schüler übernahmen hier die Führung und beförderten den Ball so schnell wie möglich ins Ziel. Wir versuchten dann die Gruppen zu motivieren sich gegenseitig abzuspielen. Leider gelang dies nur Ansatzweise. Auch wenn ich glaube, dass alle Freude am Spiel hatten, konnte hier im Feld die Hypothese nicht erreicht werden.</p>	<p>→ Die 3. Klasse meldete uns ein paar ihrer Regeln zurück. Wir versuchen bei den nächsten Durchführungen einen Teil ihrer Regeln ins Spiel Mattenlauf zu integrieren.</p>
<p>Leistungsaspekt</p> <p><i>Alle Schülerinnen und Schüler erleben körperliche Anstrengung.</i></p>	<p>Aufwärmen: Vor dem Start wurde das Ziel bekannt gegeben: jedes Kind, jeder Jugendliche rannte oder fuhr mit dem Rollstuhl so schnell wie möglich drei Mal hin und her. Alle wussten, bis zur welchen Linie sie rennen oder fahren mussten. Zu beobachten war, dass alle ihre Körperhaltung veränderten, als die Lehrperson das Startzeichen anzeigte. Sofort rannten und fuhren alle los. Innerhalb kürzester Zeit bewältigten die Schülerinnen und Schüler die drei Runden. Am Ende standen schwer atmende Lernende hinter der Ziellinie und diskutierten über ihre Geschwindigkeit beim Rennen und Fahren.</p> <p>Hauptteil: <i>Stafette:</i> Auch hier wurde vor Beginn diskutiert, wer welche Position in der Reihe einnimmt, um sich mit der gegnerischen</p>	<p>Im Bezug auf den Leistungsaspekt ist die Aufwärmrunde gelungen. Einerseits zeigte dies der erhöhte Puls der Schülerinnen und Schüler, aber auch die stark atmenden Mitlernenden waren ein Beweis dafür.</p> <p>Der Einstieg mit dem Rennen der drei Runden ist eine gute Vorübung für die darauffolgende Stafette. Es zeigte den 3. Klässlern auf, welche Möglichkeiten die Schülerinnen und Schüler der SKB mitbringen, um trotzdem teilzuhaben. Spannend zu sehen war, dass alle etwa gleichschnell fertig waren mit dem Bewältigen der drei Runden. Das zeigte, dass die Distanzen für die jeweiligen Schülerinnen und Schüler der SKB gut gewählt waren.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Da die Aufwärmrunde und die Stafette im Bezug auf den Leistungsaspekt für die Aufwärmrunde optimal gewählt waren, werden diese beiden Übungen auch in den nächsten Lektionen einen Platz finden.

	<p>Mannschaft zu messen und diese zu schlagen. Die kurzen Sprints wurden von allen so gut und schnell wie möglich bewältigt. Bei einzelnen Mitgliedern waren kleine Schweisstropfen auf der Stirn zu erkennen. Andere zeigten rote Wangen und stark bewegende Brustkörper von der tiefen Atmung.</p> <p><i>Rollmops:</i> Dieses Spiel wirkte durch die schnellen Siege sehr lebendig. Laute Schreie gingen durch die Halle. Schnell wurden die verlorenen Bälle zurückerobert und verteilt. Alle waren in irgendeiner Art in Bewegung. Einige mehr, andere weniger. Ein Schüler kam zu mir und verlangte eine Pause, da ihm der Arm vom Werfen schmerzt.</p> <p><i>Mattenlauf:</i> Standen die jeweiligen Mannschaften im Feld zeigten die einzelnen Teammitglieder unterschiedliche Leistung. Einzelne waren aktiv, lauerten dem Ball entgegen und beförderten diesen Richtung Reifen. Andere standen ruhig im Feld, hielten ihre Position, beobachteten das Geschehen und jubelten, wenn der Ball dann endlich den Endpunkt im Reifen erreicht hatte. Beim Runden Rennen und Bälle Werfen</p>	<p>Während dem Spiel Rollmops wurde unterschiedliche körperliche Leistung erbracht. Einzelne hatten sicherlich einen höheren Puls als andere, da diese mit vollem körperlichen Einsatz ins Spiel gingen. Die Kinder und Jugendlichen, welche die Bälle einsammelten bewegten sich zwar, zeigten aber weniger körperliche Anstrengung. Weitere nahmen die beobachtende Rolle ein und bewegten sich wenig.</p> <p>Viel Leistung zeigten die Gruppen jeweils, wenn sie Runden rennen mussten. Bei dieser Aufgabe kamen alle irgendwann zu körperlicher Anstrengung. Im Feld war dies nicht immer möglich, da einzelne zu wenig schnell waren um wirklich mitzuspielen, den Ball abzugeben oder zu fangen. Es gab zwar immer etwas zu beobachten und man hatte nicht das Gefühl, dass sie nichts zu tun hätten. Trotzdem konnte man sehen,</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Um den Leistungsaspekt zu fördern, wird der Mattenlauf in den kommenden Lektionen etwas angepasst. Es werden Punkte für das Zuspielen des Balles im Feld verteilt.
--	---	--	--

	<p>war dies anders. Alle Kinder und Jugendliche bewältigten die Strecke um die Malstäbe mit schnellen Sprints und viel Körperbewegung. Schülerinnen und Schüler im Rollstuhl kamen in Vorlage mit dem Körper und verzogen ihr Gesicht dabei. Andere bewegten sich so schnell, dass sie dabei fast hinfielen und sich im letzten Moment noch auffangen konnten.</p>	<p>dass sie sich nicht all zu sehr anstrengen mussten.</p>	
<p>Sozialaspekt</p> <p><i>Die Schülerinnen und Schüler erleben Freude während den Lektionen und fühlen sich als Teil der Gruppe.</i></p>	<p>Aufwärmen: Die Einstiegsrunde auf dem grossen, gelben Kreis zeigte etwas Distanz. Von weitem beobachtete man sich und hörte sich aufmerksam zu. Als es dann zum Aufwärmenspiel ging, kam Bewegung und Kontakt untereinander dazu. Auf den Namenstreifen konnte jeder Lernende und jede Lernende erkennen, in welche Gruppe er gehörte. Sie stellten sich durchmischt in die Reihe. Einzelne tauschten sich mit den neuen Gesichtern in der Gruppe aus. Andere diskutierten bereits, wer nun zwei Mal rennen sollte, da eine Gruppe einen Läufer zu wenig besass.</p> <p>Hauptteil: Stafette: Ab dem Startkommando wurde sich gegenseitig angefeuert. Ein Schüler half einem SKB-Jungen sich richtig an der Startlinie zu positionieren. Es wurde gejubelt und herumgesprun-</p>	<p>Anfänglich war die Distanz und Unsicherheit im Raum zu spüren. Mit grossen Abständen zum nächsten Schüler oder zur nächsten Schülerin verteilten sie sich auf dem gelben Kreis. Das gegenseitige Interesse war aber trotzdem sofort vorhanden. Sie hörten sich aufmerksam zu und waren konzentriert. Als es dann zum Aufwärmen ging, war die Unsicherheit in der Luft plötzlich verschwunden. Im ersten Moment verteilten sich die Kinder und Jugendlichen zwar noch neben Bekannte Mitschülerinnen und Mitschüler. Beim Rennen durchmischt sich dann aber die Gruppe und es schien niemand mehr fremd. Obwohl die Gruppen von uns durchmischt wurden, entstand sofort das Teamgefühl in beiden Mannschaften. Das sie sich gegenseitig motivierten, liess alle noch mehr Leitung erbringen. Gemeinsam ein Ziel zu erreichen scheint zu verbinden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Die Einstiegsrunde machte Sinn, um kurz alle Namen zu hören, sich gegenseitig kurz richtig zu sehen und die Verschiedenheit anzusprechen. Allerdings fiel auf, dass es gar nicht zu viel Instruktion und Erklärung braucht. Im Vordergrund soll das gemeinsame Erlebnis stehen. Sobald nämlich gespielt wurde, verschwand die Angst und Unsicherheit vor dem Gegenüber. Bei der nächsten Turnlektion wird die Einstiegsrunde weggelassen und gleich mit der Turnlektion begonnen. - Bei den nächsten Turnlektionen werden die Schülerinnen und Schüler selbständig zwei Mannschaften bilden.

	<p>gen. Alle wollten, dass ihre eigene Mannschaft gewinnt.</p> <p><i>Rollmops:</i> Dieses Spiel lebte von der Geschwindigkeit. Einzelne kämpften für den Sieg ihrer Mannschaft, in dem sie das Bewerfen des grossen Balles in der Mitte übernahmen. Andere kümmerten sich um die Bälle und verteilten diese ihren Mannschaftsmitgliedern. Andere jubelten, wenn ihre Mannschaft einen Punkt erzielte. Weitere standen da und beobachteten.</p> <p>Nach dem Rollmops gab es einen kurzen Unterbruch, da die Kinder und Jugendlichen nach einer Trinkpause verlangten. Diverse Bälle wurden in der Halle verteilt, um die Pause attraktiver zu gestalten. Während 7 Minuten bekamen die Schülerinnen und Schüler Zeit sich selbständig zu beschäftigen. Zuerst trennten sich die beiden Klassen. Die Jungen der 3. Klasse schnappten sich die Fuss- und Basketbälle und begannen damit zu spielen. Die Mädchen der 3. Klasse schnappten sich einen weichen Ball und gingen auf zwei Schülerinnen der SKB zu. Gemeinsam stellten sie sich in einen Kreis und begannen den Ball abzuspielen. Irgendwann gesellte sich ein Schüler der SKB zu den fussballspielenden</p>	<p>Hier war auch das gemeinsame Ziel der verbindende Aspekt. Die Schülerinnen und Schüler erlebten sich als Gruppe, weil alle irgend in einer Form etwas zum Gruppengeschehen beitrugen. Durch die verschiedenen Rollen von Bällen werfen, Bälle einsammeln und beobachten und anfeuern der Mitspielerinnen und Mitspieler, entstand ein Wir-Gefühl.</p> <p>Diese Sequenz war ein Schlüsselerlebnis. Eigentlich entstand am Anfang der Lektionsreihe einmal die Idee, die Schülerinnen und Schüler selbständig an einer Bewegungslandschaft turnen zu lassen. Dabei sollte der Rahmen offenbleiben. Wir entschieden uns dann aber aus verschiedenen organisatorischen Gründen dagegen. Als sich in dieser Lektion nun aber diese Möglichkeit ergab, waren wir Lehrpersonen anfänglich etwas nervös, da wir nicht wussten, was uns erwarten würde. Doch von der ersten Minute an überraschten uns die Schülerinnen und Schüler. Ohne Hemmungen und Berührungsängste gingen die Mädchen auf einzelne Schülerinnen der SKB zu und integrierten sie in ihr Spiel. Von allen Seiten wurde grosse Toleranz gezeigt, da das Spiel mit dem Ball für einige Mädchen der SKB eine Herausforderung war.</p>	<p>- Spannend wäre zu sehen, was die Kinder und Jugendliche weiter mit solch freien Sequenzen anstellen würden. Da der Rahmen des Sportprojektes aber bereits eine andere Richtung genommen hatte und nun andere Schwerpunkte im Vordergrund standen, möchten wir dies nun nicht verändern. Allerdings könnte dies ein Thema für ein weiteres Sportprojekt sein.</p>
--	---	--	--

	<p>Jungs der 3. Klasse. Diese liessen ihn sofort mitmachen und spielten ihm Pässe zu. Bei andere dauerte etwas länger, bis sie sich auf ihre Mitkameraden einlassen konnten. Ganz am Ende fand auch ein anderer Schüler der SKB den Anschluss zu einzelnen Mädchen der 3. Klasse. Ohne Vorwarnung warf er einer Schülerin einen Ball mit grossen Löchern zu. Sie fing diesen und liess sich sofort auf das Spiel ein. Hoch hinauf wurde der Ball geschossen und dann vom anderen versucht zu fangen.</p> <p><i>Mattenlauf:</i> Gleich wie bei der ersten Durchführung war hier zu beobachten, dass beim Rennen und Werfen des Balles viel Kommunikation unter den verschiedenen Schülerinnen und Schülern entstand. Es wurde sich gegenseitig unterstützt und geholfen. Jeder teilte auch ohne Ängste seine Bedürfnisse mit, wenn er z.B. froh war, wenn jemand anderer für ihn den Ball werfen würde. Es gab dieses Mal auch Lösungen, dass einzelne 3. Klass-Schülerinnen und Schüler einzelne Lernenden der SKB im Rollstuhl vor sich herschoben. Es wurde dabei viel gelacht. Im Feld entstand weniger Interaktion. Die guten Schülerinnen und Schüler übernahmen hier. Sie fingen die Bälle und gaben diese so schnell wie möglich</p>	<p>Bei den Knaben übernahm die Kontaktaufnahme ein Schüler der SKB. Ohne wiederrede durfte er sofort beim Fussball mitspielen. Auch wenn das Spiel schnell und wild war, fand er seinen Platz und bekam Pässe sowie die Möglichkeit Tore zu schießen. Zum Schluss fanden fast alle ihren Platz in einer Gruppe und konnten gemeinsam etwas spielen. Drei Schülerinnen und Schüler der SKB blieben alleine in der Halle und turnten für sich.</p> <p>Die Kinder und Jugendlichen organisierten sich selbständig in den Gruppen. Vor allem beim Runden rennen kamen sie in den Austausch miteinander. Da benötigten sie keine Unterstützung von aussen. Einzig beim Abgeben im Feld, braucht es eine weiter Anpassung, damit alle Schüler eine Aufgabe finden. Auch wenn man nicht das Gefühl hatte, dass sich jemand ausgeschlossen fühlt, schienen einzelne sehr passiv.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Um auch den Sozialaspekt etwas zu unterstützen braucht es während dem Mattenlauf Anpassungen der Regeln für die jeweilige Mannschaft im Spielfeld.
--	---	--	--

	zum Reif weiter. Die weniger mutigen Lernenden blieben in der beobachtenden Rolle.		
Evaluationsfragen	<p>Von Beginn an wurden die Evaluationsfragen nochmals eingeführt. Die SKB-Gruppenmitglieder wussten bereits Bescheid und konnten so direkt anknüpfen. Erklärt wurde nochmals, dass es jeweils drei Abstufungen gibt und jeder und jede nur einmal aufhalten darf. Die Schülerinnen und Schüler lösten es besser als bei der letzten Turnstunde. Sie hielten sich an die Rahmenbedingungen. Was sich erneut zeigte war, dass sie sich gegenseitig beeinflussen liessen und schauten, was ihre Freunde für Antworten gaben. Beim Zählen entstanden nach wie vor komische Zahlen, wobei die Fragerunden teilweise wiederholt werden mussten.</p>	<p>Problematisch war das Abzählen der Arme, wenn die Kinder und Jugendlichen sich für eine Antwort entschieden hatten. Es braucht mehr Ordnung, damit die Übersicht kontrollierter bleibt. Ansonsten gelangen die Fragenrunden besser als beim ersten Mal. Es lässt sich allerdings nicht vermeiden, dass sich die Schülerinnen und Schüler nicht gegenseitig beeinflussen und teilweise vielleicht anderer Meinung wären, aber dazugehören möchten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bei den Fragerunden braucht es mehr Struktur. Stehen die Kinder und Jugendlichen irgendwie verteilt in der Halle, fällt das Abzählen für die jeweiligen Antworten schwer. Bei der nächsten Durchführung versuchen wir, die jeweiligen Mannschaften auseinander zu setzen, damit die Gruppen nicht zu gross sind und man eine bessere Übersicht behält.
Allgemeine Beobachtungen	<p>Es fiel auf, dass die Dynamik der zweiten Durchführung allgemein etwas unruhiger verlief als die erste. Es brauchte einzelne disziplinarische Massnahmen von Beginn an, da einige Knaben der 3. Klasse sehr lebendige Schüler sind. Trotzdem entstanden viele soziale Kontakte und Austausch. Gesamthaft über-</p>	<p>Ein Jungen der 3. Klasse in dieser Gruppe ist sehr lebendig und brauchen enge Begleitung, um sich konzentrieren zu können. Er ist schnell abgelenkt und bringt mit seiner Unruhe die Gruppe durcheinander.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Die Kommunikation muss klarer und direkter werden. Die Regeln transparent und deutlich. - Bei der 4. Durchführung braucht dieser Junge eine spezielle Aufgabe, damit er Verantwortung übernehmen muss und sich so hoffentlich besser konzentrieren kann.

	trug sich dann schlussendlich doch eine gelassene Stimmung.		
--	---	--	--

11. Lektion 3 des Sportprojekts

DATUM 14. März 17		ZEIT 13. 45 – 14.50	ORT Turnhalle Schulhaus Manegg	LEITUNGSTEAM SST, EH, MD	
GRUPPE → Teilnehmende: SKB SuS (8) & Gruppe Grün (9) - As. SKB ab 14.15 Uhr mit BH			PÄD. MITARBEITENDE: NV, ChW, BH (ab 14.15)	Vorbereiten / mitnehmen: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Musikkabel ➤ Musik / Natel ➤ Evaluationsfragen ➤ Liste Evaluation ➤ Evaluationsbilder ➤ Magnete ➤ Stifte ➤ Klebeband mit Namen der SuS ➤ Pulsuhren ➤ Liste Pulsmessungen ➤ Stoppuhr 	
Thema: Inklusive Sportlektion					
Lektionsziele: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Die Schülerinnen und Schüler erleben körperliche Belastung. ➤ Die Schülerinnen und Schüler sammeln neue Körpererfahrungen und probieren Bewegungen aus. ➤ Die Schülerinnen und Schüler erleben sich als Teil einer Gruppe. 					
Zeit	Inhalt (was)	Methode (wie)	Organisation / Material	Interviewfragen und Pulsmessungen	
13.45	Alle SuS versammeln sich in der Halle. Bälle werden ausgeteilt. Regel: Ballspiele mit Händen sind erlaubt. Füsse dürfen nicht verwendet werden. Mitschüler werden nicht beschossen.	MD und EH befinden sich zu dieser Zeit bereits in der Turnhalle und informieren die Schülerinnen und Schüler, welche dazu stossen, über die Regeln.	- div. Bälle zur Verfügung stellen		
13.50	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SuS auffordern, den eigenen Namen (Klebeband) zu holen und sich gegenseitig auf den Rücken kleben. ➤ Pulsuhren verteilen und anziehen 	Pädagogische Mitarbeiterinnen helfen die Schülerinnen und Schüler, wenn dies nötig ist.	- Namensschilder auf Klebeband		
10'					
5'		Darauf Aufmerksam machen, dass die Namen auf Klebeband geschrieben sind und	- Musik		
			- Pulsmessung Liste		

	<p>Einleitung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Alle versammeln sich auf der blauen Linie ➤ kontrollieren ob alle einen Namen auf dem Rücken haben, Pulsuhren richtig angezogen sind, ... <p>Aufwärmen: Jeder rennt zu seiner vorgegebenen Linie. So schnell wie möglich! Wer fertig ist, setzt sich / steht sofort auf den blauen Strich. Musik einschalten.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Aufwärmen: alle SuS positionieren sich auf der blauen Linie. → jeder rennt 3x zur Musik, bis zur vorgegebenen Linie. Wiederholen 3x 	<p>auf der Brust od. dem Rücken befestigt werden müssen. STS verteilt die Pulsuhren</p> <p>Musik beenden und alle auffordern, sich auf der blauen Grundlinie zu versammeln.</p> <p>Kurzes erläutern des Aufwärmens und Rückfragen, wer noch weiss, bis zu welcher Linie sie rennen müssen.</p> <p>Startpfeiff und Musik einschalten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluationsfragen - Evaluationsbilder 	<p><i>Pulsmessung festhalten</i></p> <p><i>Evaluationsfragen Leistung 1 + 2</i></p>
<p>14.00 5'</p> <p>10'</p>	<p>Hauptteil:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Zwei Lernende der SKB werden ausgewählt. Diese beiden Schüler/innen erstellen ein Team. Abwechselnd wird immer ein Schüler/in aus der 3. Klasse / SKB-Klasse gewählt. Ziel: gemischte und mehr oder weniger faire Gruppen. → Rote und weisse Gruppe ➤ 2 Mahlstäbe werden aufgestellt, Gruppen positionieren sich dahinter in eine Reihe 	<p>Zwei Schüler der SKB (Le. und Mi.) werden nach vorne geboten. Erklären, dass sie abwechslungsweise Schülerinnen und Schüler in ihr Team wählen dürfen. Eine Lehrperson moderiert und unterstützt wo nötig.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rote Bänder 	

<p>5'</p>	<p>Stafette:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Startpfeiff; ersten beiden SuS rennen los, bis zur vorgegeben Linie oder berühren die Wand und rennen zurück ➤ Wenn rennender / fahrender Schüler über blaue Linie ist, darf nächster los. 	<p>Nochmals kurz die Stafette erklären. Rückfragen. Und Startpfeiff geben.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mahlstäbe 2x 	
<p>15'</p>	<p>Würfelstafette:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Die beiden Mannschaften bleiben gleich. Nun werden 4 Würfel verteilt ➤ 2 Würfel in der Mitte der Halle verteilt, die anderen beiden Würfel an der Wand → jeder Schüler, jede Schülerin rennt wieder bis zur abgemachten Linie (siehe oben) ➤ Wie bei der Stafette rennt jedes Kind einmal (je nach Gruppengrösse muss ein/e Schüler/in 2x rennen) bis zum Würfel. Die gewürfelte Zahl wird festgehalten. Alle Zahlen werden addiert. Die Mannschaft mit der grösseren Summe gewinnt. ➤ 2-3x wiederholen (je nach Zeit) 	<p>Nach 2 Durchgängen, wird die neue Stafettenform erläutert. Vier Würfel werden in verschiedenen Distanzen zum Malstab (Start) verteilt. Je zwei Schüler/innen der SKB zeigen einen Probendurchlauf vor.</p> <p>Eine Lehrperson gibt den Startpfeiff. Die anderen beiden Lehrpersonen zählen bei je einer Gruppe die Summe der gewürfelten Zahlen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 4 grosse Schaumstoff-Würfel - Notizpapier, Stift - 2 Personen, welche gewürfelte Zahlen festhalten und Summe ausrechnen - Kleiner, weicher Ball (Rot) - 4 Mahlstäbe - 2 Zähler mit Stift und Notizpapier 	<p><i>Pulsmessung festhalten</i></p> <p><i>Evaluationsfragen Leistung 1 + 2</i></p>
<p>10'</p>	<p>Lebende Stoppuhr:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ die Gruppen bleiben gleich ➤ vier Mahlstäbe werden als Viereck aufgestellt 	<p>Das Spiel wird zuerst erklärt. Ein/e Schüler/in der SKB wird</p>		

<p>15'</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Die Aufgabe der roten Gruppe ist es, im markierten Feld als Kreis hinzustehen und einen Ball so oft wie möglich weiterzugeben (von Nachbar zu Nachbar). Die Runden, welche der Ball macht, werden gezählt. → Zähler ➤ Lebende Stoppuhr: gleichzeitig ist es die Aufgabe der weissen Gruppe so schnell wie möglich 40 Runden zu rennen. ➤ Hat die weisse Gruppe die Rundenzahl mit Rennen erreicht, beendet die rote Gruppe das Abgeben des Balles. ➤ Die Gruppen wechseln die Rollen ➤ Gewonnen hat die Gruppe, bei welcher der Ball die grössere Rundenanzahl erreicht hat. <p>Brennball angepasst an die Regeln der 3. Klasse:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Gruppe Rot verteilt sich im Feld (welches durch 4 Malstäben markiert ist), Gruppe weiss wirft den Ball und rennt Runden. ➤ Ball werfen und so weit rennen wie man kann, bis der Ball von der Mannschaft in der Mitte, über die blaue Linie befördert und von einem roten Spieler in den Reif gelegt/geprellt wird. 	<p>aufgefordert zu zeigen zeigt, wie das Runden rennen funktioniert. Danach zeigen mind. 2 Schüler/innen der SKB wie das Abgeben des Balles funktioniert. Erklärt wird, dass man den Ball so oft wie möglich abgeben muss, in der Zeit, in der die anderen Runden rennen.</p> <p>Eine Lehrperson begleitet die Gruppe, welche den Ball abgibt und zählt zugleich die Menge der Runden, welche der Ball macht, während die anderen rennen. Die andere Lehrperson zählt die Runden, welche gerannt werden. Die dritte Lehrperson gibt den rennenden Kindern und Jugendlichen Unterstützung, wenn nötig.</p> <p>Kurz wird nochmals erklärt, wie das Spiel funktioniert. Die neuen Regeln werden erläutert und durch Schüler/innen der 3. Klasse vorgezeigt.</p> <p>Es wird ein Probedurchlauf</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ball - Mahlstäbe 4x - Stoppuhr 5' - Stift und Papier 	<p><i>Pulsmessung festhalten</i></p> <p><i>Evaluationsfragen</i></p> <p><i>Leistung 1 + 2:</i></p> <p><i>Evaluationsfrage</i></p> <p><i>Freude 1</i></p>
------------	--	--	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ist der Ball im Reif, wird abgepfiffen: an Ort und Stelle stehen bleiben wo man ist. Wirft der nächste, darf man weiterrennen. ➤ Punkte gibt es bei: <ul style="list-style-type: none"> - Bei Fangball, - Fürs Zuspielen im Feld - pro Runde, welche gerannt wird - wird ein Doppellauf gerannt, erhält die Mannschaft 2 Punkte ➤ die Rollen werden gewechselt ➤ Spiel: 2x 5 Minuten <p>Schluss: alle kommen zurück auf blaue Linie:</p> <p>Abschluss Alle kommen zurück auf die blaue Grundlinie. Evaluationsfrage stellen und Lektion abschliessen. Rückmeldung, etc.</p>	<p>gestartet. Der Fokus liegt dabei auf dem ab prellen des Balles im Reifen. Sowie auf dem Zupassen im Feld.</p> <p>Wird das Spiel verstanden, starten die ersten 5 Minuten. Anschliessend werden die Gruppen gewechselt. Eine Lehrperson zählt die Punkte. Eine Lehrperson pfeift ab, wenn der Ball im Reifen landet und die dritte Lehrperson hilft der Gruppe, welche sich fürs Rennen bereitgestellt hat.</p> <p>Alle auf die Grundlinie bitten. Sich in den Gruppen getrennt hinsetzen. Evaluationsfrage stellen. Rückmeldungen einholen. Abschliessen und bedanken.</p>		<p><i>Pulsmessung festhalten</i></p> <p><i>Evaluationsfragen Leistung 1 + 2: Evaluationsfrage</i></p>
--	--	---	--	---

				Freude 1 + 2
--	--	--	--	--------------

 Anpassungen aufgrund der Erfahrungen in der vorgängigen Lektion

12. Projektjournal Lektion 3

14.3.17 Turnlektion 3 3. Klasse Gruppe grün	Beobachtungen zur Lektion	Reflexion	Konsequenzen für die folgende(n) Lektion(en)
<p>Erlebnisaspekt</p> <p><i>Es ist möglich, integrativen Sportunterricht so zu gestalten, dass jede Schülerin und jeder Schüler der heterogenen Gruppe</i></p>	<p>Aufwärmen: Da es die zweite Turnlektion war, mit der grünen Gruppe der 3. Klasse, konnte sofort gestartet werden. Wie von den beiden letzten Lektionen mitgenommen, brauchte es keine grosse Einführung. Wir starteten sofort mit dem Rennen. Die Kinder und Jugendlichen stellten</p>	<p>Obwohl alle diese Übung bereits konnten und wir uns zuerst Sorgen machten, dass es vielleicht etwas zu langweilig sein könnte, liessen sich sofort alle darauf ein. Voller Energie und Kraft sprinteten sie los und erledigten die drei Runden in kürzester Zeit.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Im Bezug auf den Erlebnisaspekt braucht es für die folgende Lektion keine Veränderungen. - Die Teilhabe aller war gewährleistet.

<p><i>Körpererfahrungen sammelt und Bewegung ausprobiert.</i></p>	<p>sich bereit und zeigten sofort Körperspannung und Bereitschaft, als wir die Aufwärmrunde ansagten. Alle machten ausdauernd mit.</p> <p>Hauptteil:</p> <p>Nun konnten zwei Schüler der SKB gemeinsam mit zwei Schülern der 3. Klasse ihre Mannschaften zusammenstellen. Dies hatte Auswirkungen auf den Sieg innerhalb der verschiedenen Spiele.</p> <p><i>Stafette:</i> Obwohl die Gruppen sehr unterschiedlich verteilt waren und die Mannschaft mit den Knaben zwei Mal gewann, gab die andere Gruppe nicht auf und bewegte sich so schnell wie möglich. Niemand hätte daran gedacht, aufzugeben oder demotiviert loszurennen.</p> <p><i>Würfelstafette:</i> Gut war, das nun ein Spiel folgte, bei welchem der Glücksfaktor eine Rolle spielte, ob man gewinnt oder nicht. Obwohl es die Kinder und Jugendlichen hier etwas gemütlicher hätten nehmen können, sprinteten diese so schnell es ging zu den Würfeln und wieder zurück. Bei zwei Durchgängen gewann einmal</p>	<p>Genauere Erläuterung bei Punkt: Sozialaspekt. Dadurch das ein Schüler lieber Mädchen in die Gruppe wählten, entstanden zwei sehr unterschiedlich Gruppen. Eine bestand hauptsächlich aus Mädchen und zwei Jungen. Die andere Mannschaft zählte acht Knaben und ein Mädchen.</p> <p>Bei der Stafette gewann die Knabengruppe alle zwei Durchgänge. Trotzdem zu sehen, das niemand aufgab, erstaunte uns. Natürlich hofften wir, dass bei den nächsten Spielen sich auch die Anstrengung der Mädchengruppe sich auszahlen würde. Als hätten wir es gewusst, führten wir bei dieser Lektion die Würfelstafette ein, wobei der Glücksfaktor für das Gewinnen dazu kam. Die Mädchengruppe konnte davon profitieren und gewann einen Durchlauf. Dies freute natürlich die Gruppe.</p>	
---	---	--	--

	<p>die Mädchenmannschaft.</p> <p><i>Lebende Stoppuhr:</i> Das nächste Spiel war neu für die 3. Klasse. Es wurde eingeführt und wir starteten damit, dass eine Mannschaft 40 Runden insgesamt rannte, wobei die andere Mannschaft in dieser Zeit den Ball im Kreis weitergibt. Die Mädchenmannschaft begann zu rennen. Danach wechselten wir die Gruppen. Schlussendlich gewann die Mädchenmannschaft. Ihre Strategie zeichnete sie aus, in dem sie beim Abgeben mit viel Rücksicht den Ball weitergaben und dieser so praktisch nie auf den Boden fiel. Die Jungen zeigten wenig Organisation beim Abgeben. Der Ball fiel immer wieder aus dem Rhythmus und musste zurückgeholt werden. Dabei ging viel Zeit verloren.</p> <p><i>Mattenlauf:</i> Beim Mattenlauf entwickelten wir neue Regeln, damit auch die Gruppe im Feld vermehrt in Bewegung kommen sollte. Neu war, dass man auch Punkte im Feld sammeln kann, wenn man den Ball drei Mal abspielt und dabei die Mitspieler berücksichtigt. Dann kam dazu, dass wir anstelle von der Grundlinie einen Reif hinlegten. Der Ball musste in den Reifen geprellt werden, damit die anderen beim Rennen die Runde stoppten.</p>	<p>Spannend zu sehen war, wie sich die unterschiedlichen Gruppen organisierten. Bei den Knaben entstand wenig Austausch im Bezug über die Strategie oder Verbesserung für das Zusammenspiel. Die Mädchen gingen alles ruhiger an und liessen sich gegenseitig mehr Zeit. Dadurch gewannen sie aber Vorsprung. Anfänglich machten wir uns Sorgen, da die Gruppen in Bezug auf die Geschlechter sehr homogen waren.</p> <p>Die Anpassungen der Regeln veränderten das Spiel im Feld. Beide Gruppen traten als Team auf und passten sich den Ball zu. Bewusst war uns nicht, dass man nun im Feld mehr Punkte erzielen konnte, als beim Rundenrennen. Dies spielte schlussendlich aber keine Rolle, da die Punkte im Feld und von den Runden addierten und ein Endergebnis ergaben. Die 3. Klasse freut sich darüber, dass wir ihre Regeln berücksichtigt hatten. Gut zu sehen war, dass man diese auch mit den Schülerinnen und Schülern der SKB umsetzen konnte. Ein Schüler im Rollstuhl übernahm nämlich die Rolle, vom abprellen des Balls in den Reifen. Es gelang ihm</p>	
--	--	---	--

	<p>Es entstand eine neue Dynamik. Im Feld wurde nun abgespielt und auf alle Schülerinnen und Schüler Rücksicht genommen. Nun kamen alle in Bewegung. Niemand stand einfach nur da und beobachtete.</p>	<p>gut, mit einem Rad im oder am Reifen zu bleiben.</p>	
<p>Leistungsaspekt</p> <p><i>Alle Schülerinnen und Schüler erleben körperliche Anstrengung.</i></p>	<p>Aufwärmen / Hauptteil: <i>Stafette:</i> Da in diesem Teil nichts verändert wurde, konnte wie in den vorgängigen Beobachtungen gleiche Merkmale in Bezug auf körperliche Anstrengung erkannt werden. Alle Kinder und Jugendlichen waren motiviert und bewegten sich. Am Ende dieser Aufwärmrunde war nicht nur anhand der Pulsuhren körperliche Leistung zu erkennen, sondern auch äusserlich zu sehen.</p> <p><i>Würfelstafette:</i> Bei der Würfelstafette spielt in erster Linie der Glücksfaktor die entscheidende Rolle, nicht die körperliche Leistung beim Rennen. Trotzdem rannten die Schülerinnen und Schüler so schnell sie nur konnten und zeigten auch hier wieder starke Atmung.</p> <p><i>Lebende Stoppuhr:</i> Die Lebende Stoppuhr hat in Bezug auf den Leistungsaspekt zwei verschiedenen Intensitäten. Einerseits zeigte das Rennen der 40 Runden viel Anstrengung bei</p>	<p>Da die Aufwärmrunde hauptsächlich aus Rennen bestand und alle wieder voll dabei waren, war der Leistungsaspekt nicht zu übersehen. Schweißstropfen, schweratmende Schülerinnen und Schüler waren nach dem Durchlauf zu erkennen. Sogar die Schülerin aus der SKB, welche sich sehr langsam bewegt, war ausser Atem.</p> <p>Eigentlich gingen wir davon aus, dass die Lernenden dieses Spiel etwas gemüthlicher angehen würden, da es in erster Linie nicht um körperliche Leistung ging. Trotzdem rannten sie so schnell sie konnten. Natürlich entstand so eine sehr lebendige Stafette mit anfeuern und viel Geschwindigkeit.</p> <p>Die Lebende Stoppuhr zeigte sich als interessantes Spiel im Bezug auf den</p>	<ul style="list-style-type: none"> - In Bezug auf den Leistungsaspekt braucht es keine Anpassungen in der nächsten Lektion

	<p>allen Schülerinnen und Schülern. Beide Gruppen benötigten nämlich etwa drei bis vier Minuten und waren dabei die ganze Zeit in Bewegung. Das Abspielen des Balles benötigte Konzentration und Ruhe. Hier ist Zusammenspiel gefragt, was eine andere Art von Leistung voraussetzt. Die Mädchengruppe kam hier schneller in einen Rhythmus, wobei die Knaben praktisch keine Runde schafften, ohne dass ihnen der Ball verloren ging.</p>	<p>Leistungsaspekt. Die beiden Intensitäten wechseln sich ab und geben so eine gute Balance für die körperliche Anstrengung wieder.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Die Lebende Stoppuhr ist ein geeignetes Kooperationsspiel mit einer guten Abwechslung der körperlichen Intensität
<p>Sozialaspekt</p> <p><i>Die Schülerinnen und Schüler erleben Freude während den Lektionen und fühlen sich als Teil der Gruppe.</i></p>	<p>Aufwärmen: Vor dem Aufwärmen stellten sich alle Schülerinnen und Schüler auf der Grundlinie auf. Hier war bereits zu beobachten, dass sich die Gruppen durchmischten und einzelne Gespräche unter den verschiedenen Klassen stattfanden. Sie begrüßten sich und hatten sich einiges zu Berichten.</p> <p><i>Mannschaften erstellen durch Auswahlverfahren:</i> Hier wurden zwei SKB-Schüler gewählt, welche ihre Mannschaften zusammenstellen durften. Regel war, dass es abwechslungsweise ein Kind aus der 3. Klasse und dann wieder jemand aus der SKB sein musste. Es ergab sich so, dass ein Junge der SKB lieber Mädchen wählte. Der andere Schüler bevorzugte die Jungen. Es entstanden zwei eher geschlechtergetrennte Gruppen.</p>	<p>Die Reaktion der Lernenden auf ihr Wiedersehen, war erfreulich. Sie sprachen sich mit dem Namen an, gaben sich teilweise die Hand und stellten sich auf der Grundlinie nebeneinander. Es fühlte sich vertraut an.</p> <p>Bewusst mischten wir uns nicht ein während dem Zusammenstellen der Gruppen und überliessen die Kinder und Jugendlichen sich selbst. Gemeinsam mit einem Kind aus der 3. Klasse lösten die beiden Schüler der SKB ihre Aufgabe. Es entstanden einzelne Diskussionen und Unstimmigkeiten. Trotzdem fanden beide Gruppen einen Weg, mit dem alle zufrieden waren. Als wir die geschlechtergetrennten Gruppen sahen, war es uns zuerst nicht</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obwohl die Gruppen keine grosse Durchmischung aufzeigten, entschieden wir uns dazu, beim nächsten mal wieder zwei Kinder und Jugendliche der SKB mit Hilfe von zwei Lernenden der 3. Klasse die Gruppen zusammenzustellen zu lassen.

	<p>Hauptteil: <i>Stafette /Würfelstafette:</i> Dadurch das die Gruppen durch die Schülerinnen und Schüler bestimmt wurden, zeigte sich mehr Kommunikation als bei der ersten Durchführung. Die Kinder und Jugendlichen tauschten sich aus. Nicht nur über die laufende Sportlektion wurde gesprochen. Auch Themen aus dem Alltag fanden Platz. Teilweise halfen pädagogische Mitarbeiter den Lernenden der SKB beim Erklären von Fragen / Antworten.</p> <p><i>Lebende Stoppuhr:</i> Die Mädchen organisierten sich schnell und konstruktiv während dem Abgeben mit dem Ball. Mit viel Empathie gaben sie den Ball sorgfältig weiter, damit dieser nie auf den Boden fiel. Für die Knaben zeigte sich diese Aufgabe eher als Herausforderung. Sie waren laut und stark in Bewegung. Sie kritisierten sich, ohne sich dabei als Gruppe zu verbessern.</p> <p><i>Mattenlauf:</i> Die Veränderung der Regeln, dass das Abspielen des Balles auch Punkte gab, wirkte sich mehr oder weniger positiv auf das Gruppengeschehen aus. Beide Teams bezogen nun alle Teammitglie-</p>	<p>ganz wohl, da wir das Gefühl hatten, die Mädchengruppe würde weniger Erfolg bei den Spielen haben. Schlussendlich waren die Spiele aber nicht nur auf Leistung ausgelegt und brachten eine gute Abwechslung.</p> <p>Grundsätzlich zeigten beide Gruppen viel Freude an den Spielen. Man hatte auch das Gefühl, dass sie als Team zusammenarbeiten wollten. Nur lösten dies beide Mannschaften auf ihre Art und Weise.</p> <p>Die Anpassung der Regeln wirkte sich positiv darauf aus, dass nun alle mit</p>	
--	--	--	--

	der ein. Allerdings entstanden bei der Gruppe mit dem grösseren Mädchenanteil oft lange Abspielphasen. Teilweise konnte man ihnen 10 Punkte verteilen.	einbezogen wurden. Allerdings verlor dabei auch das Spiel etwas an Sinn.	- Die Abspielregel während dem Matenlauf wird im nächsten Durchlauf erneut angepasst. Es wird eine bestimmte Anzahl von Pässen vorgegeben.
Evaluationsfragen	Für die Evaluationsfragen wurden nach den Spielen die Gruppen jeweils getrennt auf eine Linie gesetzt. Sie konnten sich zwar sehen und bekamen mit, was die Gegner für Antworten gaben. Allerdings befragten wir zuerst die eine Gruppe, danach die andere.	Durch das Trennen der Gruppen, blieb die Evaluationsrunde übersichtlicher. Man erkannte schneller, wer man bereits abgezählt hatte oder wer vergessen hatte, dass man nur einmal aufhalten darf. So konnte man auch einzelne Kinder und Jugendliche direkt ansprechen.	- Es bewährte sich, die Gruppen getrennt zu befragen.
Allgemeine Beobachtungen	Ausnahmslos hielten ohne gross zu überlegen alle Lernenden auf, als wir fragten, ob ihnen die Turnstunde sehr gut gefallen hat. Es war eine angenehme Stimmung zu erkennen. Beim Verabschieden kamen alle vorbei und schüttelten uns und den Kindern und Jugendlichen der SKB die Hand. In den Garderoben halfen die 3. Klassiker den Schülerinnen und Schülern der SKB beim Umziehen.	Eine Gruppe der 3. Klasse hat die beiden Lektionen bereits abgeschlossen und beendet. Gesamthaft kann gesagt werden, dass etwas Tolles entstand während diesen beiden Lektionen. Es entstanden Kontakte, die wahrscheinlich vor drei Wochen noch nicht möglich gewesen wären. Alle schienen sich wohl gefühlt zu haben.	

13. Lektion 4 des Sportprojekts

DATUM 21. März 17	ZEIT 13. 45 – 14.50	ORT Turnhalle Schulhaus Manegg	LEITUNGSTEAM SST, EH, MD	
GRUPPE → Teilnehmende: SKB SuS (8) & Gruppe Grün (9) - As. SKB ab 14.15 Uhr mit BH		PÄD. MITARBEITENDE: NV, ChW, BH (ab 14.15)	Vorbereiten / mitnehmen: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Musikkabel ➤ Musik / Natel ➤ Evaluationsfragen ➤ Liste Evaluation ➤ Evaluationsbilder ➤ Magnete ➤ Stifte ➤ Klebeband mit Namen der SuS ➤ Pulsuhren ➤ Liste Pulsmessungen ➤ Stoppuhr 	
Besonderes: Heute findet der Tag der Stadt Züricher Schulen statt. → evtl. werden Besucher während der Lektion dabei sein				
Thema: Inklusive Sportlektion				
Lektionsziele: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Die Schülerinnen und Schüler erleben körperliche Belastung. ➤ Die Schülerinnen und Schüler sammeln neue Körpererfahrungen und probieren Bewegungen aus. ➤ Die Schülerinnen und Schüler erleben sich als Teil einer Gruppe. 				
Zeit	Inhalt (was)	Methode (wie)	Organisation / Material	Interviewfragen und Pulsmessungen
13.45	Alle SuS versammeln sich in der Halle. Bälle werden ausgeteilt.	MD und EH befinden sich zu dieser Zeit bereits in der Turnhalle und informieren die Schülerinnen und Schüler, welche dazu stossen, über die Regeln. Pädagogische Mitarbeiterinnen helfen die Schülerinnen und Schüler, wenn dies nötig	- div. Bälle zur Verfügung stellen	
13.50	Regel: Ballspiele mit Händen sind erlaubt. Füsse dürfen nicht verwendet werden. Mitschüler werden nicht beschossen.		- Namensschilder auf Klebeband	
10'	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SuS auffordern, den eigenen Namen (Klebeband) zu holen und sich gegenseitig auf den Rücken kleben. 		- Musik	
5'				

	<p>Einleitung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Alle versammeln sich auf der blauen Linie ➤ kontrollieren ob alle einen Namen auf dem Rücken haben, Pulsuhren richtig angezogen sind, ... <p>Einführung Aufwärmen: wer rennt zu welcher Linie? Wie oft? So schnell wie möglich! Wer fertig ist, setzt sich / steht sofort auf den blauen Strich.</p> <p>Musik einschalten.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Aufwärmen: alle SuS positionieren sich auf der blauen Linie. → jeder rennt 3x zur Musik, bis zur vorgegebenen Linie. Wiederholen 3x 	<p>ist.</p> <p>Darauf Aufmerksam machen, dass die Namen auf Klebeband geschrieben sind und auf der Brust od. dem Rücken befestigt werden müssen. STS verteilt die Pulsuhren.</p> <p>Musik beenden und alle auffordern, sich auf der blauen Grundlinie zu versammeln.</p> <p>Kurzes erläutern des Aufwärmens und Rückfragen, wer noch weiss, bis zu welcher Linie sie rennen müssen.</p> <p>Startpfeiff und Musik einschalten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pulsmessungsliste - Evaluationsfragen - Evaluationsbilder 	<p><i>Pulsmessung festhalten</i></p> <p><i>Evaluationsfragen Leistung 1 + 2</i></p>
<p>14.00 5'</p>	<p>Hauptteil:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Zwei Lernende der SKB-Klasse werden ausgewählt. Diese beiden Schüler/innen erstellen ein Team. Abwechselnd wird 	<p>Zwei Schüler der SKB (Le. und Mi.) werden nach vorne geboten. Erklären, dass sie abwechslungsweise Schülerinnen und Schüler in ihr</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rote Bänder 	

<p>10'</p>	<p>immer ein Schüler/in aus der 3. Klasse / SKB-Klasse gewählt. Ziel: gemischte und mehr oder weniger faire Gruppen. → Rote und weisse Gruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 2 Mahlstäbe werden aufgestellt, Gruppen positionieren sich dahinter in eine Reihe 	<p>Team wählen dürfen. Eine Lehrperson moderiert und unterstützt wo nötig.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mahlstäbe 2x 	<p><i>Pulsmessung festhalten</i></p>
<p>5'</p>	<p>Stafette:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Startpfeiff; ersten beiden SuS rennen los, bis zur vorgegeben Linie oder berühren die Wand und rennen zurück ➤ Wenn rennender / fahrender Schüler über blaue Linie ist, darf nächster los. ➤ Gruppe, welche fertig ist, setzt sich auf den Boden / bleiben mit RS in Reihe → Gewinner. Einen Durchlauf 	<p>Nochmals kurz die Stafette erklären. Rückfragen. Und Startpfeiff geben.</p>		<p><i>Evaluationsfragen Leistung 1 + 2</i></p>
<p>15'</p>	<p>Würfelstafette:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Die beiden Mannschaften bleiben gleich. Nun werden 4 Würfel verteilt ➤ 2 Würfel in der Mitte der Halle verteilt, die anderen beiden Würfel an der Wand → jeder Schüler, jede Schülerin rennt wieder bis zur abgemachten Stafette (siehe oben) ➤ Wie bei der Stafette rennt jedes Kind einmal (je nach Gruppengrösse muss ein/e Schüler/in 2x rennen) bis zum Würfel. Die gewürfelte Zahl wird festgehalten. Alle Zahlen werden addiert. Die Mannschaft mit der grösseren Summe gewinnt. 	<p>Nach 2 Durchgängen, wird die neue Stafettenform erläutert. Vier Würfel werden in verschiedenen Distanzen zum Malstab (Start) verteilt. Je zwei Schüler/innen der SKB zeigen einen Probendurchlauf vor.</p> <p>Eine Lehrperson gibt den Startpfeiff. Die anderen beiden Lehrpersonen zählen bei je einer Gruppe die Summe der gewürfelten Zahlen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 4 grosse Schaumstoff-Würfel - Notizpapier, Stift - 2 Personen, welche gewürfelte Zahlen festhalten und Summe ausrechnen - Kleiner, weicher Ball (Rot) - 4 Mahlstäbe 	
<p>10'</p>				

<p>15'</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 2-3x wiederholen (je nach Zeit) <p>Lebende Stoppuhr:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ die Gruppen bleiben gleich (ausser wir sehen, dass sie total ungleich sind! → dann neu wählen lassen) ➤ vier Mahlstäbe werden als Viereck aufgestellt ➤ Die Aufgabe der roten Gruppe ist es, im markierten Feld als Kreis hinzustehen und einen Ball so oft wie möglich weiterzugeben (von Nachbar zu Nachbar). Die Runden, welche der Ball macht, werden gezählt. → Zähler ➤ Lebende Stoppuhr: gleichzeitig ist es die Aufgabe der weissen Gruppe so schnell wie möglich 20?, 30? Runden zu rennen. → Zähler ➤ Hat die weisse Gruppe die Rundenzahl mit Rennen erreicht, beendet die rote Gruppe das Abgeben des Balles. ➤ Die Gruppen wechseln die Rollen ➤ Gewonnen hat die Gruppe, bei welcher der Ball die grössere Rundenanzahl erreicht hat. 	<p>Das Spiel wird zuerst erklärt. Ein/e Schüler/in der SKB wird aufgefordert zu zeigen zeigt, wie das Runden rennen funktioniert. Danach zeigen mind. 2 Schüler/innen der SKB wie das Abgeben des Balles funktioniert. Erklärt wird, dass man den Ball so oft wie möglich abgeben muss, in der Zeit, in der die anderen Runden rennen.</p> <p>Eine Lehrperson begleitet die Gruppe, welche den Ball abgibt und zählt zugleich die Menge der Runden, welche der Ball macht, während die anderen rennen.</p> <p>Die andere Lehrperson zählt die Runden, welche gerannt werden. Die dritte Lehrperson gibt den rennenden Kindern und Jugendlichen Unterstützung, wenn nötig.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 2 Zähler mit Stift und Notizpapier 	<p><i>Pulsmessung festhalten</i></p> <p><i>Evaluationsfragen Leistung 1 + 2: Evaluationsfrage Freude 1</i></p>
------------	---	---	--	--

	<p>Brennball angepasst an die Regeln der 3. Klasse:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Gruppe Rot verteilt sich im Feld (welches durch 4 Malstäben markiert ist), Gruppe weiss wirft den Ball und rennt Runden. ➤ Ball werfen und so weit rennen wie man kann, bis der Ball von der Mannschaft in der Mitte, über die blaue Linie befördert und von einem roten Spieler in den Reif gelegt/geprellt wird. ➤ Ist der Ball im Reif, wird abgepfiffen: an Ort und Stelle stehen bleiben wo man ist. Wirft der nächste, darf man weiterrennen. ➤ Punkte gibt es bei: <ul style="list-style-type: none"> - Bei Fangball, - Fürs Zuspielen im Feld → es dürfen nicht mehr als 3 Pässe gespielt werden, insgesamt kann mal also 3 Punkte holen - pro Runde, welche gerannt wird - wird ein Doppellauf gerannt, erhält die Mannschaft 2 Punkte ➤ die Rollen werden gewechselt ➤ Spiel: 2x 5 Minuten <p>Schluss: alle kommen zurück auf blaue Linie:</p> <p>Abschluss Alle kommen zurück auf die blaue Grundlinie.</p>	<p>Kurz wird nochmals erklärt, wie das Spiel funktioniert. Die neuen Regeln werden erläutert und durch Schüler/innen der 3. Klasse vorgezeigt.</p> <p>Es wird ein Probedurchlauf gestartet. Der Fokus liegt dabei auf dem ab prellen des Balles im Reifen. Sowie auf dem Zupassen im Feld (max. 3 Punkte sind zu holen)</p> <p>Wird das Spiel verstanden, starten die ersten 5 Minuten. Anschliessend werden die Gruppen gewechselt. Eine Lehrperson zählt die Punkte. Eine Lehrperson pfeift ab, wenn der Ball im Reifen landet und die dritte Lehrperson hilft der Gruppe, welche sich fürs Rennen bereitgestellt hat.</p> <p>Alle auf die Grundlinie bitten. Sich in den Gruppen getrennt</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ball - Mahlstäbe 4x - Stoppuhr 5' - Zähler (Runden & Fangbälle & Pässe) - Stift und Papier 	<p><i>Pulsmessung festhalten</i></p>
--	--	--	--	--------------------------------------

	Evaluationsfrage stellen und Lektion abschliessen. Rückmeldung, etc.	hinsetzen. Evaluationsfrage stellen. Rückmeldungen einholen. Abschliessen und bedanken.		<i>Evaluationsfragen</i> <i>Leistung 1 + 2:</i> <i>Evaluationsfrage</i> <i>Freude 1 + 2</i>
--	--	---	--	--

Anpassungen aufgrund der Erfahrungen in der vorgängigen Lektion

14. Projektjournal Lektion 4

21.3.17 Turnlektion 4	Beobachtungen zur Lektion	Reflexion	Konsequenzen für mögliche folgende Lektion(en) / Projekte
<p>Erlebnisaspekt</p> <p><i>Es ist möglich, integrativen Sportunterricht so zu gestalten, dass jede Schülerin und jeder Schüler der heterogenen Gruppe Körpererfahrungen sammelt und Bewegung ausprobiert.</i></p>	<p>Aufwärmen: Obwohl es für die Kinder und Jugendlichen der SKB bereits das vierte Mal der gleiche Einstieg war, stellten sie sich an der Grundlinie auf und nahmen eine aktive Körperhaltung ein. Auch die 3. Klasse liessen sich sofort wieder auf diese Aufwärmübung ein.</p> <p>Hauptteil: <i>Stafette:</i> Diese Gruppen waren durchmischer als beim letzten Mal. Bei drei Durchführungen gewann die rote Mannschaft zwei Mal.</p>	<p>Dadurch, dass wir einige Spiele teilweise nun zum vierten Mal durchführten, konnten wir innerhalb dieser Zeit vieles anpassen und optimieren. Dies zahlte sich aus und lies tolle Spiele entstehen, bei denen alle Teilhaben konnten, sich bewegen durften und Erfahrungen mit ihrem Körper sammeln konnten.</p>	

	<p><i>Würfelstafette:</i> Bei der Würfelstafette gewannen beide Gruppen zwei Mal. Auch hier wurde nicht getrödelt. Schnell rannten oder fuhren alle zum Würfel und schossen diesen hoch in die Luft, drehten um und kehrten zurück zur Mannschaft.</p> <p><i>Lebende Stoppuhr:</i> Bei der Lebenden Stoppuhr organisierten sich beide Teams so, dass sie den Ball ohne grosse Verluste weitergeben konnten. Die rote Gruppe war etwas schneller mit Rennen und nahm den weissen deshalb etwas Zeit zum abgeben des Balles. Die rote Mannschaft gewann dieses Spiel.</p> <p><i>Mattenlauf:</i> Die angepasste Regel für das Abspielen des Balles innerhalb des Feldes bewährte sich. Nun durfte man den Ball nicht mehr als drei Mal abspielen, danach musste er im Reif landen. Dies wurde praktisch bei jedem Wurf ausgeführt. Beide Mannschaften sammelten so viele Punkte. Zu beobachten war auch dieses Mal, dass alle Feldspieler miteinbezogen waren. Eine Mannschaft wechselte sogar bei jedem Durchgang den Spieler, die Spielerin am Reifen.</p>	<p>Selbst die Schülerinnen und Schüler kamen auf gute Ideen, die Spiele noch besser anzupassen und erfanden beispielsweise das Rotieren der verschiedenen Mannschaftsmitglieder beim Reif.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Die Idee der Kinder und Jugendlichen mit dem Rotieren des Spielers, der Spielerin beim Reif, könnte man bei einem nächsten Mal schon von Anfang an als Kriterium in die Gruppen geben.
--	---	--	--

<p>Leistungsaspekt</p> <p><i>Alle Schülerinnen und Schüler erleben körperliche Anstrengung.</i></p>	<p>Aufwärmen: In Bezug auf den Leistungsaspekt war auch dieses Mal wieder zu erkennen, dass ausnahmslos alle Lernenden körperliche Anstrengung leisteten. Einzelne erwähnten dies auch, in dem sie sich gegenseitig sagten, dass sie es streng fanden.</p> <p>Hauptteil: <i>Stafette / Würfelstafette:</i> Die Stafette forderte die körperliche Anstrengung erneut. Alle waren dabei und kamen an ihre Grenzen. Dies zeigte auch der Pulsmesser bei den beiden Schülern. Spannend war auch hier zu sehen, dass der Schüler der SKB, welcher sich robben am Boden bewegt, eine ähnliche Pulsfrequenz aufzeigte, wie der Schüler, welche seine Strecken rennend zurücklegte. Die Würfelstafette hätten die Kinder etwas lockerer nehmen können. Allerdings gaben sie auch hier alles und zeigten körperliche Leistung.</p> <p><i>Lebende Stoppuhr:</i> Die Lebende Stoppuhr setzt als Spiel selbst zwei verschiedene Leistungsaspekte voraus. In einem Teil geht es darum, so schnell wie möglich eine Anzahl Runden zu rennen. Im zweiten Teil, wird ein Ball in dieser Zeit, in welcher die</p>	<p>Die Spiele für die Lektion waren in Bezug auf den Leistungsaspekt gut gewählt. Es entstand ein guter Bogen von Anstrengung und Erholung. Auf ein körperlich Anstrengendes Spiel folgte meist eine etwas ruhiger Phase, in der man zwar auch konzentriert und aufmerksam dabei sein musste, sich aber etwas erholen konnte.</p> <p>Die Kinder zeigten nie enorme Überanstrengung oder totale körperliche Unterforderung. Die Spiele liessen auch die Freiheit, dass jeder das geben konnte, wozu er gerade fähig war.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Die abwechslungsreiche Spielauswahl war in Bezug auf den Leistungsaspekt gelungen.
---	--	---	--

	<p>andren Runden rennen, herumgereicht. Beim Runden zurücklegen waren alle ausser Atem, als die Anzahl erreicht wurde. Rote Köpfe waren zu erkennen und einzelne legten sich auf den Boden. Das Abspielen des Balles setzt mehr Geschicklichkeit voraus. Was ebenfalls als körperlich Anstrengend empfunden werden kann.</p> <p><i>Mattenlauf:</i> Mit der neuen Regel beim Mattenlauf, zeigten die Schülerinnen und Schüler auch im Feld mehr körperliche Anstrengen und Leistung. Durch gewinnen von Punkten durch das Abspielen im Feld, konnte man beobachten, dass die Kinder und Jugendlichen aufmerksamer und mit mehr Körperspannung bereitstanden, um den Ball entgegennehmen zu können. Obwohl es mehr Pässe gab, lief das Spiel schnell, wobei körperliche Anstrengung die Folge war.</p>		
<p>Sozialaspekt</p> <p><i>Die Schülerinnen und Schüler erleben Freude während den Lektionen und fühlen sich als Teil der Gruppe.</i></p>	<p>Aufwärmen: Durch die individuelle Strecke, welche jedem Schüler und jeder Schülerin zugeteilt wurde, wurde jeder Lernende Teil der Gruppe. Schön zu beobachten war, dass alle Kinder und Jugendliche diese Regel ohne wiederrede akzeptierten. Durch die Wiederholung dieser Aufwärmphase, war es in dieser Lektion von Beginn an klar, was nun folgte. Alle liessen sich sofort darauf ein. Einzelne</p>	<p>Niemals hätten wir gedacht, dass die Kinder die unterschiedlichen Streckenlängen ohne wiederrede akzeptierten. Es kam kein einziges Mal eine negative Äusserung darüber.</p>	

	<p>befragten sich auch nochmals gegenseitig, bis zu welcher Linie sie rennen müssten.</p> <p><i>Mannschaften erstellen durch Auswahlverfahren:</i> In dieser Lektion wählten ein Mädchen und ein Junge der SKB die Mannschaften zusammen. Wieder wurden sie von einem Schüler, einer Schülerin der 3. Klasse unterstützt. Es entstanden zwei ausgeglichene Gruppen. Es gab wenige Diskussionen. Schnell fanden sie gemeinsame Lösungen und waren mit den Wahlen einverstanden. Der Junge der SKB, welcher wählte, zeigte teilweise Entscheidungsschwierigkeiten, was Wartezeit erzeugte. Mit viel Geduld warteten die anderen Schülerinnen und Schüler.</p> <p>Hauptteil: <i>Stafette / Würfelstafette:</i> Die Kinder und Jugendlichen standen als Team hinter die Malstäbe. Gegenseitig unterstützten sie sich und schrien sich zu. Zum Schluss schlugen sie sich gegenseitig in die Hände.</p> <p><i>Lebende Stoppuhr:</i> Dieses Kooperationsspiel war für beide Gruppen eine Herausforderung. Obwohl sie sich absprachen und nach einer guten Lösung suchten, wie man den</p>	<p>Dadurch, dass die Kinder selbständig die Gruppen wählen durften, entstand automatisch mehr Kontakt unter den Kindern und Jugendlichen. Es bestand so die Möglichkeit, Freunde und Freundinnen in die eigenen Gruppen zu wählen. Es entstand auch nicht das Gefühl, das jemand ausgeschlossen würde. Alle hatten am Schluss einen Platz in einer Gruppe und schienen sich wohl zu fühlen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Das selbständige Zusammenstellen der Gruppen bringt den Schülerinnen und Schülern noch mehr Offenheit dem Neuen gegenüber. - Gemeinsam erleben und Ziele verfolgen beseitigt jede Barriere. - Vorteilhaft war bestimmt, dass die Spiele nicht zu oft variiert wurden. So konnten auch die Schülerinnen und Schüler sich besser auf die Sozialkontakte konzentrieren.
--	---	---	--

	<p>Ball den weitergeben könnte, gelang es beiden Gruppen nicht, fehlerfrei den Ball in der Runde herumgehen zu lassen. Dafür entstanden Renntandems. Einzelne Lernende der 3. Klasse schoben Kinder und Jugendliche der SKB im Rollstuhl vor sich her. Eine Schülerin nahm eine Schülerin der SKB an der Hand.</p> <p><i>Mattenlauf:</i> Ein Schlüsselerlebnis entstand beim Mattenlauf. Die Gruppe, welche als erstes im Feld war, stand zu Beginn in einem Kreis zusammen und Besprach, wer im Feld welche Position einnehmen soll. Sie verteilten sich über das ganze Feld und jeder Schüler und jede Schülerin hatte den eigenen Platz im Feld und hielt dort die Position.</p> <p><i>Allgemein:</i> Für diese Lektion wurden zwei Jungen für die Pulsmessungen ausgewählt. Schon beim Anziehen kamen diese beiden in den Austausch miteinander und verglichen ihre Werte. Dies zog sich durch die ganze Lektion. Gemeinsam begannen sie auch zu rechnen, wer nun</p>	<p>Das Schlüsselerlebnis beim Mattenlauf war berührend. Man spürte richtig, wie jeder einzelne und jede einzelne vollkommen ernst genommen wurde und das jeweilige Handicap total in den Hintergrund rückte. Auch wenn die Plätze für die einzelnen Schülerinnen und Schüler etwas ungeschickt gewählt wurden, zog diese Gruppe das Spiel so durch. Man hatte auch das Gefühl, dass einzelne SKB-Schülerinnen und Schüler stolz auf ihre Aufgabe waren und dafür ihr aller Bestes gaben.</p> <p>Besonders schön war die Situation zwischen den beiden Jungen, welche die Pulsuhren trugen. Auf Anhieb schienen sich diese beiden zu verstehen. Sie lachten zusammen und diskutierten angeregt über ihren Puls. Spannend war, dass der Junge der 3. Klasse, derjenige war, welcher bei der letzten</p>	
--	---	---	--

	<p>einen höheren Puls hatte und wie viele Schläge das mehr sind. Teilweise waren es auch die gleichen Werte. Zum Schluss der Lektion warteten sie gegenseitig aufeinander. Der Junge der SKB kam zu uns und erzählte, dass er einen neuen Freund gefunden hätte.</p>	<p>Durchführung eher negativ auffiel, da er eine sehr enge Begleitung braucht. Er liess sich auf diese Aufgabe und sein Gegenüber ein und war die ganze Lektion damit beschäftigt. Er zeigte eine hohe Sozialkompetenz, welche beim ersten Mal kaum zu erkennen war. Zum Schluss gab er dem Schüler der SKB, welcher nur Armstummel besitzt, seine Hand. Ohne grosse Hemmungen streckte er ihm diese entgegen und klatschte mit ihm ab.</p>	
Evaluationsfragen	<p>Genau wie bei der dritten Durchführung, trennten wir für die Befragung die Gruppen. Die Schülerinnen und Schüler zeigten bereits Übung darin und konnten die jeweiligen Fragen vorwegnehmen. Nach wie vor benötigte die Befragung einen grossen Zeitraum.</p>	<p>Die Befragung klappte in dieser Lektion mehrheitlich gut. Alle kannten mittlerweile die Regeln und hielten nur einmal auf. Allerdings konnte die gegenseitige Beeinflussung nicht gestoppt oder verhindert werden. Es war offensichtlich, dass einzelne die gleiche Antwort geben wollten, wie ihre Freunde oder Freundinnen. Für die Auswertung der Arbeit nicht von Vorteil, für den Zusammenhalt unter den Kindern und Jugendlichen allerdings schon.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Grundsätzlich waren die Evaluationsfragen gut gewählt. Allerdings müsste bei einer weiteren Durchführung über das System und die Form diskutiert werden. - Gut war sicher, dass die Fragen bei jeder Lektion gleichblieben und es keine Veränderungen gab.
Allgemeine Beobachtungen	<p>Im Voraus überlegten wir uns, wie wir den Schüler der 3. Klasse, welcher das letzte Mal etwas Schwierigkeiten hatte, sich zu konzertieren, eine sinnvolle Aufgabe übergeben konnten. Wir entschieden uns dafür, ihm eine Pulsuhr anzuziehen. Am Anfang der Lektion nahm ich ihn zu mir und erklärte ihm gleichzeitig mit dem Schüler der SKB seinen</p>	<p>Er begegnete mir zuerst skeptisch. Trotzdem blieb ich konsequent und erklärte den beiden Schülern ihre Aufgabe und half ihnen beim Anziehen des Pulsgurtes. Plötzlich änderte sich der Gesichtsausdruck des 3. Klässlers. Er erzählte mir eine Geschichte von seinem Vater und ihm, als sie einmal mit einem Gerät die Geschwindigkeit eines Autos</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Glücklicherweise fanden wir die Richtige Lösung für diesen Jungen und es konnte sogar eine Art Freundschaft geknüpft werden

	Auftrag.	massen. Von diesem Moment an war das Eis gebrochen. Er nahm seine Aufgabe ernst, zeigte mir pflichtbewusst seine Pulsschläge, trug sie teilweise selbständig in die Liste ein und verglich seine Werte jedes Mal mit dem Schüler der SKB.	
--	----------	---	--

15. Evaluationsfrage

- Wem hat die Turnstunde _____ gefallen?

Fragesequenz	Gut	Mittel	Nicht
28.2.17	17		
7.3.17	18		
14.3.17	16.		
21.3.7	19		

16. Transkription Interviews

Interview mit der Heilpädagogin EH

S.:

Ich zeige dir hier einige Bilder zum Sportprojekt, welches wir mit der Manegg-Klasse im Turnen hatten und stelle dir ein paar Fragen dazu.

Wenn du diese Bilder siehst, welche Gefühle werden dabei ausgelöst?

E.:

(.7) Ich denke daran, wie toll es gewesen ist, dass so::: viele Kinder zusammen gewesen sind. Es hat mir gut gefallen, dass so viel Leistung auch gezeigt werden konnte. .hhhh Die Kinder waren voll dabei und es konnten sehr gute Anpassungen auch für unsere Schüler gemacht werden. Wir haben am Anfang kurz über die Hinderungen gesprochen, aber schlussendlich als wir zusammen gewesen sind, waren wir einfach alle zusammen und versuchten das Beste daraus zu machen und das es auch Leistung gab. (.5) Und ich habe auch das Gefühl gehabt, es hat den Kinder Spass gemacht.

S.:

Du hast von Leistung gesprochen (.3) An was hast du erkannt, dass die Schülerinnen und Schüler körperliche Leistung erbracht haben?

E.:

Vor allem bei der Stafette. Zu Beginn sind sie wirklich voll gerannt, SO SCHNELL SIE KONNTEN. Und man hat auch gesehen, dass sie ausser Atem gewesen sind

S.:

Was war das Highlight diese Sportlektionen für dich?

E.:

Als es dann auch dazu gekommen ist, dass sie sich miteinander besprochen haben und versucht haben auch z.B. abzugeben bei Mattenlauf. Das sie wirklich auch diskutiert habe, wer kann wo stehen um den Ball am Besten zu fangen und so einander unterstützt haben.

S.:

Gab es Reaktionen der Schüler nach dem Sportprojekt?

Leistungsaspekt

Erlebnisaspekt

Leistungsaspekt

Leistungsaspekt

Sozialaspekt

meine Erwartungen übertroffen. .hhhh (.7)Ja, man denkt natürlich es sollte weiter gehen in einer Art und Weise. Aber da denke ich dann an dieses Schulhaus; es hat keinen Lift und nur diese vielen Treppen. Es ist schwierig, sich überhaupt unkompliziert wieder zu treffen.

S.:

Deine Antwort passt zu meiner letzten Frage: wenn du in die Zukunft schaust... Du hast gesagt, es wäre schön weiterhin Gemeinsames zu machen. Gäbe es vielleicht eine andere Form, wie man sich trotzdem treffen könnte?

E.:

Ich muss zu Beginn sagen, ich wäre NIE auf die Idee gekommen, eine Turnlektion für ein gemeinsames Projekt zu wählen. Weil ich habe immer das Gefühl gehabt, Sport ist etwas, dass uns auseinanderbringt. Jetzt habe ich mal gesehen, dass es eigentlich zusammenbringen kann. Also ich habe gehört, dass sich die Kinder interessiert haben, wie es den an unsere Schule zu und hergeht. Ich habe auch schon mit einigen Lehrern gesprochen, dass es interessant wäre, sie einmal zu uns einzuladen um einfach einmal zu zeigen, wir sind eine normale Schule, da wird auch gerechnet und Sprache gemacht. Aber das man auch etwas Gemeinsames wie Singen z.B. machen könnte

S.:

Und denkst du eure Kinder wären motiviert, so etwas zu tun?

E.:

JA ich glaube schon. Vielleicht nicht ganz alle gleich, kann ich mir vorstellen. Aber grundsätzlich denke ich schon, dass eine rechte Gruppe von Kindern, hat die da bereit wären etwas zu machen. (.7) Und ich denke schlussendlich auch für uns als Schule wäre es eine gute Herausforderung uns auch diese Fragen wieder einmal zu stellen. Auch mit einer grösseren Kindergruppe zum Beispiel zu arbeiten. Wir können es uns gar nicht mehr vorstellen, dass man 20 Kinder aufs Mal hat. Und so ist es auch eine gute Erfahrung wieder einmal zu sehen, dass wir das auch können und das es auch funktioniert.

S.:

Wir wären schon am Schluss. Möchtest du sonst noch etwas zum Projekt oder allgemein sagen?

Zukunft; weitere Projekte

Erlebnisaspekt

Zukunft; weitere Projekte

E:

JA; einfach dass es mir so gefallen hat, wie diese Projekt gelaufen ist. Ich denke es ist nicht einfach so gekommen ist. Es war schon einige Vorarbeit nötig. Die Kontakte mussten geknüpft werden und die Spiele mussten gut ausgewählt werden. (.3) Schlussendlich bin ich sehr positiv überrascht was herausgekommen ist.

S.:

SCHÖN, das freut mich! Vielen herzlichen Dank!

Interview mit dem Heilpädagogen MD

S.:

Ich zeige dir hier einige Bilder zum Sportprojekt, welche wir mit der Maneggklasse im Turnen hatten und stelle dir ein paar Fragen dazu. (.6)

So, also nun zur ersten Frage (.5):

Wenn du jetzt diese Bilder siehst (.3) welche Gefühle werden dabei bei dir ausgelöst?

M.:

(10.) Ja zuerst mal: Freude, weil ich so sehe, dass alle Spass haben und dabei sind. (.5) Dass sie hier als Team arbeiten ((zeigt auf ein Foto)) (.4) Wie sie sich dann hier ((zeigt auf ein anderes Foto)) auch gegenseitig helfen zum Beispiel. .hhh Und wie sie gemeinsam in Bewegung, in Action sind und dass für sie alle ganz selbstverständlich sind und man das Gefühl hat, sie wäre schon ewig ne Gruppe gewesen.

Erlebnisaspekt

Sozialaspekt

S.:

Was war das Highlight dieser Sportlektionen für dich?

M.:

Das Highlight war einfach wirklich zu sehen, wie sie gemeinsam in Aktion sind und ja (.4) sich wirklich gegenseitig geholfen haben. (.8) Auch versucht haben als Team zusammenzuspielen, obwohl sie sich eben kaum gekannt haben und dann am Ende zum Beispiel wirklich ein Schüler gesagt hat, er hat ein neuen Freund gefunden. (.4) Das finde ich lässig, wenn man so was nach zwei Lektionen sagen kann.

Sozialaspekt

S.:

Weißt du ob dieser Schüler immer noch Kontakt hat mit (dem Jungen)?=

M:
=Nein, das weiss ich leider nicht.

S.:
Das weißt du leider nicht – ok. (.3) Und allgemein die anderen Schüler (.5) Hast du irgendwelche Rückmeldungen ob diese sich vielleicht auf dem Pausenplatz oder so treffen?

M.:
Ich habe auf jeden Fall hier auf dem Pausenplatz mal welche überkommen sehen. (.4) Seitdem.

S.:
Was denkst du (.5) wovon konnten jetzt eure Schüler am meisten profitieren?

M.:
.hhh (.3) Durch das, dass die Gruppe grösser war, hatten sie die Möglichkeit, sich einfach mal mit annähernd gleichaltrigen auch mal zu messen zu sehen wo sie stehen, mit ihnen zu spielen, auch zu merken ich bin ja gar nicht so verschieden. (.4) Auch wenns vielleicht eher im Unterbewusst sein bei ihnen abläuft (.4) Und einfach auch gemeinsam in einer grösseren Gruppe mal dabei sein zu können. Und nicht immer so in dem kleinen geschützten Rahmen den wir ihnen bieten.

S.:
Gibt es etwas das nicht optimal war?

M.:
(.3) Wüsst ich jetzt nicht. .hhh nein...

S.: *Gibt es nichts zu verbessern?*

M.: Also wenn ich jetzt so rückblickend das anschau (.8) klar gibt's immer kleine Details, die man dann in der Situation erlebt, wo man dann denkt (.4) DAS könnte man anders angehen... (.3) Aber insgesamt NEIN (.6) Also zum Beispiel; als wir dann beim vierten mal zusammen waren, haben wir ja so ein paar Regeln zum Beispiel beim Mattenlauf, die wir neu eingeführt hatten. Die haben wir ja dann nochmals deutlicher und klarer gemacht. Und da habe ich das Gefühl, DAS hatten wir dann ja schon verbessert und hat dann gut funktioniert. Deshalb... .hhh. NEI ich denk (nicht)

Gleiche Aussage wie Heilpädagogin

S:
Ok...=

M.:
=Es hat gepasst....

S.:
Wenn du jetzt an die Zukunft denkst (.4) wie werdet ihr den Erfolg dieses Projekts vielleicht weiterhin umsetzen können?

M.:
Die Idee wäre natürlich jetzt, nach dem sie ja gesagt haben sie würden gern mal sehen, was unsere Schüler eigentlich hier in der Schule machen. Dass find ich lässig, wenn sie jetzt dann mal zum Besuch rüber zu uns kommen. (.4) Ich hoff, dass sich das aufgleisen lässt. Und (.5) dann (.5) wird's sichs zeigen (.4) also wenn wir dann nochmals persönlich Kontakt mit der Lehrerin von der Klasse drüben haben, ob dann noch weitere Möglichkeiten bestehen. Also ich denk, es biete sich auch schon mehr auf der Unter- oder Mittelstufe an, als jetzt bei mir in der Oberstufe (.5) das habe ich mir nochmals so überlegt. Aber grundsätzlich finde ich es schon spannend, wenn da bisschen mehr daraus entstehen würde.

S.:
Das wär bereits die letzte Frage gewesen. Hast du vielleicht noch irgendetwas, dass du ergänzen möchtest oder das dir wichtig ist, noch mitzuteilen?

M.:
Also::: auf jeden Fall(.2) das war ein lässiges Projekt und ich fands se:::hr, sehr cool. Und muss halt auch sagen, also dass für mich so Turnunterricht so in der grossen Gruppe, auch persönlich aus der Lehrersicht, viel mehr Spass macht, mal ganz anders (.4) JA ganz andere Sachen oder Übungen, Spiele mit den Schülern machen kann und auch mal so ne ganz andere Gruppendynamik ist, wo ich immer das Gefühl hab, da profitieren unsere auch davon und wenn ich jetzt so überleg, so langfristig (.4) so ein gemeinsamer Turnunterricht wär vielleicht auch nicht so schlecht.

S.:
Schön(.4) super! Das freut mich zu hören. Vielen Dank fürs mitmachen.

Zukunft; weitere Projekte

Zukunft; weitere Projekte

Interview mit einem Schüler der SKB

S.: So::: jetzt nimmts eus uf.(.7) ALLES was du seisch, isch nahher da druf. (.4) Das legemer da ane. Sooo. Also (.4) jetzt gsehsch du ja da die Bilder (.4) hesch dich überall gfunde, wo du druf bisch?

L.: (.7) Da (.4) Da (.3) . Da (.7) Da (.9) Da (.5) und DA

S.: Genau! Jetzt (.4) wenn du diä Bilder gsehsch (.5) Denn chasch dich ja vielleicht chli erinnere, was mer da gamcht hend, oder?

L.: hhhh (.15)

S.: Was hender den da gnau so gamcht?

L.: .hhh Also::: mir hend Mattelauf gmacht. (.4) U:::nd no renne(.3). Und paar anderi Spieli mitem Bülle. (.4) .Hhhh ich chan mich ned so gnau erinnere..

S.: Weissch na was mer da gmacht hend?

L.: (.5) .hhh OH JA. (.7) o:::der doch nicht! Das weiss ich nöd.

S.: Da simer doch so hin und her grennt.

L.: AH JA!!! Sti:::mmt! (.7) Und den hend sie no en Frage gstellt und beantwortet=

S.: =Ja genau! (.7) und mit wem hender den da die Spieli so gmacht, wer isch alles däbi gsi?=
 L.: =Die Manegg (.5) Die bi dä Schuel bi dä Manegg.

S.: Genau. (.3) und chasch dich ah paar Näme vo dene erinnern?

L.: .hhh also::: M., E., ä:::h (.7) E., (.10) Dä andere, ä:::h dä Rescht weiss ich nöd.

S.: ok (.6) Und dä M. und dä E. diä wo ezt ufzehlt häsch; häsch die wiederum troffe?

L.: (.9) Nei.

S.: Nüme?

Sozialaspekt; Erinnert sich an Namen

L.: Aso:: eigentlich wett ich diä scho mal gern wieder gseh (.6) mal hoi sege!

Zukunft; weitere Projekte

S.: bi dem Trunprojekt woner gha hend (.4) Isch es ahstrendend gsi?

L.: Also es isch nöd mal ahstrendend gsi...

S.: Nöd?

L.: halb scho:: und halb nöd!

Leistungsaspekt

S.: Wiä isch das Sportprojekt mit dä Maneggsschüler für dich gsi? Wiä häsch es gfunde?

L.: Guet!!!

S.: Guet? (.4) Was het dir den am meischte gfalle?

L.: Aso:: ä::hm Mattelauf (.7) und au das mitem Renne (.5) und das mer Sache ih dä Gruppe gmacht hend (.5) U::nd das alli so nett gsi sind.

Sozialaspekt

S.: Das tönt ja super

L.: Ja::, ich has cool gfunde.

Erlebnisaspekt

S.: Was den gnau?

L.: ja:: halt eifach a::lles!

S.: Ok! Hets au no öpis gäh, wo dir nöd so gfalle het?

L.: (.8) .hhh Das isch schwierig...

S.: Isch schwierig? (.5) Weissch nüt meh?

L.: Aso:: es het mir wüki all::es gfalle!

S.: Du häsch ja vorher au scho gseit, dass ich eui amigs Frage gestellt han(.4) Oder?=
L.: =Ja!

S.: Lug ezt; ich han dir da eis Bild mitbracht, wo ich eui amel zeigt han (.4) Weissch na was ich amel da für äh Frag gestellt han dätze?

L.: Ja! (.5) Wer het die Turnstunde gefallen?

S.: Ja genau (.6) das isch eini vo dene Frage gsi. Die mitem Smiley-Bild=

L.: =Wer hat in einem Team gearbeitet?

S.: Ja genau! SUPER, dass du dich chasch erinnere! Das isch genau diä Frag zu dem Bild da gsi!

L.: h::::m:::

S.: Hender als Team zämegspielt?

L.: Ja!

S.: Hesch gfunde?

L.: Ja!

S.: Und ah was häsch das gmerkt? (.5) Ah was häsch das gmerkt, dass ihr als Team zämegspielt hend?

L.: Wills allne gfalle hät! (.4) U::nd will mir au paar mal gunne hend!

Sozialaspekt

S.: Aha! Demfa denksch, dass das au dä Grund gsi isch, wieso ihr gunne hend? (.3) Will ihr als Team zäme gspielt hend?

L.: Jaa!

S.: Jetzt (.4) wenn ich dich fröge: Würsch so öpis gern wieder mal mache?

L.: Mitem Manegg?

S.: Ja!

L.: Ja:::, aber eigentlich hab ich mal ih dä Schuel scho gseit, ich möchti gern diä Manegg, diä bi dä Manegg, das die ZÄ:::::H MAL CHÖMED!

Zukunft; weitere Projekte

S.: Zu dir id Schuel?

L.: ich mein da bi dä Turne!

S.: Ah? (.4) Das nomeh ist Turne chömed?=
L.: =JAAA!

S.: *Das fändsch toll?*

L.: JA! (.3) Diä glichi vo dene!

S.: *Diä glichi Klass! (.4) und möchtsch suscht na öpis sege?*

L.: **Es het mir a::lles gfalle!!!**

S.: *Das freut mich! Danke das mitgmacht hesch L.! Ezt simer fertig.*

Interview mit einer Schülerin der 3. Klasse

S.: *Also, ich leg ezt da s'Natel ane, dämits eus ufnäh chan und speicheret, was mir mitenand redet. (.4)*
Ich han da paar Bilder mitbracht vom Sportprojekt mit dä Klass vom SKB Schuelhus (.4)

M.: Ja:: (.4)

S.: *Und jetzt (.3) wenn du diä Bilder gsehsch und dich versuchs z'erinner, was mer da so gmacht hend, was chunnt dir dazue in Sinn?*

M.: Also:: (.6) .hhh mir hend alli zäme turnet (.4) Mattelauf gspielt, Rollmops (.6) den no so es Spiele miteme Würfel (.4) Staffete, genau! (3.) Und den hend sie eus amig Frage zu dene Spieli gstellt.

S.: *Super! Du weissch ja na ganz viel! (7.) Du hesch Frage erwähnt, wo ich eui gstellt han (3.) chasch dich na ah paar erinne-re?*

M.: Also::: zwei sind glaub gsi zum fröge, ob mirs Turne streng findet. (3.) und diä ander isch gsi zum fröge, ob mir ich dä Gruppe amig zämegspielt hend.

S.: *Jawohl genau! Wie isch den das: hesch diä Turnstunde ahstrenge gfunde?*

M.: **Nei eigentli gar nöd. (.5) also segemer so: ned strenger als suscht!**

S.: *und zu dä Frag mitem zämespiele im Team: wie hesch das erlebt? Het das funktioniert?*

M.: **Ja eigentli scho no guet. Es het halt bi eus ih dä Klass scho paa::r Buebe wo chli gern alles immer allei mached und wenn d'günne (.5) a::ber eingtli ischs guet gange.**

Erlebnisaspekt

Sozialaspekt

S.: Ah was hesch den das erschännt, dass es gute gange isch?

M.: Ja dass amig bim Mattelauf zum Biespiel, alli dä Bölle gha hend und dass dete d'Regle ja au gsi isch, dass mer Pünkt überchunnt, wenn mer dä Bölle abgit.

Sozialaspekt / Erlebnisaspekt

S.: Und lug mal da ((zeigt ein Foto von der Sportlektion, auf welchem einige Kinder im Kreis stehen und sich besprechen)) (.5) bisch au ih dere Gruppe gsi?

M.: ja::: wart! DA! ((zeigt auf ein Bild))

S.: was hender da gmacht?

M.: mir hend abgmacht, wer wohi sött stah, damit mer dä Bölle gschnell bechömed und chönnd in Reif schüsse.

Sozialaspekt

S.: Und het das klappet?

M.: ja:: mittel

Sozialaspekt

S.: Ok (.4). Wie isch das Projekt eigentlich so für dich gsi?

M.: (.7) Mir hets gfalle! Am Ahfang hanis chli komisch gfunde (.5) aber eigentli recht schnell nüm so. Und den ischs lässig gsi. Voll cool hemer eifach diä ganzi Ziiit chöne Spieli mache!

Sozialaspekt / Erlebnisaspekt

S.: Macheder den amig suscht kei Spieli im Turne?

M.: Ja:: doch! Aber halt nöd nume.

S.: du hesch no gseit, dass es am Ahfang komisch gfunde hesch, aber den eigentli schnell nüme (.) was isch den für dich komisch gsi?

M.: Ich han halt die behinderete Chinde ned kennt (.) aso au scho gseh ufem Pauseplatz, aber nie gret oder so. Und den hani halt nöd so:: gnau gwüsst. (8.) aber sind alli eigentli recht nett und lieb (.6) au chli luschtig!

Sozialaspekt

S.: Chönntisch dir vorstelle, wieder mal so öpis mit dere Klass vo dä SKB mache?

M.: Ja (.3). Turne het mer gfalle. Aber eigentli würi gern mal diä Schuel chli ahluege = Lerner diä eigentli au so s'gliche wie mir?

Zukunft; weitere Projekte

S.: JA eigentlich scho. Eifach vielleicht ime ander Tempo oder mit Computer wo ihne zum Biespiel helfed rede oder scribe.

M.: JA stimmt! Das hesch glaub scho det bi dere Stund verzellt. (.3) Gell sie chömed mitem Taxi id Schuel?

S.: Ja. Ich merke, du bisch sehr interessiert ah dä SKB, ah dere Schuel. =

M.: = JA! Schono.

S.: Ich denk da laht sich scho was irichte, zum diä Gruppe vom Turne mal go bsueche.

M.: das wäre vo::ll cool!

S.: Ich han nomal äh frag zum Sportprojekt; magsch no?

M.: JAja::

S.: GUET! (.7) Mir hend ja diä verschiedene Spieli gspielt, wiä Mattelauf, Rollmops, Stafette und no paar anderi =

M.: = Ja

S.: heschs gfühl gah, alli hend chöne mitspiele?

M.: .hhhhh ja eigentli voll. Es het ja immer so verschiedeni Möglichkeite gäh für alli. (.3) oder paar Sache sind extra chli andersch gsi.

Erlebnisaspekt

S.: was meinsch dämit?

M.: Ja zum Biespiel bim Mattelauf mached mirs so, dass mer immer mun ufere Matte stoppe (.2) suscht hets eim. Aber bi eui isches so gsi, dass mer het eifach chönne ahalte womer grad isch.

Erlebnisaspekt

S.: Ja stimmt.

M.: und bim renne zum Biespiel au. Den sind diä Chinde im Rollstuhel oder er wo kei Ärm und Bei het eifach chli weniger wiit grennt und mir halt bis zu dä Wand und zrugg

Erlebnisaspekt

S.: hesch das guet gfunde?

M.: JA si::cher! Voll fair halt!

S.: Gut. Jetzt (.) wetsch suscht no gern öpis zum Sportprojekt sege?

M.: .hhh Nei, isch ok.

S.: guet, den simer scho fertig. Danke das mitgmacht hesch!

M.: bitte!

Notationssystem für die Transkription:

=	Das Gleichzeichen am Ende und am darauf folgenden Anfang der Zeile bedeuten, dass es dazwischen keine Pause gab.
(.4)	Zahlen in Klammern zeigen Pausen (in Zehntelsekunden) an.
(.)	Ein Punkt in der Klammer zeigt eine kurze Pause an, die nicht mehr als eine Zehntelsekunde dauert.
—	Unterstreichungen bezeichnen die Betonung etwa durch Verlängerung der Tonhöhe oder besonderen Nachdruck.
:	Doppelpunkte zeigen die Verlängerung des unmittelbar vorangehenden Lautes an. Die Anzahl der Doppelpunkte bezeichnet die Länge.
WORT	Grossbuchstaben zeigen – im Verhältnis zum umgebenden Gesprächskonflikt – speziell laut Gesprochenes an.
.hhh	Eine Folge von h mit vorangestelltem Punkt bedeutet ein Einatmen (ohne Punkt ein Ausatmen). Die Anzahl der Buchstaben bezeichnet die Länge.
((Wort))	Eingeklammerte Wörter / Sätze enthalten die Beschreibung von Aktionen während des Gesprächs und keine Transkription

17. Reduktion: Verarbeiten der Daten aus den Interviews

Folglich werden die Aussagen reduziert und unter dem jeweiligen Code zusammengeführt.

HPM. = Heilpädagog*in M.

HPE. = Heilpädagog*in E.

L. = Schüler der SKB

M.3. = Schüler*in der 3. Klasse Manegg

Ergebnisaspekt:

- HPM.:
Die Kinder waren voll dabei und es konnten sehr gute Anpassungen auch für unsere Schüler gemacht werden.
- HPM.:
Ich muss zu Beginn sagen, ich wäre NIE auf die Idee gekommen, eine Turnlektion für ein gemeinsames Projekt zu wählen. Weil ich habe immer das Gefühl gehabt, Sport ist etwas, das uns auseinanderbringt. Jetzt habe ich mal gesehen, dass es eigentlich zusammenbringen kann.
- HPM.:

Ja zuerst mal: Freude, weil ich so sehe, dass alle Spass haben und dabei sind. (.5)

Dass sie hier als Team arbeiten ((zeigt auf ein Foto)) (.4)

- L.:
Ja:::, ich has cool gfunde.
- L.:
- L.:
- Es het mir a:::lles gfalle!!!
- M.3.:
...dete d'Regle ja au gsi isch, dass mer Pünkt überchunnt, wenn mer dä Bölle abgit.
- M.3.:
Voll cool hemer_eifach diä ganzi Ziit chöne Spieli mache!
- M.3.:
Es het ja immer so verschiedeni Möglichkeite gäh für alli. (.3) oder paar Sache sind extra chli andersch gsi.
- M.3.:
Aber bi eui isches so gsi, dass mer het eifach chönne ahalte womer grad isch.
- M.3.:
Den sind diä Chinde im Rollstuhel oder er wo kei Ärm und Bei het eifach chli weniger wiit grennt und mir halt bis zu dä Wand und zrugg

Leistungsaspekt:

- HPE.:
Es hat mir gut gefallen, dass so viel Leistung auch gezeigt werden konnte.
- HPE.:
... zu machen und das es auch Leistung gab.
- HPE.:
Vor allem bei der Stafette. Zu Beginn sind sie wirklich voll gerannt, SO SCHNELL SIE KONNTEN. Und man hat auch gesehen, dass sie ausser Atem gewesen sind
- L.:
halb scho:: und halb nöd!
- M.3.:
Nei eigentli gar nöd. (.5) also segemer so: ned strenger als suscht!

Sozialaspekt:

- HPE.:

Das sie wirklich auch diskutiert habe, wer kann wo stehen um den Ball am Besten zu fangen und so einander unterstützt haben.

- HPE.:
Und ich habe auch gemerkt, wie einige Schüler gut angekommen sind. (.3)
- HPM.:
Wie sie sich dann hier ((zeigt auf ein anderes Foto)) auch gegenseitig helfen zum Beispiel.
- HPM.:
Und wie sie gemeinsam in Bewegung, in Action sind und dass für sie alle ganz selbstverständlich sind
- HPM.:
und man das Gefühl hat, sie wäre schon ewig ne Gruppe gewesen.
- HPM.:
gemeinsam in Aktion sind und ja (.4) sich wirklich gegenseitig geholfen haben. (.8)
- HPM.:
Auch versucht haben als Team zusammenzuspielen, obwohl sie sich eben kaum gekannt haben
- HPM.:
Ende zum Beispiel wirklich ein Schüler gesagt hat, er hat ein neuen Freund gefunden.
- L.:
also: M., E., ä:h (.7) E., (.10) Dä andere, ä:h dä Rescht weiss ich nöd.
- L.:
Aso: ä:hm Mattelauf (.7) und au das mitem Renne (.5) und das mer Sache ih dä Gruppe gmacht hend (.5) U:nd das alli so nett gsi sind.
- M.3.:
Ja dass amig bim Mattelauf zum Biespiel, alli dä Bölle gha hend und dass
- M.3.:
mir hend abgmacht, wer wohi sött stah, damit mer dä Bölle gschnell bechömed und chönnd in Reif schüsse.
- M.3.:
Mir hets gfalle! Am Ahfang hanis chli komisch gfunde (.5) aber eigentli recht schnell nüm so. Und den ischs lässig gsi.
- M.3.:
aber sind alli eigentli recht nett und lieb (.6) au chli luschtig!

Zukunft:

- HPE.:
Ja, man denkt natürlich es sollte weiter gehen in einer Art und Weise.
- HPE.:
Also ich habe gehört, dass sich die Kinder interessiert haben, wie es den an unsere Schule zu und hergeht.
HPM.: Die Idee wäre natürlich jetzt, nach dem sie ja gesagt haben sie würden gern mal sehen, was unsere Schüler eigentlich hier in der Schule machen.
- HPM.:
Dass find ich lässig, wenn sie jetzt dann mal zum Besuch rüber zu uns kommen.
- HPM.:
Und muss halt auch sagen, also dass für mich so Turnunterricht so in der grossen Gruppe, auch persönlich aus der Lehrersicht, viel mehr Spass macht, mal ganz anders (.4)
- L.:
Aso::: eigentlich wett ich diä scho mal gern wieder gseh (.6) mal hoi sege!
- L.:
Ja:::, aber eigentlich hab ich mal ih dä Schuel scho gseit, ich möchti gern diä Manegg, diä bi dä Manegg, das die ZÄ:::.....H MAL CHÖMED!
- M.3:
Ja (.3). Turne het mer gfalle. Aber eigentli würi gern mal diä Schuel chli ahluége
- M.3:
Lerned diä eigentli au so s'gliche wie mir?

Gemeinsame Aussagen:

- HPE:
Also ich denke sie haben einmal gesehen wie das ist mit andere Kinder zusammen zu sein. Weil sie sind ja eigentlich immer im geschützten Rahmen in einer kleinen Gruppe. Ich denke sie haben wenig Vorstellung wie das Zusammensein mit andern Kindern ist; auch wie sich diese bewegen. (.7) Aus meiner Sicht ist es eine grosse Unbekannt für sie. Und so konnten sie einmal Erfahrungen sammeln in diesem Bereich.
- HPM:
Durch das, dass die Gruppe grösser war, hatten sie die Möglichkeit, sich einfach mal mit annähernd gleichaltrigen auch mal zu messen zu sehen wo sie stehen, mit ihnen zu spielen, auch zu merken ich bin ja gar nicht so verschieden. (.4) Auch wenss vielleicht eher im Unterbewusst sein bei ihnen abläuft (.4) Und einfach auch gemeinsam

in einer grösseren Gruppe mal dabei sein zu können. Und nicht immer so in dem kleinen geschützten Rahmen den wir ihnen bieten.